

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Sehbehinderten- und Blindenpädagogik

Studienjahr 2013

Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels zum Aufbau des Zahlbegriffs

Eliane Hollenstein

Mentorin: Prof. Dr. Ursula Hofer

Eingereicht im Dezember 2015

Abstract

Veranschaulichungsmittel haben im Mathematikunterricht einen zentralen Stellenwert. Sie unterstützen Kinder im Aufbau mentaler Zahlvorstellungen und im Zahlbegriffserwerb. In der theoretischen Basis der Masterarbeit wird deren Bedeutung für Kinder mit Beeinträchtigungen des Sehens dargestellt. Daraus abgeleitet wurde ein Kriterienkatalog, welcher als Grundlage für die Planung und Umsetzung des Veranschaulichungsmittels diente. Eine Runde von Experten aus der Sehbehindertenpädagogik wurde zu deren kritischer Reflexion einberufen. Im Fokus der Gruppendiskussion standen die Lernvoraussetzungen von sehbeeinträchtigten Kindern. Für die damit gut abgesicherte Produktion wurde ein erfahrener Lehrmittelhersteller beigezogen. Das entstandene, auch ästhetisch überzeugende Veranschaulichungsmittel vereint in sich verschiedene, miteinander kompatible Darstellungsformen des Zahlensystems.

Inhaltsverzeichnis

1 Begründung der Themenwahl	5
1.1 Ausgangslage Fallbeispiel	6
2 Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 Einfluss von unterrichtlichen Aspekten	8
2.1.1 Lernen aus heutiger Sicht	8
2.1.2 Zugänge zum mathematischen Lernen	9
2.2 Entwicklung des Zahlbegriffs	11
2.2.1 Zahlaspekte.....	11
2.2.2 Zählkompetenz.....	14
2.2.3 Dezimales Stellenwertsystem	15
2.2.4 Addition und Subtraktion	16
2.2.5 Multiplikation und Division.....	17
2.3 Zahlbegriffsentwicklung bei funktionalen Beeinträchtigungen im Bereich Sehen	20
2.3.1 Lernvoraussetzungen bei Kindern mit stark beeinträchtigtem oder fehlendem Sehen.....	21
2.3.2 Haptische und auditive Wahrnehmung.....	21
2.3.3 Zahlbegriffsentwicklung bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern	23
2.3.4 Förderschwerpunkte im Mathematikunterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern	25
2.4 Allgemeine Schwierigkeiten im Bereich Mathematisches Lernen	18
2.4.1 Schwierigkeiten beim Erwerb der Zählkompetenz	18
2.4.2 Zählendes Rechnen	19
2.4.3 Fehlende Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem	19
2.4.4 Schwierigkeiten bei der Erarbeitung des Einmaleins	20
2.5 Bedeutung von Veranschaulichungsmitteln für den mathematischen Lernprozess.....	26
2.5.1 Begriffsklärung	26
2.5.2 Mentale Bilder und Vorstellungen.....	28
2.5.3 Funktionen von Veranschaulichungsmitteln.....	29
2.5.4 Wichtige Voraussetzungen zum Einsatz von Veranschaulichungsmitteln	31
2.5.5 Wichtige Veranschaulichungsmittel und deren Verwendung	32

2.6	Kriterien für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittel	35
2.6.1	<i>Vielfältige Einsetzbarkeit.....</i>	36
2.6.2	<i>Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs.....</i>	36
2.6.3	<i>Gute Strukturierung - Kompatibilität</i>	36
2.6.4	<i>Zahlbeziehung im Vordergrund</i>	37
2.6.5	<i>Reduktion auf das Wesentliche, substantielle Aktivitäten</i>	37
2.6.6	<i>Simultane und strukturierte Erfassung von Anzahlen - Ablösung vom zählenden Rechnen</i>	38
2.6.7	<i>Dokumentierbarkeit.....</i>	38
2.6.8	<i>Praktische und ökonomische Aspekte</i>	39
3	Zielformulierung	40
4	Projektplanung: Planung der Durchführung mit prozessbegleitender Evaluation... 40	
4.1	Vorbereitung und Durchführung des Projekts	40
4.1.1	<i>Beschreibung des Prototypen.....</i>	42
4.2	Methoden der Produktentwicklung	43
4.2.1	<i>Begleitete Expertise und Evaluation.....</i>	44
4.2.2	<i>Auswertung der Expertise.....</i>	45
4.2.3	<i>Einbezug von weiterem Fachwissen für die Herstellung des Veranschaulichungsmittels.....</i>	45
5	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.....	46
5.1	Gruppensetting	46
5.2	Priorisierung, Bewertung des Kriterienkatalogs.....	47
5.3	Rückmeldung zum Prototyp.....	48
5.3.1	<i>Schlussfolgerungen für Produktion.....</i>	50
5.3.2	<i>Herstellungsprozess des Produkts</i>	51
6	Darstellung des Produkts	56
6.1	Arbeitsfläche	56
6.2	Hunderterfeld	57
6.3	Zahlenkette	59
6.4	Stellenwerttabelle mit Dienesmaterial	60
6.5	Ablagefläche der Zahlenkarten.....	61

7	Reflexion	61
7.1	Reflexion der Zielsetzung	61
8	Schlussfolgerungen	64
8.1	Reflexion des Herstellungs- und Arbeitsprozesses	64
8.2	Reflexion der Methoden.....	63
8.2.1	<i>Geleitete Expertengruppe</i>	63
8.2.2	<i>Einbezug weiterer Fachpersonen</i>	63
8.3	Ausblick und Dank	65
	Literaturverzeichnis	68
	Anhang	70

1 Begründung der Themenwahl

Seit etwas mehr als drei Jahren unterrichte ich an der Stiftung für sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche in Zollikofen. Ein Themengebiet, mit welchem ich mich bisher intensiv beschäftigt habe, ist die Förderung von Kindern, welche im Bereich „Mathematisches Lernen“ Schwierigkeiten haben. Als ich an der Mittelstufe des Regelbereiches der Blindenschule in Zollikofen zu unterrichten begann, kam ich das erste Mal damit in Berührung. Damals hatte ich einen 11jährigen Jungen namens Leo¹, der im Zahlenraum bis 20, aber ohne Zehnerübergang, rechnen konnte. Ich stellte mir die Frage, wie ich Lernumgebungen gestalten muss, damit Leo ein Vorstellungsvermögen im Zahlenraum aufbauen kann. Daher führte ich mit Leo eine Lernstanderfassung durch. Aufgrund der Ergebnisse dieses Tests passte ich die Arbeitsmaterialien im Mathematikunterricht entsprechend an. Ich stellte als Veranschaulichungsmittel ein Rechenschiffchen² her, mit dem Leo Zahlen darstellte und handelnd Rechenoperationen durchführte. Am Ende des Schuljahres konnte ich bei Leo trotz intensiver Förderung nur kleine Fortschritte feststellen. Immerhin, so meinte er, wurde Mathematik zu seinem Lieblingsfach. Im nächsten Schuljahr besuchte Corina³ bei mir die 5. Klasse. Sie rechnete im Hunderterraum ohne Zehnerübergang. Anfangs brauchte Corina beim Lösen aller Rechenaufgaben die Hundertertafel, ohne die sie aber nicht rechnen konnte. Ihr fehlten, ebenso wie Leo, tragfähige Vorstellungen zum Zahlbegriff. Zum Aufbau des Vorstellungsvermögens im Zahlenraum setzte ich strukturierte Veranschaulichungsmittel wie beispielsweise das Dienes-Material ein. Ziel dabei war, dass Corina durch den aktiven Gebrauch der Veranschaulichungsmittel einerseits ein Anzahlkonzept und andererseits Einsicht in Zahlstrukturen und Zahlbeziehungen erwirbt. Ich erweiterte den Zahlenraum schrittweise bis zu einer Million, ohne Zehnerübergang. Corina lernte die Zahlen in unterschiedlichen Darstellungsformen zu lesen, in das Stellenwertsystem einzutragen, auf dem Zahlenstrahl einzuordnen und die Nachbarzahlen zu benennen. Mit grossen Zahlen zu arbeiten motivierte sie sehr. Sie sagte, dass sie einmal ganz reich werden und hohe Summen Geld verdienen wolle. Parallel dazu versuchte ich ihr Rechenstrategien, wie z.B. die Kraft der 5 oder die Strukturen des Hunderterfelds (bei +10 ändert sich nur der Zehner, die Einer bleiben bestehen), zu vermitteln, welche ihr zum selbstständigen Rechnen weiterhelfen würden. Meine Schlussfolgerungen aus dem Fall Corina waren, dass man nicht irgendein Veranschaulichungsmittel einsetzen kann, sondern dass dieses den Voraussetzungen des Kindes entsprechend ausgewählt und bewusst eingesetzt werden muss. Ebenfalls realisierte ich, dass dem Kind das Vermitteln von einfachen Tricks nicht dient, sondern dass dem Kind die Zahlbeziehungen aufgezeigt und diese mit dem Kind mittels Veranschaulichungsmitteln erarbeitet werden müssen. Zudem erkannte ich, wie entscheidend die Motivation des Kindes und sein aktives Mitdenken und Handeln ist, um Fortschritte erzielen zu können.

¹ Name geändert

² Rechenschiffchen für den 20er-Raum: Dieses Rechenschiffchen wird beispielsweise von Kaufmann und Wessolowski (2006, S. 53) vorgestellt. In jedes Schiffchen können fünf Holzzylinder hineingesteckt werden. Die Rückseite jedes Zylinders hat eine andere Farbe als die Vorderseite.

³ Name geändert

Der dritte Fall, welcher mich im Bereich Zahlbegriffsentwicklung forschen liess, ist ein autistischer und blinder Junge namens Felix⁴. Er kam zur selben Zeit wie Corina in meine Klasse. Bei ihm realisierte ich nicht sofort, dass er Schwierigkeiten im Bereich „Mathematisches Lernen“ hatte. Er hatte eine ausgeprägte Merkfähigkeit und konnte beispielsweise das Einmaleins in und auswendig. Wenn es aber um einfachste Aufgaben wie „ $2 + 3$ “ ging, stutzte er. Bei ihm war die Entwicklung des Vorstellungsvermögens im Zahlenraum einerseits durch das fehlende Sehen und die besonderen Voraussetzungen des Autismus und andererseits durch eine nicht ausreichende Förderung im Mathematikunterricht verzögert. Diesen Fall hielt ich als geeignet, um ihn als Ausgangslage, bzw. als exemplarisches Fallbeispiel für meine Masterarbeit zu wählen.

1.1 Ausgangslage Fallbeispiel

Mit Hilfe der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) beschreibe ich in diesem Kapitel das Fallbeispiel von Felix, dem blinden Jungen mit der Diagnose „Frühkindlicher Autismus“. Dabei setze ich einen Schwerpunkt bei „Mathematisches Lernen“. Der Lernstand bezieht sich auf Anfang des letzten Schuljahres. Trotzdem ist die Beschreibung in Gegenwart geschrieben, auch wenn sich sein Lernstand verbessert hat.

Felix ist ein 11jähriger Junge. Dem Alter entsprechend wäre Felix in der 5. Klasse. Er arbeitet mehrheitlich mit den Inhalten der 3. Klasse. Felix hat eine hervorragende auditive Wahrnehmung sowie ein sensibles Gehör. Töne und Geräusche faszinieren Felix sehr. Die Diagnose des frühkindlichen Autismus zeigt sich in den sozialen Interaktionen (wenig Kontakt zu Gleichaltrigen), in der Sprachentwicklung (Echolalie, repetitive Sprachmuster), im stereotypen Verhalten (Drehbewegungen, Essverhalten, starrer Tagesablauf) und an seinen speziellen Interessen (Musik, Rhythmus, Töne und Geräusche, Smartphone). Felix hat eine grosse auditive Merkfähigkeit. Er merkt sich viele Liedtexte, Gedichte oder eigene geschriebene Texte und rezitiert diese in unterschiedlichen Situationen. Durch die grosse Merkfähigkeit kann Felix vieles so wiedergeben, wie er es gehört hat. Im flexiblen Denken hat Felix jedoch grosse Mühe und braucht im Verknüpfen der Lerninhalte viel Unterstützung. Er kennt nur wenige nützliche Arbeitsstrategien. Im Bereich Mathematik arbeitet Felix mit Zahlen im Hunderterraum. Er nennt die Nachbarzahlen und ordnet die Zahlen der Grösse nach im Hunderterfeld ein. Braille-Zahlen zu lesen macht ihm grosse Mühe, deshalb rechnet er vorwiegend mündlich und handelnd mit Material. Einerseits kann Felix das Einmaleins auswendig aufsagen, aber er kann die Aufgaben beispielsweise nicht mit Einer-Würfeln darstellen und rechnen. Ebenso muss er die Umkehraufgaben (z.B. „ $3 \cdot 4$ “ und „ $4 \cdot 3$ “) immer neu berechnen (Kommunikativgesetz). Weiter kann er einfachste Aufgaben wie „ $3 + 2$ “ nicht im Kopf rechnen, bzw. berechnet er das Resultat mit seinen Fingern (zählendes Rechnen). Felix fällt es schwer, verschiedene Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen (z.B. Hunderterhaus und Zahlenstrahl). Das Problem bei neuen Veranschaulichungsmitteln ist, dass sich Felix bei dessen Gebrauch zwar schnell die Regeln und „Tricks“ einprägt, aber keinen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Veranschaulichungsmitteln herstellen kann.

⁴ Name geändert

Fazit 1 - Rückblick: Durch den grossen Arbeitsspeicher ist es Felix möglich, vieles auswendig zu lernen (bspw. „Tricks“ zum Rechnen oder das Einmaleins), ohne dabei ein richtiges Verständnis für die mathematischen Lerninhalte aufzubauen. Für ihn ist es aufgrund seiner speziellen Voraussetzungen (Blindheit und Autismus) nicht möglich, die verschiedenen bisher eingesetzten Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen und sie zum Aufbau seines Vorstellungsvermögens zu nützen. Er konnte bisher keine tragfähigen Vorstellungen zum Zahlbegriff aufbauen.

Fazit 2 – Ausblick: Felix braucht ein Veranschaulichungsmittel, mit welchem er konkrete Erfahrungen mit Mengen machen kann und mit wessen er Einsicht in Zahlstrukturen und Zahlbeziehungen erhält. Schlussendlich soll das Veranschaulichungsmittel dazu dienen, dass Felix tragfähige Vorstellungen des Zahlbegriffs aufbauen kann. Das Veranschaulichungsmittel soll mehrere Zahlaspekte beleuchten und daher aus unterschiedlichen Darstellungsformen (z.B. Hunderterfeld, Zahlenstrahl etc.) zusammengesetzt sein. Damit Felix die unterschiedlichen Darstellungsformen miteinander verknüpfen und somit der Zahlbegriff aufgebaut werden kann, müssen die unterschiedlichen Darstellungsformen kompatibel sein (z.B. Einer-Würfel gleich gross wie eine Kugel des Zahlenstrahls). Weiter müsste das zusammengesetzte Veranschaulichungsmittel der Arbeitsfläche von Felix entsprechen, bzw. in seinem Armtaustraum liegen. Felix müsste das Material des Veranschaulichungsmittels so selbstständig wie möglich handhaben können. Es muss also strukturiert und fixierbar sein. Ausserdem müsste das Veranschaulichungsmittel so konzipiert sein, dass man damit kontinuierlich den Zahlenraum erweitern kann.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Als theoretische Grundlage für die Masterarbeit werden folgende Themen erörtert. Unter Einbezug des aktuellen Verständnisses des Lernens wird aufgezeigt, wie Leistungen im Mathematikunterricht zustande kommen und welche Einflüsse unterrichtliche Aspekte dabei auf das mathematische Lernen haben. Weiter werden wesentliche Inhalte der Arithmetik, speziell der Bereich Zahlen und Zahloperationen, für den Anfangsunterricht aufgegriffen. In einem nächsten Schritt werden Grundbegriffe zum Zahlbegriffserwerb genannt und aufgezeigt, welche Voraussetzungen für dessen Aufbau notwendig sind. Aus der Ausgangslage im ersten Kapitel wird ersichtlich, dass funktionelle Beeinträchtigungen im Bereich Sehen spezielle Voraussetzungen für das mathematische Lernen mit sich bringen. Dies wird in der Theorie mit wichtigen Erkenntnissen aus der Forschung ergänzt und untermauert. Weiter werden Schwierigkeiten und deren Ursachen beschrieben, welche in Bezug auf das „Mathematische Lernen“ auftreten können. Als zentrales Thema wird die Bedeutung und Funktion von Veranschaulichungen und Arbeitsmitteln in Bezug auf das „Mathematische Lernen“ diskutiert. Bezogen auf die Voraussetzungen, die beeinträchtigtes oder fehlendes Sehen mit sich bringen, werden Aspekte beleuchtet, die bei der Wahl und dem Einsatz von Veranschaulichungen berücksichtigt werden müssen. Zum Schluss werden aus der Theorie wichtige Kriterien abgeleitet und zusammengefasst, welche für die Entwicklung des Veranschaulichungsmittels wichtig sind.

2.1 Einfluss von unterrichtlichen Aspekten

Die Leistungen, welche die Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht erbringen, hängen nicht nur von ihren subjektiven Lernvoraussetzungen ab, denn „zu lernen bedeutet, aus dem Kommunikationsangebot (meist der Lehrkraft) die subjektiv bedeutsamen Informationsangebote herauszufiltern und in das eigene Wissensnetz zu integrieren, um die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern“ (Werner, 2009, S. 21). Lernen ist ein interaktiver Prozess zwischen den folgenden drei Ebenen: Schülerin und Schüler, Lehrperson und Lerninhalt. Werner (2009, S. 21f) beschreibt, dass ein Kind für das Erlernen von mathematischen Sachverhalten einerseits gewisse Basisfertigkeiten mitbringen muss (subjektive Aneignungsstruktur), die als Voraussetzung für die Entwicklung des Zahlbegriffs notwendig sind. Gleichermassen wichtig ist ein guter Unterricht (Vermittlungsstruktur), welcher ein angenehmes Unterrichtsklima, eine differenzierte und didaktisch sinnvolle Aufbereitung sowie das Einbeziehen von passenden Veranschaulichungsmitteln beinhaltet. Als dritten, wesentlichen Faktor gehört die Fachkompetenz der Lehrkraft (objektive Sachstruktur: Sachanalyse der mathematischen Themen) dazu. Diese drei Bereiche stehen in einer Wechselwirkung zueinander (vgl. Werner, S. 25). In diesem Kapitel wird der Aspekt des Unterrichts näher beleuchtet. Um einen guten Unterricht gestalten zu können, braucht es einen Einblick in das aktuelle Verständnis des Lernens.

2.1.1 Lernen aus heutiger Sicht

Aus heutiger Sicht wird das Lernen als aktiver und konstruktiver Prozess verstanden, wobei die Eigenaktivität sowie der Austausch unter den Lernenden bei der Erkundung des neuen Lerninhaltes wesentlich sind (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2013, S. 63). Dieses Verständnis grenzt sich stark vom herkömmlichen Unterricht ab, in welchem das Lernen als passive Aufnahme und Reproduktion gesehen wurde. Im Unterschied zur behavioristischen Orientierung, welche vorsah, dass die Lerninhalte in kleinste Schritte unterteilt und systematisch aufgebaut werden sollten, werden heute ganzheitliche Zugänge zu den Lerninhalten sowie eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 120; Scherer & Moser, 2010, S. 53). Das aktiv-entdeckende Lernen bedeutet, dass „Mathematik auf den Ebenen des Wissens und Könnens, des Verstehens und Anwendens durch aktives Tun und eigenes Erfahren wirkungsvoller gelernt wird, als durch Belehrung und gelenktes Erarbeiten“ (Hengartner; in Scherer & Moser, 2010, S. 18). Bei der Umsetzung des Prinzips des aktiv-entdeckenden Lernens spielt die Lehrperson eine zentrale Rolle. Sie bereitet die den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler entsprechenden Unterrichtsmaterialien vor und ermöglicht im Unterricht konkrete Handlungen. Zu dieser Sichtweise gehört, dass die Lehrkraft eine positive Fehlerkultur pflegt, welche Fehler als zum Lernprozess dazugehörend betrachtet und sie nutzt, um einen Lernfortschritt zu erzielen, indem die eigenen Vorgehensweisen und Strategien reflektiert und aus ihnen Schlüsse gezogen werden. Dabei geht es um den Lernprozess und nicht in erster Linie um das Produkt oder die Lösung (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2007, S. 20ff). Kinder bringen ein vielfältiges Vorwissen zu unterschiedlichen Inhaltsbereichen mit. Um bei ihnen einen Lernzuwachs zu erzielen, muss die „Zone der nächsten Entwicklung“ berücksichtigt werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 139f). Dieser Begriff stammt vom russischen Psychologen Vygotsky. Er nennt zwei Entwicklungszonen.

Die erste Entwicklungszone beinhaltet die aktuelle Leistung des Lernenden, die zweite ist die „Zone der nächsten Entwicklung“. Letztere kann noch nicht selbständig bewältigt werden. Diejenigen, welche sich bereits in der nächsten Zone befinden (z.B. die Lehrperson oder andere Gleichaltrige) unterstützen das Kind, damit es in die nächste Zone gelangt. Dies geschieht mittels Kooperation oder angeleitetem Problemlösen. Dabei sind offene Aufgaben im Unterricht wichtig, um den Leistungsstand der Kinder zu erfassen. Somit Lernangebote gemacht werden, die ihren Lernvoraussetzungen entsprechen. Nebst dem individuellen Lernen betont Hollenstein (1997a) die Wichtigkeit des sozialen Lernens. Erst durch den sozialen Prozess gemeinsamer unterrichtlicher Interaktionen und Kommunikation kann sich Wissen entwickeln (vgl. ebd., S. 245). Durch den Austausch der eigenen Gedankengänge und Lösungsvorschläge entsteht unter den Lernenden ein Dialog, welcher neues Wissen generiert.

2.1.2 Zugänge zum mathematischen Lernen

Wittmann und Müller (2012b) nennen vier wichtige Aktivitäten, bzw. Fähigkeiten, welche für das mathematische Lernen unabdingbar sind (S. 159). Als erstes nennt er das *Mathematisieren*, bei welchem reale Situationen in die Sprache der Mathematik übersetzt werden, mit Mitteln der Mathematik Lösungen gefunden werden und das Ergebnis für die reale Situation interpretiert wird. Als zweite Aktivität nennen Wittmann und Müller das *Explorieren*, bei welchem reale Situationen, Strukturen und Beziehungen von Zahlen erforscht werden. Das *Argumentieren* gilt als dritte Aktivität, bei welchem die mathematischen Sachverhalte begründet werden. Als vierte Aktivität nennt er das *Formulieren*, bei welchem der Lernprozess und der Lösungsweg beschrieben, bzw. dokumentiert werden. Dabei sind Struktur und Offenheit im Mathematikunterricht für den Aufbau eines mathematischen Verständnisses und für die Einsicht

$25 + 15 = 40$
$24 + 16 = 40$
$23 + 17 = 40$

Abbildung 1: Beispiel einer operativ strukturierten Übung

in mathematische Strukturen auf der inhaltlichen sowie organisatorischen Ebene wichtig. Zum Beispiel werden Strukturen durch Veranschaulichungen gegeben, die helfen, „den Blick auf das Wesentliche zu richten und tragfähige Vorstellungen bzw. mentale Bilder aufzubauen“ (Scherer & Moser Opitz, 2007, S. 55). Strukturen auf der organisatorischen Ebene helfen Lernenden, sich auf den mathematischen Inhalt zu konzentrieren. Ebenso wichtig ist, dass Inhalte strukturiert sind, damit die Lernenden schnell einen Überblick über wichtige Inhalte sowie klare Lernziele und Erwartungen bezüglich des Inhaltes seitens der Lehrkraft erhalten. Damit die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben oder ihre Arbeitsmaterialien (z.B. Dienes-Material, Hundertertafel etc.) schnell zur Hand nehmen können, muss das Arbeitsmaterial im Raum gut geordnet und griffbereit sein.

Produktives Üben

Zum Prinzip des aktiv-entdeckenden Lernens gehört das Prinzip des produktiven Übens, da Üben den gesamten Lernprozess durchdringt. Unter produktivem Üben versteht man nicht nur das reine Wiederholen und Reproduzieren gleichbleibender Übungsaufgaben. Viele zentrale mathematische Inhalte, die automatisiert werden sollen, stellen „den Abschluss des jeweiligen Lernprozesses dar“ (Scherer & Moser Opitz, S. 61) und können nicht einfach durch Üben auswendig gelernt werden. Automatisieren be-

deutet also das Abrufen von vernetzten Inhalten und das Verinnerlichen von Inhalten, die zwischen den einzelnen Repräsentationsebenen übersetzt werden sollen. Ziel des Übens ist, Transferleistungen zu erbringen und bei der „Konstruktion generalisierbarer, beweglicher, kognitiver Strukturen [zu] helfen“ (Scherer & Moser Opitz, S. 65). Wittmann (1992) hat das Üben nach zwei Aspekten klassifiziert (S. 179f). Ein Aspekt ist der *Strukturierungsgrad*. Strukturierte Übungen sind inhaltlich so strukturiert, dass Einsicht in die Strukturzusammenhänge gewonnen werden kann. Unstrukturierte Übungen haben in sich keinen Zusammenhang und stellen somit eine hohe Anforderung an das Gedächtnis. Strukturierte Übungen sind den unstrukturierten Übungen vorzuziehen, da sie das Gedächtnis entlasten und tiefere Einsicht in Zahlstrukturen ermöglichen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 69). Ein weitere Aspekt ist die *Darstellungsform*. Es wird zwischen gestützten und formalen Übungen unterschieden. Gestützte Übungen werden mit zusätzlichen Arbeitsmaterialien gelöst, formale Übungen werden auf der Symbol-ebene (mündlich, schriftlich) gelöst. Weiter unterscheidet Wittmann (1992) drei Arten von Strukturierung (S. 180): operativ strukturierte, problemstrukturierte und sachstrukturierte Übungen. Bei *operativ strukturierten Übungen*, steht das Ergebnis der Aufgaben in einem gesetzmässigen Zusammenhang. Durch diese Art Übungen kann das Einsetzen von Strategien wie auch die Einsicht in Zahlstrukturen gefördert werden und ist somit für den Erwerb des Zahlbegriffes von zentraler Bedeutung. Nebst der Rechenfertigkeit werden auch allgemeine Fähigkeiten benötigt, um die Zusammenhänge und Strukturen zu erkennen. Dies kommt Kindern zugute, welche zwar Schwierigkeiten im Rechnen haben, Zahlstrukturen aber erkennen und benennen können (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 70). Die *problemstrukturierten Übungen* unterliegen immer einer übergeordneten Problem- oder Fragestellung. Bei Problemlöseaufgaben ist das Einsetzen von Strategien wichtig. Oft muss eine problemstrukturierte Aufgabe durch systematisches Probieren gelöst werden. Gerade schwächere Schüler haben ein tieferes Selbstvertrauen in Bezug auf ihre Problemlösefähigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass sie bei solchen Aufgaben gezielte Hilfe im Einsatz von Strategien erhalten und dadurch Erfolgserlebnisse erzielen, welche wiederum zu einem grösseren Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten führen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 71). Bei *sachstrukturierten Übungen* ergeben die Beziehungen unter den Aufgaben einen übergeordneten Sachzusammenhang. Diese Art von Struktur entlastet ebenfalls das Gedächtnis. Zudem können sachstrukturierte Übungen das Sachwissen vermehren und umgekehrt kann das Sachwissen das Verstehen des Problems erleichtern.

Operatives Prinzip

Als ein zentraler Begriff, der auf die Theorie der kognitiven Entwicklung von Piaget (1969) zurückgeht, nennen Krauthausen und Scherer (2007, S. 145f) das operative Prinzip. Dieses wurde nach Piaget von Aebi (1985) und Bruner (1970) modifiziert. Nach Piaget geschieht die Denkentwicklung eines Kindes aus der Wahrnehmung und dem Handeln. Die Handlungen wiederum werden an konkreten Objekten (wie beispielsweise beim Einsatz von Veranschaulichungsmitteln) vollzogen. Dabei geht es nicht um einzelne Operationen, sondern um das System von Operationen. Diese sollten wiederholbar (Reversibilität) sein und aus mehreren Teilhandlungen bestehen (Kompositionsfähigkeit). Das Ziel des operativen Prinzips ist, Einsicht zu erhalten, welche Wirkung bestimmte Handlungen (Operationen) haben und den bestehenden Zusammenhang zwischen den Handlungen zu erkennen. Für Bruner (1970, S. 33f) ge-

schiebt die Denkentwicklung nicht auf unterschiedlichen Denkniveaus, sondern parallel auf verschiedenen Darstellungsebenen, nämlich auf der enaktiven, der ikonischen und der symbolischen Ebene. Die Struktur von Verhaltensweisen und Denkprozessen bleibt immer die gleiche. Jedoch können sie in verschiedene Medien, in sog. Repräsentationsebenen, übersetzt werden. Das Umwandeln von einer Ebene in eine andere ist nach Bruner (ebd.) ein bedeutender Lernschritt. In Bezug auf das mathematische Lernen ist demnach wichtig, dass mathematische Sachverhalte nicht nur auf der Symbolebene (Operieren mit Zahlsymbolen), sondern ebenso mittels Handlungen an konkretem Material (enaktive Ebene) sowie mittels bildlicher Darstellungen (ikonische Ebene) erarbeitet werden. Daher spielt der Einsatz von Veranschaulichungsmitteln als Repräsentation der enaktiven und der ikonischen Ebene im Mathematikunterricht eine zentrale Rolle. Veranschaulichungsmittel sollen Einsicht in mathematische Strukturen ermöglichen und den Aufbau von mentalen Vorstellungsbildern fördern. Moser Opitz (2008, S. 109) nennt zur Auswahl und zum Einsatz von Veranschaulichungsmitteln einige Kriterien. Die Bedeutung von Veranschaulichungsmitteln wird in Kapitel 2.5 noch genauer ausgeführt.

2.2 Entwicklung des Zahlbegriffs

In diesem Kapitel wird die Entwicklung des Zahlbegriffs nach den heutigen Erkenntnissen zusammengefasst und die dabei verwendeten Begriffe geklärt. Dazu werden wichtige Hinweise verschiedener Autoren (Gaidoschik, 2014; Moser Opitz, 2008; Moser Opitz 2013; Scherer & Moser Opitz, 2012) für den Mathematikunterricht genannt. Die Bezeichnung „Zahlbegriff“ geht auf Piaget zurück. Moser Opitz (2008, S. 59ff) zeigt anhand von aktuellen Forschungsergebnissen, dass Piaget mit seiner Theorie über den Zahlbegriff zwar eine wichtige Vorarbeit geleistet hat, diese aber in vielen Bereichen überholt ist. So zum Beispiel ist die Zähl- und Ordinalzahl bei der Entwicklung des Zahlbegriffs wichtiger als die Anzahl, da die Zahlenreihe die Grundlage der Mathematik ist. Eine Zahl wird zudem aktuell durch fünf Aspekte definiert. Aufgrund der Vielfältigkeit sollte man laut Moser Opitz deshalb eigentlich von „Zahlbegriffen“ sprechen. In dieser Arbeit verwende ich jedoch „Zahlbegriff“ als Oberbegriff.

2.2.1 Zahlaspekte

Die Zahl lässt sich durch folgende Aspekte definieren: Ordinal-, Kardinal-, Mass-, Operator-, Rechenzahl- und Codierungsaspekt. „Je nach Situation ist nicht ein einzelner Aspekt allein von Bedeutung, sondern tritt vielmehr in den Vordergrund, während die anderen Aspekte im Hintergrund weiterhin einer Rolle spielen“ (Leuders, 2012, S. 107). Die Schülerinnen und Schüler kommen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen zum Zahlbegriff zur Schule. Deshalb müssen einerseits die verschiedenen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, wie auch die verschiedenen Zahlaspekte im Unterricht eingebracht werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 102).

Zahlaspekt	Beispiel
Kardinalaspekt: Anzahl Elemente beschreiben die Mächtigkeit einer Menge	

<p>Ordinalaspekt:</p> <p>a) Zählnzahl (Folge der natürlichen Zahlen)</p> <p>b) Ordnungszahl: Rangplatz einer von Elementen</p>	
<p>Massaspekt: Masszahlen für Grössen, Angaben von Grössenwerten</p>	
<p>Operatoraspekt: Beschreibung einer Vielfachheit eines Vorgangs oder einer Handlung</p>	<p>„Noch dreimal schlafen“ 2x täglich einnehmen</p>
<p>Rechenzahlaspekt: algebraische Gesetzmässigkeiten</p>	<p>$3 + 5 = 5 + 3$ (Kommutativgesetz)</p>
<p>Kodierungsaspekt: Bezeichnung von Objekten, Zahl ohne mathematische Bedeutung</p>	<p>Strichcode Kreditkartennummer</p>

Tabelle 1: Aspekte des Zahlbegriffs (nach Padberg 2005 in: Leuders 2012, S. 107, Bildquelle: ClipArt Windows)

Krajewski (2008b, S. 101f) stellte ein Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs auf, welches empirisch überprüft wurde und hier zusammengefasst dargestellt wird. Krajewski (ebd.) gliedert die Zahlbegriffsentwicklung in drei Kompetenzebenen. Das Modell ist zwar hierarchisch gezeichnet, jedoch wird es nicht als starre Entwicklungslogik verstanden. Die *numerischen Basisfertigkeiten* gehören zur ersten Ebene und beinhalten das Mengenwissen und die Zählfertigkeit. Einerseits können Anzahlen bis zu vier Elementen wie auch Mengen bezüglich ihrer Ausdehnung oder ihres Volumens verglichen und unterschieden werden. Allerdings kann durch das Zählen noch keine Anzahl einer Menge bestimmt werden. Ebenfalls werden auf der ersten Ebene die Zahlwörter durch das Aufsagen der Zahlwortreihe erworben. Auf der zweiten Ebene wird das *Anzahlkonzept* erworben. Nach und nach wird die Einsicht gewonnen, dass jedes Zahlwort eine bestimmte Menge repräsentiert. Zuerst besteht hingegen noch ein unpräzises Anzahlkonzept, wobei das Wissen darin besteht, dass in Bezug auf die Menge Zahlwörter wie 1 oder 3 „wenig“ und Zahlwörter wie 20 oder 100 „viel“ bedeuten. Auch beim Anzahlkonzept besteht das Wissen darin, dass sich die Menge durch die Zu- und Abnahme verändert und dass sich Anzahlen in Teile zer-

legen lassen. Bei der dritten, der höchsten Ebene geht es um den *Erwerb des Relationsanzahlkonzepts*, d.h., dass sich schrittweise ein arithmetisches Verständnis von Zahlen, Zahlstrukturen und letztlich auch ein Verständnis von Zahlbeziehungen entwickelt. Es wird die Einsicht erworben, dass sich Mengen in definierte Teile zerlegen und zusammensetzen lassen (z.B. 5 in 3 und 2) und zwischen zwei Teilzahlen eine bestimmte Differenz bestehen kann (z.B. 2). Diese Kompetenz, die Beziehung Teil-Ganzes, nennt Krajewski (2008b, S. 102) als entscheidende Voraussetzung für den Erwerb von Grundoperationen. Diese kann mit Hilfe von verschiedenen Veranschaulichungen wie dem Zwanzigerfeld oder dem Zahlenstrahl geübt werden. Um Anzahlen und Zahlwörter miteinander in Verbindung zu bringen, nennt Scherer und Moser Opitz (2012, S. 105f) als Voraussetzung die sichere verbale Zählkompetenz.

Abbildung 2: Modell der Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski & Ennemoser, 2013, S. 43)

2.2.2 Zählkompetenz

Das Zählen gilt als eine der wichtigsten mathematischen Basiskompetenzen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 81). Denn erst „durch den korrekt ausgeführten Zählakt wird es möglich, eine Anzahl zu bestimmen und überhaupt zu einem Anzahlbegriff zu kommen“ (ebd.). Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder eine unstrukturierte Anzahl bis 4 auf einen Blick mittels subitizing erfassen können (Landerl & Kaufmann, 2008, S. 115). Ab der Zahl fünf wird es „quasi-simultan-Erfassung“ genannt, da dies nicht mehr ungeordnet, sondern strukturiert erfasst werden kann. Die Strukturierung wird entweder vom Kind selbst vorgenommen oder besteht bereits (z.B. 5er, bzw. 10er-Struktur des Zwanzigerfelds). Gelman und Gallistel (1978; in Moser Opitz, 2002, S. 52) beschreiben den Zählakt mit drei „wie zählen“- und mit zwei „was zählen“-Prinzipien:

1. **Eindeutigkeitsprinzip:** Jedem Objekt wird nur ein Zahlenwort zugeordnet (eins-zu-eins-Zuordnung).
2. **Prinzip der stabilen Ordnung:** Die Zahlwörter müssen beim Zählen in einer stabilen wiederholbaren Ordnung liegen.
3. **Kardinalprinzip oder Kardinalzahlwortprinzip:** Bei einem Zählprozess gibt das letzte Zahlwort immer die Menge der gezählten Objekte an (Kardinalzahl).
4. **Abstraktionsprinzip:** Die ersten drei Zählprinzipien können auf eine beliebige Anzahl von Objekten angewendet werden.
5. **Prinzip der Irrelevanz der Anordnung:** Die Anordnung der Objekte ist für die Anzahl irrelevant.

Die Zählkompetenz beinhaltet das Zählen von Objekten wie auch das kardinale Verständnis. Der Zahlwortreihe wird beim Rezitieren nicht automatisch die numerische Bedeutung beigefügt. Moser Opitz (2013, S. 82) betont, dass die Entwicklung der Zählkompetenz nicht linear verlaufe, sondern dass kognitive, motorische und verbale Fähigkeiten einander ergänzend zum Zählen führen. Scherer und Moser Opitz (2010, S.105) beschreiben nach Fuson (1988, S. 33ff) fünf verschiedene Phasen des Zählprozesses:

1. **Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe:** Die einzelnen Zahlwörter werden zum Teil noch nicht voneinander unterschieden. Sie werden wie ein Gedicht aufgesagt und haben keine kardinale Bedeutung.
2. **Unflexible Zahlwortreihe:** Beim Zählen muss immer wieder bei eins begonnen werden.
3. **Teilweise flexible Zahlwortreihe:** Die Zahlwortreihe kann von einer beliebigen Zahl weitergeführt werden.
4. **Flexible Zahlwortreihen:** Jedes Zahlwort gilt als Einheit, von jeder Zahl aus.
5. **Vollständig reversible Zahlwortreihe:** Von jeder Zahl aus kann ohne Schwierigkeiten vor- und rückwärts gezählt werden und Nachbarzahlen genannt werden.

Moser Opitz (2008, S. 63ff) betont, dass es bezogen auf die Zählkompetenz an Situationen bedarf, in welchen das Kind angeregt wird, sich aktiv mit Zahlen, Mengen und Zählaufgaben auseinanderzusetzen.

zen. Dabei ist die kommunikative Auseinandersetzung wichtig, wobei das Kind durch anregende Fragen, Problemstellungen und Diskussionen zu neuem Wissen gelangt. Moser Opitz fasst zusammen: „Die dargestellte Forschungslage weist darauf hin, dass Zählen für die Entwicklung von Zahlbegriffen eine bedeutungsvolle Aktivität ist und im mathematischen Erstunterricht beachtet werden muss“ (2008, S. 92). Ausserdem sei das angeleitete Zählen besonders dann wichtig, wenn die Aktivität aufgrund einer funktionellen Beeinträchtigung nicht spontan durch Alltagserfahrungen erlernt werden kann. Dann brauchen die Kinder konkrete Anregung und Unterstützung (Moser Opitz, 2008, S. 91). Dies wird in Kapitel 2.3.3 noch genauer erläutert. Eine der wichtigsten Strategien, welche die Schülerinnen und Schülern erwerben müssen, ist die flexible Zählkompetenz (Moser Opitz, S. 84, 2013). Erst, wenn diese gefestigt ist, können sich die Kinder vom einschränkenden, sog. zählenden Rechnen lösen. Die flexible Zählkompetenz verhilft zum Erwerb des Anzahlbegriffs und ermöglicht es, in grösseren Schritten zu zählen. Besonders zentral ist das Zählen in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten, da es u.a. das strukturierte Erfassen von Anzahlen möglich macht. Für die Entwicklung der Zählkompetenz ist es wichtig, dass im Unterricht pränumerische Inhalte wie Ordnen, Sortieren und Eins-zu-Eins-Zuordnen parallel zum Arbeiten mit Zahlen behandelt werden. Zur Einwicklung eines Zahlenraums muss dieser in seiner Ganzheit angeboten werden, sodass die Kinder die Zahlbeziehungen und die verschiedenen Zahlaspekte kennen- und miteinander verknüpfen lernen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S.117).

2.2.3 Dezimales Stellenwertsystem

Zum Aufbau eines bestimmten Zahlenraums gehört die Einsicht, bzw. das Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems. Die Einsicht in das Stellenwertsystem ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche arithmetische Lernprozesse. Sie gilt als Basis für den Erwerb der Grundoperationen, von Zahlvorstellungen, für das Schätzen, das Überschlagen und das Runden von Zahlen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S.130). Für den Aufbau eines Verständnisses des Dezimalsystems ist die Kenntnis des Bündelungsprinzips (zehn Einheiten bilden immer eine neue Einheit, z.B. zehn Einer sind ein Zehner, zehn Zehner sind ein Hunderter) eine wichtige Voraussetzung. Dazu gehört die ganzheitliche Erarbeitung des Zahlenraums, womit die Übersicht über das Ganze erworben werden kann und Zahlstrukturen sowie Zahlbeziehungen erkannt werden können. Zur Erarbeitung des Stellenwertsystems gehört das Zahlenverständnis, d.h. das Verstehen der geschriebenen Zahl (253 ist: 2 Hunderter, 5 Zehner und 3 Einer) und die Zahlproduktion, wenn die Zahl vom Kind gesprochen und geschrieben wird. Folgende Wissens Elemente gehören zum dezimalen Stellenwertsystem (vgl. Ross, 1989; in Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 133)

1. **Stellenwert:** Der Wert der Ziffer hängt von ihrer Position innerhalb der Zahl ab.
2. **Multiplikative Eigenschaft:** Der Wert einer Ziffer mit dem Wert der jeweiligen Position multiplizieren, gibt den Wert der einzelnen Stelle.
3. **Additive Eigenschaft:** Summe der Stellenwerte gibt den Wert der Zahl ($400 + 20 + 9$).
4. **Eigenschaft der Basis 10:** Die Werte der Positionen wachsen um Zehnerpotenzen von rechts nach links, bzw. nehmen von links nach rechts um 1 ab. $1000 = 10^3$, $100 = 10^2$, $10 = 10^1$

Zum Erarbeiten des Zahlenraums gehört der Einbezug von verschiedenen Zahlaspekten und Veranschaulichungen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 89). Häufig verwendete Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien zum Dezimalsystem sind Stellenwerttabelle, Hunderterfeld, Hundertertafel, Zahlenreihe, Zahlenstrahl und Zahlenkette. Diese und weitere Veranschaulichungen werden im Kapitel 2.5.2 genauer beschrieben sowie deren Funktion genannt. Moser Opitz (2013, S. 92) macht darauf aufmerksam, dass das Erwerben des Stellenwertsystems komplex sei. Für den Aufbau von Einsicht und Verständnis in dieses System müsse genügend Zeit und geeignete Unterstützung gewährt werden. Zudem müssen die Hilfsmittel sorgfältig erarbeitet und miteinander verknüpft werden. Ein zentraler Teil des dezimalen Stellenwertsystems ist die Einsicht in das Bündelungsprinzip. Dabei ist der Einbezug von ikonischen und enaktiven Veranschaulichungen unerlässlich. Sie müssen mit der symbolischen Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel verbunden werden. „Nur so kann gewährleistet werden, dass die verschiedenen Repräsentationsebenen auch miteinander vernetzt werden können. Schwierigkeiten beim Verständnis des Prinzips der fortgesetzten Bündelung und des Stellenwertprinzips können u.a. auch entstehen, wenn dieser Vernetzung nicht genügend Beachtung geschenkt wird“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 141). Scherer und Moser Opitz (ebd., S. 142f) schlagen als Möglichkeit zum Erlernen des Bündelungsprinzips das Arbeiten mit dem Dienes-Material vor. Die Bündelung zu zehn kann jeweils mit jeder Stelle mit Eintausch-Übungen geübt werden (z.B.: Ich habe 12 Einer. Ich kriege ein Zehner und behalte zwei Einer. Die Zahl ist „zwölf“. Ich habe 23 Zehner. Ich kriege zwei Hunderterplatten und behalte drei Zehner. Die Zahl ist „zweihundertdreissig“, usw.). Dadurch können Übergänge und Beziehungen zwischen den Stellenwerten herausgearbeitet werden. Dabei ist immer auch der Einbezug der Stellenwerttabelle wichtig. Ein wichtiger Aspekt ist die Notation. In der deutschen Sprache wird der Einer (ausser die Zahlen elf und zwölf) immer vor dem Zehner genannt. Wichtig ist das Aufzeigen der Beziehung zwischen der gesprochenen, der symbolischen sowie der veranschaulichten Zahl in verschiedenen Darstellungsformen. Beispielsweise wird die Zahl mit Dienes-Material gelegt und auf der Stellenwerttabelle eingestellt. Dazu sagt das Kind: „Ich habe drei Hunderter, fünf Zehner und zwei Einer, die Zahl lautet ‚352‘.“

2.2.4 Addition und Subtraktion

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Addieren und Subtrahieren ist die Erarbeitung der Zahlbeziehungen. Ein wichtiger Aspekt davon ist die Teil-Ganzes-Beziehung, also das Zerlegen von (An-)Zahlen in Teile (z.B. fünf lässt sich in 3 und 2 zerlegen). Dies bildet laut Moser Opitz (2013, S. 95) die Basis „für die Einsicht in die Addition und Subtraktion und das Erarbeiten von Rechenstrategien“ (ebd.). Ziel des Addierens und Subtrahierens ist also nicht primär, das richtige Resultat zu erzielen und möglichst viele Aufgaben zu automatisieren, sondern ein Operationsverständnis aufzubauen. Wichtig ist, dass die Rechenverfahren nicht zu starr vermittelt werden. Jedem Kind soll möglich sein, auf seine eigene Art zu lernen und möglichst ein grosses Verständnis von Addition und Subtraktion erhalten. Operationen sollen flexibel, situationsangepasst und geschickt berechnet werden können (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 26). Dabei hat das Kennen und Anwenden von geeigneten Rechenstrategien einen grossen Stellenwert, wobei die Lehrkraft sowie andere Kinder als Modell eine zentrale Rolle spielen. Ein wichtiges Ziel bei der Addition und Subtraktion ist die Ablösung vom zählenden Rechnen. Die Aufgaben

sollen mittels Rechenstrategien und mentaler Vorstellungsbilder direkt gelöst werden können, ohne dass sie in Einer-Schritten abgezählt werden müssen. Eine Strategie ist die „Kraft der Fünf“ sowie die dezimale Struktur des Zahlensystems. In dem beispielsweise das Hunderterfeld in Fünfer, bzw. Zehner gegliedert wird, können die Rechnungen einfacher zerlegt und Zahlbeziehungen besser erkannt und gerechnet werden. Wichtig ist hier der Einsatz von passenden unstrukturierten, bzw. strukturierten Materialien (Hunderterfeld, Dienes-Material, Zahlenstrahl, Zahlenkette etc.). Wiederum weist Moser Opitz (2013, S. 96) darauf hin, dass für die Erarbeitung der Zahlbeziehungen und Rechenstrategien genügend Raum und Zeit eingerechnet werden muss.

2.2.5 Multiplikation und Division

Als Voraussetzung für das Erlernen der Multiplikation und Division sind folgende Basisfertigkeiten zentral: das Zählen in Schritten, Addieren und Subtrahieren im Zwanzigerraum und das simultane, bzw. das strukturierte Erfassen von Punktfeldern. Krauthaus und Scherer (2007, S. 27f) beschreiben als Grundlagen der Multiplikation und Division drei Modellvorstellungen. Das erste ist das *zeitlich-sukzessive Modell*. Das Produkt entsteht im Laufe einer bestimmten Zeit. Es ist eine mehrfache Addition, die aus der Häufigkeit eines Tuns entsteht (z. B.: 4 mal 2 Flaschen in den Keller stellen: $2 + 2 + 2 + 2 = 8$; $4 \times 2 = 8$). Als zweites wird das *räumlich-simultane Modell* vorgestellt. Das Produkt wird als Ganzes oft in der Form einer Felddarstellung dargestellt (z.B.: Eierschachtel 5 mal 5 Eier, $5 \times 5 = 25$), deren Verwendung Scherer und Moser Opitz (2012) als sehr wichtig bezeichnen. Aus einer Felddarstellung lassen sich ganz unterschiedliche Aufgaben interpretieren. Dies führt zu mehr Flexibilität beim Rechnen und fördert die Einsicht in das Kommunikativgesetz. Die dritte Modellvorstellung ist das kartesische Produkt. Dieses wird aus möglichen Kombinationen erstellt (z.B. 4 verschiedenfarbige Hosen, 3 verschiedenfarbige T-Shirts: Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es? $4 \times 3 = 12$ Möglichkeiten). Krauthaus und Scherer (2007) warnen vor verfrühtem Auswendiglernen des Einmaleins. Dies wirke sich „negativ auf das Verständnis des strukturellen Beziehungsreichtums“ aus (ebd., S. 32). Deshalb ist es für das Erlernen des Einmaleins wichtig, in Zusammenhänge und Strukturen von Aufgaben Einblick zu erhalten und Rechenstrategien entwickeln und nutzen zu lernen. Dazu schlägt Wittmann und Müller (1990, S. 119) das Arbeiten mit der Einmaleinstafel vor, auf welcher alle Aufgaben des Einmaleins in Rautenform aufgeführt sind. Durch verschiedene Farben können an der Einmaleinstafel Strukturzusammenhänge ersichtlich gemacht werden. Weiter ist auch die Verwendung geeigneter Darstellungen, wie beispielsweise das Hunderterfeld, von Bedeutung. Es kann zum Aufzeigen von operativen Beziehungen zwischen Malaufgaben sowie zum Veranschaulichen von hilfreichen Strategien verwendet werden. Für die Entwicklung von Rechenstrategien braucht es Einsicht in die Rechengesetze (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 108). Das Kommunikativgesetz ($a \times b = b \times a$) ist für das Erlernen des Einmaleins wichtig, während das Assoziativ- (Faktoren können beliebig zusammengesetzt werden) und Distributivgesetz (Punkt vor Strich rechnen) vor allem für das halbschriftliche und schriftliche Multiplizieren wichtig ist. Weiter können vom Verdoppeln und Halbieren elementare Strategien abgeleitet werden. Operationen können mit dem Faktor 2 und 5, aber auch mit Operationen, bei welchen ein Faktor verdoppelt oder halbiert werden, schneller berechnet werden (z.B.: $2 \times 4 = 8$; $4 \times 4 = 16$). Solche Aufgaben sollten nicht nur auf der symbolischen Ebene gelöst werden, sondern auch mittels Veranschaulichungen mit Punktfeldern oder mit linearen

Darstellungen. Für die Division gibt es folgende Situationstypen (vgl. Krauthaus & Scherer, 2007, S. 31): das Aufteilen und das Verteilen. Entweder sind die Grundmenge und die Elementanzahl vorgegeben und die Anzahl der Teilmengen wird gesucht. Oder es wird die Elementanzahl gesucht und die Grundmenge sowie die Anzahl der Teilmenge ist vorgegeben. Der Aufbau dieses Verständnis braucht vielfältige Handlungserfahrungen. Beim Multiplizieren sowie beim Dividieren ist der Gebrauch sowie die Vernetzung der verschiedenen Repräsentationsebenen sehr wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 121). Vielen Kindern fällt der Wechsel zwischen der symbolischen Ebene und der ikonischen Ebene, bzw. der enaktiven Ebene, schwer. Wird zu früh auswendig gelernt, können die Kinder die Einsicht in die vielfältigen Beziehungen und damit die Flexibilität nicht erlangen. Zu Beginn soll von realen Situationen ausgegangen werden, die dann z.B. in die Feldstruktur übersetzt wird und die Operation schriftlich dazu geschrieben wird. Aber auch die Übersetzung von der schriftlichen Operation zurück zur ikonischen Darstellung und letztendlich zur realen Handlung ist wichtig. Durch diese Übersetzungen erlangen die Kinder ein tiefgründiges Verständnis der Operationen.

2.3 Allgemeine Schwierigkeiten im Bereich Mathematisches Lernen

In diesem Unterkapitel werden Schwierigkeiten erläutert, welche bei der Entwicklung des Zahlbegriffs auftreten können. Dazu werden einige Förderansätze genannt. Leuders (2012, S. 183) sagt, dass die mathematische Schwierigkeiten von Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung im Prinzip dieselben Ursachen haben, wie diejenigen von sehenden Kindern. Fehlen den Kindern passende Handlungs- und Wahrnehmungserfahrungen, können sie keine abstrakten mathematischen Begriffe entwickeln.

2.3.1 Schwierigkeiten beim Erwerb der Zählkompetenz

Eine sichere Zählkompetenz ist für die Entwicklung des Zahlbegriffs von grosser Bedeutung. Moser Opitz (2013) erwähnt, dass lernschwache Kinder über geringe Zählkompetenzen verfügen (vgl. S. 86). Sie machen weniger spontane Erfahrungen im Zählen, Erfassen und Vergleichen von Mengen. Zudem gibt es gerade in der deutschen Sprache in Bezug auf das Zählen einige Herausforderungen. Die Zahlwörter bis 12 sind alle verschieden. Ab 13 bilden die Zahlwörter eine Analogie, wobei immer die Einer vor dem Zehner genannt werden, was in der Weiterführung der Zahlreihe kombiniert mit der Schreibweise schwierig wird. Zudem erfordert das korrekte Zählen die Eins-zu-Eins-Zuordnung: Jedem Objekt wird ein Zahlwort zugeordnet. Wenn zum Beispiel für „sieben“ zwei Objekte angetippt werden, da das Zahlwort aus zwei Silben besteht, so fehlt dem Kind die Einsicht, dass durch die Eins-zu-Eins-Zuordnung die Anzahl bestimmt werden kann. Ebenfalls kann eine „ordinale Verwechslung“ stattfinden, d.h. dass die Zahl als Platz und nicht als Gesamtheit bzw. als Anzahl verstanden wird. Ein weiteres Problem stellt sich beim Zählen in Schritten. Lernschwache Schülerinnen und Schüler kommen nicht über das Zählen in Schritten grösser als 1 hinaus, was sich beim Zählen im Zahlenraum über 20 als Problem entwickelt (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 93). Bei der Förderung der Zählkompetenz muss auf die Voraussetzungen der Kinder geachtet werden. Es gibt Kinder, die bevorzugen das verbale Zählen. Wenn Kinder von sich aus die Anzahlen mit Bewegungen unterstützen, sollte dies im Unterricht aufgenommen werden. Die Zahlwortreihe soll im Unterricht vielseitig thematisiert werden (beispielswei-

se mit Abzählversen, Liedern, Aktivitäten etc.). Ebenfalls soll sie vorwärts, rückwärts und in Schritten aufgesagt werden. Für den Aufbau von Zählkompetenzen ist das Verstehen, Einüben und Anwenden der verschiedenen Zählprinzipien (vgl. Kap. 2.2.2) grundlegend. Den Kindern müssen dazu geeignete Hilfestellungen gegeben werden. Beispielsweise nimmt man während dem Zählen immer einen Gegenstand von dem Haufen weg und bildet einen neuen Haufen. Bei der Herstellung und Auswahl der Hilfestellungen sind die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder zu beachten.

2.3.2 Zählendes Rechnen

Das zählende Rechnen gilt beim Schuleintritt als die am häufigsten angewendete Rechenstrategie. Verfestigt sich diese Strategie jedoch, führt diese beim Zählen und Rechnen besonders im Zahlenraum ab 20 zu vielen Fehlern. Zudem führt zählendes Rechnen dazu, dass die gelösten Rechenaufgaben nicht in Zusammenhang miteinander gebracht werden können (z.B. bei strukturierten Rechenaufgaben). Weiter erschwert das zählende Rechnen die Einsicht in dezimale Strukturen des Zahlensystems (z.B. Bündeln zu zehn). Beim zählenden Rechnen werden die Zahlen oft nicht kardinal als eine Menge, sondern ordinal als Punkt in einer Reihe verstanden. Eine wichtige Voraussetzung für die Ablöse vom zählenden Rechnen ist das Erlangen der flexiblen Zählkompetenz. Sie bildet die Grundlage für den Erwerb des Anzahlbegriffs (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 95). Dazu müssen kleine Anzahlen simultan erfasst werden können. Diese Fähigkeit wird *subitizing* genannt. Weiter gehört zum Erwerb des flexiblen Zahlenstrahls das Vor- und Zurückzählen in unterschiedlich grossen Schritten. Dazu muss die Zahlwortreihe bekannt sein. Wichtig ist besonders das Zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten. Dazu sollen laut Scherer und Moser Opitz (2012) vielfältige Zählübungen mit und ohne Hilfsmittel durchgeführt werden.

2.3.3 Fehlende Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem

Die Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem gehört zu einer zentralen mathematischen Grundidee. Es ist die Basis für den Erwerb der Grundoperationen, das Verständnis von grossen Zahlen, Zahlvorstellungen, Dezimalzahlen und die Basis für das Schätzen. Es ist, kurz gesagt, die Grundlage für den arithmetischen Lernprozess. Zum Stellenwertsystem gehören das Prinzip der fortgesetzten Bündelung sowie das Stellenwertprinzip. Das Bündelungsprinzip fasst jeweils zehn Einheiten zu einer neuen Einheit zusammen: zehn Einer werden zu einem Zehner zusammengefasst, zehn Zehner werden zu einem Hunderter zusammengefasst, usw. (vgl. Moser Opitz 2013, S. 90). Das Dezimalsystem hilft, Einsicht in Zahlbeziehungen zu erhalten und die eigene Rechenfähigkeit zu entwickeln. Lernschwache Schülerinnen und Schülern haben oft Schwierigkeiten mit Bündeln und Entbündeln, dem korrekten Nennen von Zahlen sowie im Verständnis des Zahlenstrahls. Einige Kinder übergeneralisieren Regeln oder wenden sie falsch an. Aus hundertsechs wird beispielsweise 1006, da die Zahlen nach ihrer Sprechweise notiert werden. Weiter haben Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten oft die Bedeutung von Zehnern und Einer nicht verstanden. Diese werden aufgrund der fehlenden Einsicht ins Stellenwertsystem (Was bedeutet 1 Zehner oder 10 Einer?) sowie der Besonderheiten der deutschen Sprache (Einer werden vor Zehner genannt) oft vertauscht (vgl. Gaidoschik, 2014, S. 43f). Diesen Schwierigkeiten kann mit dem Einsatz strukturierter Veranschaulichungsmittel entgegengewirkt werden. Die müssen sorgfältig und

den Voraussetzungen der Kinder entsprechend ausgewählt werden. Ein viel gewähltes Veranschaulichungsmittel ist z.B. das Dienes-Material. Mit den Einer-Würfeln und Zehnerstäben können Eintausch-Aufgaben gelöst werden, bei welchen jeweils 10 Einer gegen einen Zehnerstab umgetauscht werden kann. Zahlen können mit Dienes-Material gelegt und die Anzahl genannt werden. Ein Beispiel für die strukturierte Erarbeitung des Zahlenstrahls sind Handlungen an einer Hunderterkette (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 144). Mithilfe solcher Veranschaulichungsmittel kann die strukturierte Anzahlerfassung eingeübt werden (vgl. ebd., S. 97). Wichtig ist, dass die ikonischen Veranschaulichungsmittel mit der symbolischen Notation der Zahlen in der Stellenwerttafel verbunden werden. „Nur so kann gewährleistet werden, dass die verschiedenen Repräsentationsebenen auch miteinander vernetzt werden können“ (vgl. ebd., S.141).

2.3.4 Schwierigkeiten bei der Erarbeitung des Einmaleins

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 118ff) erläutern bei der Erarbeitung des Einmaleins folgende Schwierigkeiten. Eine häufige Fehlerkategorie ist das Addieren anstatt Multiplizieren. Somit werden die Glieder der Operation nicht als Faktoren, sondern als Summanden wahrgenommen. Dies deutet auf fehlende Einsicht in die Bedeutung der Multiplikation hin. Eine weitere Schwierigkeit ist die vollständige Automatisierung des Einmaleins, welche oft mit zählendem Rechnen verbunden ist. Damit wird die Multiplikation anspruchsvoll und fehleranfällig. Das Arbeitsgedächtnis wird dadurch stark belastet, welches gerade bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern oft beeinträchtigt ist. Gerade für lernschwache Kinder sind Kern-, Anker- oder Schlüsselaufgaben von grosser Bedeutung (2er-, 5er- und 10er-Reihe, Quadratzahlen). Diese sollten schnell und direkt abrufbar sein. Wichtig für den Erwerb der Multiplikation und Division ist das Verständnis der Rechengesetze (z.B. Kommutativgesetz). Weiter ist die Einsicht in Zahlbeziehungen unter den Aufgaben wichtig. Als wichtiges Veranschaulichungsmittel gilt die Feldstruktur, welche einerseits sehr alltagsbezogen ist (Anordnung von Waren im Einkaufsladen) und mit dessen Hilfe andererseits das Kommutativgesetz visualisiert werden kann. Bei den Feldstrukturen ist die 5er-Strukturierung wichtig, damit die Beziehung zwischen Aufgaben innerhalb einer Operation verdeutlicht werden kann. Zu Schwierigkeiten bei der Division gibt es wenige Untersuchungen. Moser Opitz (2013, S. 113f) hat mit einer Studie herausgefunden, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Dividieren die gestellten Divisionsaufgaben nicht mit Material nachlegen konnten. Das zeigt, dass die Kinder über ein nicht ausreichendes Operationsverständnis verfügten. Scherer und Moser Opitz (2012) weisen mehrmals darauf hin, dass die Anwendung von verschiedenen Veranschaulichungsmitteln für die Erarbeitung des Einmaleins und zum Aufzeigen von Strategien und Zahlbeziehungen wie auch zur Versprachlichung der eigenen Vorgehensweisen genutzt werden kann.

2.4 Zahlbegriffsentwicklung bei funktionalen Beeinträchtigungen im Bereich Sehen

Um zu verstehen, welchen Einfluss eine Sehbeeinträchtigung auf die kindliche Entwicklung hat und wie sich diese dabei auf den Erwerb des Zahlbegriffs auswirkt, werden in diesem Kapitel wichtige Fakten dazu erläutert. Als erstes wird das allgemeine Lernen unter den Voraussetzungen einer Sehbeeinträch-

tigung beleuchtet. Hinzu wird die Bedeutung der haptischen und auditiven Wahrnehmung aufgezeigt, welche als Kompensation für das fehlende Sehen eine zentrale Rolle spielt. Weiter werden die Besonderheiten der Entwicklung zahlbezogener Kompetenzen bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern genannt. Ausgehend von den speziellen Lernvoraussetzungen der sehbeeinträchtigten Kinder werden für den Unterricht zentrale Prinzipien zusammengefasst. Im Hinblick auf die Entwicklung des Veranschaulichungsmittels werden wichtige Förderschwerpunkte des Mathematikunterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern definiert.

2.4.1 Lernvoraussetzungen bei Kindern mit stark beeinträchtigtem oder fehlendem Sehen

Das Lernen ist während der kindlichen Entwicklung mehrheitlich durch visuelle Anreize gesteuert. Kleine Kinder kommunizieren mit ihren Bezugspersonen vor allem über die Gestik und Mimik. Sie bilden ihre Begriffe dadurch, dass sie sich gemeinsam mit der Bezugsperson (z.B. die Mutter) auf eine Sache oder ein Thema beziehen (Triangulierung). Das Lernen am Modell anderer Menschen, das wiederum grösstenteils visuell abläuft, ist für die kindliche Entwicklung zentral. „Sehen ermöglicht Überblick und gleichzeitige Aufnahme verschiedener Informationen, aus denen dann selektiv diejenigen ausgewählt werden können, die von persönlicher Bedeutung sind“ (Hofer, 2008, S. 42). Wenn Nachahmung über das Sehen nicht möglich ist, müssen alle Vorgänge und Handlungsabläufe unter Hinzufügung sprachlicher Begleitung und durch selbsttätig ausgeführte Handlungen nachvollzogen werden (vgl. Beyer, 2008, S. 91f). Dadurch, dass die Aufnahme visueller Informationen eingeschränkt ist oder gänzlich fehlt, sind Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung auf andere Sinneseindrücke als das Sehen angewiesen. Hauptsächlich werden bei blinden Kindern Informationen über die auditive und taktile Wahrnehmung aufgenommen. Tasten beschränkt sich jedoch immer auf eine Sache. Jedoch können Objekte, je nach Anordnung oder Entfernung, taktil gar nicht erfasst werden. In der auditiven Wahrnehmung erbringen blinde Menschen bessere Leistungen als sehende Menschen (vgl. Hofer, 2008, S. 43), doch können auch über die auditive Wahrnehmung viele Sachverhalte nicht vollumfassend aufgenommen und verstanden werden. Ebenfalls dürfen die unscharfen Sehinformationen bei einer Sehbehinderung nicht unterschätzt werden. Mittels unscharfer Bilder und schlechtem Kontrast ist die Informationsaufnahme hoch anspruchsvoll. Die Erkundung von Objekten findet bei sehbehinderten Kindern aus entsprechender Nähe statt. Mit der Vergrößerung der Objekte können zwar mehr Details erkannt werden, doch wird damit an Überblick verloren. Die Art und Weise wie Kinder mit beeinträchtigtem oder fehlendem Sehen lernen und welche Ressourcen sie mitbringen, muss individuell ermittelt werden (vgl. ebd., S. 42). Da blinde Menschen ihre Umwelt über andere Sinne als das Sehen wahrnehmen, unterscheiden sich dementsprechend auch ihre Lernprozesse von denen sehender Menschen. Zwei bereits erwähnte wichtige Sinneskanäle, die haptische und die auditive Wahrnehmung, mit welchen blinde Menschen kompensatorisch wahrnehmen, werden im folgenden Kapitel genauer beleuchtet.

2.4.2 Haptische und auditive Wahrnehmung

Wahrnehmung ist die Basis allen Lernens, denn durch Wahrnehmung werden alle Informationen aufgenommen (vgl. Leuders, 2012, S. 20). Dies geschieht über verschiedene Sinneskanäle, aber hauptsäch-

lich über die visuelle Wahrnehmung. Doch die Dominanz des Sehens ist nicht nur positiv, denn Sehen verdrängt die Inputs von anderen Sinnen. Blinde Menschen zeigen eine bessere Wahrnehmungsleistung im Bereich des Hörens und des Tastens. Also kann die auditive und taktile Wahrnehmung nicht nur als Kompensation und das Fehlen von Sehen nicht ausschliesslich als Defizit betrachtet werden. Es wurde festgestellt, dass bei der Verarbeitung taktiler und auditiver Reize durch blinde Menschen eine Aktivierung des visuellen Kortex stattfindet. Dieser übernimmt die Verarbeitung feiner räumlicher Details, wie beispielsweise das Lesen der Brailleschrift sowie die auditiv-verbale Verarbeitung. Diese Umwindung im visuellen Kortex ist aufgrund der neuronalen Plastizität möglich (vgl. Leuders, 2012, S. 20ff).

Haptische Wahrnehmung

Die Haptik umfasst einerseits die taktil-kinästhetische Wahrnehmung wie auch die Handlungsplanung und -kontrolle von Bewegungen (Leuders, 2012, S. 23). Wird ein Gegenstand taktil aktiv erkundet, wird ein bestimmtes Ziel verfolgt. Man entnimmt dem Gegenstand dabei bestimmte Informationen, beispielsweise bezüglich der Form oder des Materials. Dies erfolgt aber immer auch unter Einbezug von anderen Sinnen, zum Beispiel dem Geruch oder dem Gehör. Diese Sinneseindrücke werden dann zu einem ganzen Bild zusammengefasst. Im Vergleich zur visuellen Wahrnehmung ist die haptische Wahrnehmung komplexer, da sie eine hohe Anforderung an das Arbeitsgedächtnis und die Handlungsplanung stellt. Leuders (2012) fasst zusammen, dass „sich die Verarbeitung von haptisch-räumlicher Wahrnehmung bei blinden Menschen in einem Netzwerk aus Zentren des somatisch-sensorischen, visuellen und des motorischen Kortex vollzieht“ (S. 28). Die haptisch-räumliche Wahrnehmung unterscheidet sich klar von der visuellen Wahrnehmung und setzt sich aus folgenden Aspekten zusammen:

- Tastempfindungen, welche man durch das Gleiten der Fingerspitzen über eine Oberfläche erhält
- Informationen, welche man durch diese Tastbewegungen empfängt
- die Fähigkeit, systematisch zu tasten und die Informationen, die man aus dem Tasten erhält räumlich zu organisieren

Die Aspekte machen ersichtlich, dass die Handlungsplanung beim Tasten einen zentralen Stellenwert einnimmt. Um einen Reiz taktil zu erfassen, werden laut Leuders (2012) folgende Orientierungshilfen genutzt (S. 35f). Der *externe* Bezugsrahmen bezieht sich auf die Informationen aus der Umgebung (z.B. das Pult, auf welchem ein Gegenstand liegt). Der externe Bezugsrahmen muss bei Kindern als Form der Raumrepräsentation erst entwickelt werden. Der *objektzentrierte* Bezugsrahmen bezieht sich auf einen Gegenstand und dessen Eigenschaften. Der *körperzentrierte* Bezugsrahmen ist die Orientierung, welche vom eigenen Körper ausgeht. Das sind beispielsweise die Körpermittellinie, die Position der Extremitäten, der Hände und Finger. Bei der haptischen Wahrnehmung können Raum und Form besser gespeichert werden, wenn sie sich auf einen der erwähnten Bezugsrahmen beziehen oder mit Bewegungen systematisch erkundet werden. Deshalb spricht Leuders (2012) von einer „egozentrisch-kinästhetischen Wahrnehmung“ (S. 37). Die haptisch-räumliche Wahrnehmung ist für den Arithmetikunterricht von grosser Bedeutung. Mehrheitlich werden mathematische Inhalte räumlich veranschaulicht. Bei der Verwendung oder Herstellung von Veranschaulichungsmitteln ist zu bedenken, dass Textur und Härte taktil allgemein einfacher zu differenzieren sind als Formen (ebd., S. 42). Ebenso relevant für ein Kind mit fehlendem Sehen ist, dass sich der körperzentrierte Bezugsrahmen einer Veranschaulichung

nicht ändert, damit blinde Kinder die Objekte besser wahrnehmen und speichern können. Grundsätzlich bedeutet die taktile Wahrnehmung mehr Zeitaufwand und stellt kognitiv eine erhöhte Anforderung an Planung und Strategie der Reizaufnahme. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass andere Möglichkeiten der Informationsaufnahme genutzt werden. Eine davon ist die auditive Wahrnehmung.

Auditive Wahrnehmung

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt, wird der visuelle Kortex blinder Kinder bei der haptischen wie auch bei der auditiv-verbale Verarbeitung aktiviert. Das Hören dient zur Orientierung und Lokalisation von Klangquellen. Weiter gibt der Klang Informationen über den Raum bzw. die Umwelt. Leuders (2012, S. 52f) fasst aus Forschungsergebnissen zusammen, dass blinde Menschen in der auditiven Wahrnehmung grundsätzlich eine bessere Leistung erbringen als sehende Menschen. Menschen mit fehlendem Sehen können auditive Reize differenzierter wahrnehmen und schneller verarbeiten. Im Vergleich zur taktilen Wahrnehmung können grössere Anzahlen auditiver Reize mittels Rhythmus und Musik abgespeichert werden. Die Melodie oder der Rhythmus wird wie ein zusammenhängender Satz als Einheit wahrgenommen und kann so besser gespeichert werden⁵. Csocsán (2000a, S. 3) beschreibt, dass blinde Kinder in Untersuchungen bemerkenswert grosse Anzahlen von Klopfgeräuschen bestimmen konnten. Für das Abzählen bestimmter Anzahlen wählten viele Kinder die Methode des „Hörens“. Csocsán (2000a, S. 4f) meint, dass die Zahldarstellung durch den akustischen Zahlenstrahl wesentlich zur Einsicht in die Teil-Ganzes-Relation beitrage. Weiter erfolge durch Hören eine grössere Annäherung an die simultane Wahrnehmung des Sehens als durch Tasten. Die Erkenntnis dieses Vorteils von Hören gegenüber dem Tasten muss im Unterricht mit blinden und sehbehinderten Kinder mehr berücksichtigt werden (vgl. ebd., S. 6).

2.4.3 Zahlbegriffsentwicklung bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern

Wegen der reduzierten Aufnahme von visuellen Reizen ist die Menge und Qualität von konkreten Erfahrungen für Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung begrenzt. Aus konkreten Erfahrungen entwickeln sich Vorstellungen, auf welche die Kinder beim Lernen neuer Inhalte zurückgreifen. Vorstellungen bilden die Grundlage für weiteres Denken und Handeln. Bei geburtsblinden Menschen sind diese nicht visueller Art. Ihre Vorstellungen bauen auf unterschiedliche Sinneseindrücke, die als Gesamtheit wahrgenommen werden, auf (vgl. Leuders, 2012, S. 80). Beim Ertasten eines Objekts ist beispielsweise die für sehende Menschen nicht sichtbare Seite des Objekts genauso relevant wie die anderen sichtbaren Seiten. Jedoch kann z. B. ein Baum nur bis zu einer gewissen Höhe taktil erfasst werden. Der obere Teil des Stammes, sowie die Baumkrone müssen durch andere Sinne erfasst werden. Leuders (2012) fasst mehrere Forschungsergebnisse über die Raumvorstellung blinder Menschen zusammen: „Die Raumvorstellungen blinder Menschen basieren auf haptischen Wahrnehmungen und sind grundsätzlich nicht weniger konkret als die Vorstellung Sehender“ (S. 92). Der Aufbau von haptisch-räumlichen Vor-

⁵ Im Kurzzeitgedächtnis werden über eine Dauer von einigen Sekunden fünf bis sieben Elemente kurzfristig gespeichert, da es in seiner Aufnahme begrenzt ist. Werden Elemente an Sprache oder Musik gekoppelt, beteiligt sich das Langzeitgedächtnis, wodurch mehr als sechs Elemente gespeichert werden können (vgl. Spitzer, 2004, S. 216).

stellungen ist jedoch komplexer und belastet das Arbeitsgedächtnis stärker, als der Aufbau visueller Vorstellungen. Im Mathematikunterricht unterscheidet man zwischen den individuellen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler und den Grundvorstellungen. Grundvorstellungen sind didaktische Leitlinien, die helfen, Vorstellungen von Kindern einzuordnen und das Verständnis mathematischer Sachverhalte zu unterstützen (vgl. Leuders, 2012, S. 95f). Da bei Kindern mit fehlendem Sehen tragfähige Vorstellungen vorwiegend durch die auditive und haptische Wahrnehmung aufgebaut werden, ist die Handlungsorientierung im Unterricht von grosser Bedeutung. Deshalb ist gerade das Entwickeln von mathematischen Vorläuferfertigkeiten so zentral, da durch die Aktivitäten, wie Sortieren und Klassifizieren, Bilden von Mustern, Zählen von Mengen und Erkunden von Räumen eine Basis für die Entwicklung des Zahlbegriffs geschaffen wird. Die sinnlichen Erfahrungen mit Objekten der Umwelt stellen also eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit abstrakten Zahlen und Symbolen dar (vgl. Hofer, 2008, S. 45). Kinder mit fehlendem oder beeinträchtigtem Sehen können im Erfassen und Vergleichen von Mengen, Objekten, Räumen und Dimensionen nicht auf dieselben Erfahrungen zurückgreifen, wie sehende Kinder das tun. Dabei nehmen blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder die meisten Impulse zur Mengen- und Zahlerfahrung über die auditive und taktile Wahrnehmung auf. Grundsätzlich durchlaufen blinde Kinder trotz ihrer speziellen Voraussetzungen ähnliche Phasen der Zählentwicklung⁶ wie sehende. Für deren Entwicklung müssen jedoch gezielt Zähl-situationen geschaffen und die dafür nötigen Strukturierungen geboten werden (vgl. Lang, 2011, S. 68f). Haptisches Zählen ist in Bezug auf Überblick, Organisation und Untergliederung komplexer und anspruchsvoller als visuelles Zählen. Darum ist die Aneignung eines Repertoires an Tasthandlungen (beidhändiges Tasten, Tasten mit Fingerkuppen, überfliegendes Tasten mit den Handflächen, Manipulieren wie Drücken und Greifen etc.) wichtig, damit je nach Aufgabenanforderung die passende Strategie angewendet werden kann (vgl. Lang, 2011, S. 71). Solche Tasthandlungen stellen hohe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis und die Handlungsplanung und benötigen für das Erlernen dieser viel Zeit und Übung. Ebenfalls erschwert das Tasten eine simultane Mengenerfassung (vgl. Csocsán, 2000c, S. 8). Die simultane Erfassung von Zahlen kann durch 5er- und 10er-Strukturierung des Zählmaterials vereinfacht werden. Diese Strukturierungsmöglichkeiten gibt es sowohl für visuelle wie auch für taktile Arbeitsmaterialien. Blinde Menschen können beispielsweise taktile Würfelbilder oder sogar klar strukturierte 10er-Gruppierungen simultan erfassen (Lang, 2011, S. 69). Moser Opitz (2008, S. 116) nennt die strukturierte Mengenerfassung eine „quasi-simultane Mengenerfassung“, da die Mengen zu Anzahlen bis 5 visuell gruppiert und so auf einmal gezählt werden können oder dass bereits strukturierte Mengen (z.B. 10er-Stäbe) ebenfalls schneller erfasst werden können. Als sinnvolle und von blinden Kindern oft eingesetzte Alternative zum haptischen Zählen bietet sich das Verfahren „Zählen und Hören“ an. Csocsán (2000a) geht davon aus, dass die meisten Kinder einen „interiorisierten simultanen akustischen Zahlenstrahl“ (S. 3) entwickeln würden. Dabei könnten diese Kinder beim Hören simultan die Zahlenreihe und die bereits gezählte Menge verfolgen und so die Relation Teile im Ganzen entwickeln. „In diesem Fall sind die Zahlwörter in dem Kurzzeitgedächtnis die Elemente einer hörbaren Menge“ (Csocsán, 2000a, S. 3). Eine erweiterte Form von „Hören und Zählen“ ist das „Hören und Gruppieren“. Bei dieser gruppieren die Kinder die Zahlwörter

⁶ 1. Erfahren von Zahlen als Zahlwort 2. Zahl als Anzahl 3. Zahl als Position 4. Zahlen als zusammengesetzte Einheiten (Lang, 2011, S.68).

ter rhythmisch in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen. Das Verfahren ermöglicht durch seine Verknüpfung von Ordinal- und Kardinalbegriff und den Einbezug der Teil-Ganzes-Relation die Herausbildung eines Zahlbegriffs, der das Verständnis von höheren Rechenverfahren unterstützt. Lang (2011) macht dabei aber darauf aufmerksam, dass auditive Mengen flüchtig bleiben, „wohingegen taktil erfassbare Mengen stabil sind und vielfältige Explorationstätigkeiten zulassen“ (S. 71).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass bei blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern eine Verzögerung hinsichtlich der Zahlbegriffsentwicklung und der Mengenerfassung vorherrscht. Diese wird jedoch nicht direkt durch Blindheit oder durch die Sehbeeinträchtigung, sondern durch die fehlenden Erfahrungsmöglichkeiten verursacht. Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung brauchen daher in der Entwicklung des Zahlverständnisses eine gezielte pädagogische Förderung und individuell angepasste Lernumgebungen (vgl. Lang, 2011, S. 64; Leuders, 2012, S. 125; Hofer, 2008, S.46).

2.4.4 Förderschwerpunkte im Mathematikunterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern

Aufgrund der erläuterten besonderen Lernvoraussetzungen von Kindern mit beeinträchtigtem oder fehlendem Sehen wird die Notwendigkeit entsprechender Fördermassnahmen im Unterricht deutlich. Hahn (2006, S. 181) kommt zum Schluss, dass mathematische Schwierigkeiten blinder Kinder vorwiegend im Mathematikunterricht zu suchen sind. Die Unterrichtsmaterialien müssen entsprechend der Voraussetzungen der Kinder mit beeinträchtigtem oder fehlendem Sehen angepasst werden. Lerninhalte müssen exemplarisch und der Lebenswelt der Kinder entsprechend ausgewählt werden, da „die Wahrnehmungsmöglichkeiten blinder und hochgradig sehbehinderter Kinder und Jugendlicher eine intensive Auseinandersetzung mit Objekten und Handlungen erfordern“ (Lang, 2008, S. 178). Weiter benötigen die Schülerinnen und Schüler eine individuelle Begleitung ihrer Lernprozesse und die Vermittlung von Wahrnehmungs- und Lernstrategien im Tasten, Hören und Sehen (vgl. Beyer, 2008, S. 91ff). Den Schülerinnen und Schülern müssen passende Möglichkeiten zur Erfahrung auf allen drei Repräsentationsebenen, der Handlungs-, der Anschauungs- und der Symbolebene, dargeboten werden (vgl. Hofer, 2008, S. 46). Dabei ist zu bedenken, dass der Schritt von der Anschauungsebene zur Symbolebene im taktilen Bereich am komplexesten ist. Hofer (2008, S. 47) zählt folgende Schwerpunkte auf, die es bei der Erfassung arithmetischer Fähigkeiten besonders zu berücksichtigen gilt:

- Erfassung von und Umgang mit Mengen
- angewandte Zählstrategien
- Ausführung von mathematischen Operationen und Verstehen der zugehörigen Symbolik
- Erfassen und Verstehen von Formeln

Aus den geschilderten Schwerpunkten wird ersichtlich, dass das Verwenden von Veranschaulichungsmitteln auf der Handlungs- und Anschauungsebene zum Aufbau des Zahlenvorstellungsvermögens von zentraler Bedeutung ist. Lang (2011) nennt die Veranschaulichung mathematischer Inhalte als eine Grundvoraussetzung für das Verständnis des mathematischen Sachverhaltes (vgl. S. 70f).

2.5 Bedeutung von Veranschaulichungsmitteln für den mathematischen Lernprozess

Es wurde bereits einige Male auf die zentrale Bedeutung von Veranschaulichungsmitteln im Mathematikunterricht hingewiesen. Durch deren Einsatz sollen die verschiedenen Aspekte des Zahlbegriffs veranschaulicht und dadurch Einsicht in ein grösseres Ganzes gewonnen werden (vgl. Kuhnke, 2013, S. 34). Auf dem Markt ist das Angebot an verschiedenen, meist visuellen Materialien gross und unüberschaubar. Die irreführende Botschaft dahinter lautet oft, dass die mathematischen Inhalte generell langweilig sind und diese durch den Einsatz von Veranschaulichungsmitteln spannender würden. Sie geben vor, dass sich die mathematischen Leistungen durch das Handeln mit den Materialien automatisch verbessern würden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 75). Umso wichtiger ist, dass in diesem Kapitel wichtige Kriterien zur Auswahl und Herstellung von Veranschaulichungsmitteln aufgezeigt werden und welche Methoden zu deren Einsatz angewendet werden müssen, um schlussendlich einen Aufbau von Zahl- und Operationsvorstellungen zu erzielen.

2.5.1 Begriffsklärung

So zahlreich wie das Angebot sind auch die Namen der Materialien: Veranschaulichung, Arbeitsmittel, Anschauung, Lernmaterialien, Darstellungen etc. Krauthausen und Scherer (2007) unterscheiden zwischen „Veranschaulichungsmitteln“ und „Anschauungsmitteln“. Veranschaulichungsmittel würden dazu dienen, „arithmetische Zusammenhänge möglichst konkret darzustellen, um so das Lernen und Verstehen zu vereinfachen“ (ebd., S. 242ff). Anschauungsmittel hingegen würden Lernmaterialien beschreiben, welche die Lernenden als Werkzeuge zum Konstruieren mathematischer Zusammenhänge verwenden. Diese Unterscheidung zwischen beiden Begriffen kann aber nicht als trennscharfe Zuschreibung verstanden werden. Entscheidend ist, wie das Material eingesetzt werden würde. Krauthausen und Scherer (ebd.) verwenden neben dem Begriff „Veranschaulichung“ den Begriff „Arbeitsmittel“, da dieser etwas neutraler sei und sowohl als Demonstrationsmaterial wie auch als Arbeitsmaterial eingesetzt werden könne. An Arbeitsmitteln werden Handlungen vollzogen und sie können als Hilfsmittel zum Rechnen eingesetzt werden. Als Beispiel dafür werden u.a. Dienes-Material und Wendeplättchen genannt, die jeweils als Veranschaulichung oder als Arbeitsmittel eingesetzt werden können. Krauthausen und Scherer (2007, S. 257ff) nennen drei Funktionen, die Veranschaulichungsmittel erfüllen sollen. Diese werden im Kapitel 2.5.3 genauer beleuchtet.

Funktionen	Beispiel
Mittel zur Zahldarstellung, Einsicht in Zahlstrukturen, Zahlbeziehungen ermöglichen	20er-Feld mit Wendeplättchen, Tausenderbuch, Zahl 37, 137, 237 suchen
Mittel zum Rechnen und zum Veranschaulichen von Rechenoperationen	Addition mit Dienes-Material
Argumentations- und Beweismittel	Kommunikativgesetz mit Hundertpunktfeld

Tabelle 2: Drei Funktionen von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen nach Krauthausen und Scherer (2007, S. 257ff)

Hinzu können verschiedene Strukturierungsgrade unterschieden werden. Diese beinhalten jeweils Vor- und Nachteile. Radatz et al. (1996) unterscheiden zwischen strukturierten und unstrukturierten Materialien, sowie Mischformen (in Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 76f).

Material, Vor- & Nachteile	Beispiel
<p>Unstrukturierte Materialien:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kleine Anzahlen können flexibel dargestellt werden. + Möglichkeit zur Bündelung (z.B. zu 2er-, 5er-Päcken) - Anzahlen über 4 oder 5 können nicht mehr simultan erfasst werden. - Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler schnell den Überblick verlieren. - Unstrukturierte Materialien verleiten zum zählenden Rechnen. 	<p>Wendeplättchen, diverse Zählmaterialien (Steine, Nüsse etc.)</p>
<p>Strukturierte Materialien mit festen Einheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Strukturierte Materialien können Einblick in Zahlstrukturen & Zahlbeziehungen geben. - Kleine Anzahlen können nicht flexibel dargestellt werden. - Operationen im Zahlenraum 100 sind aufwändig, da bei Aufgaben mit Zehnerübergang gebündelt bzw. entbündelt werden muss (kann jedoch für das Operationsverständnis nützlich sein). 	<p>Zehnerstab, Zehnerstrahl, Hunderterfeld</p>
<p>Strukturierte Materialien mit flexiblen Einheiten (feste 5er und 10er-Struktur):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Strukturierte Materialien können Einblick in Zahlstrukturen & Zahlbeziehungen geben. + Durch die Strukturierung (z.B. zu 5 oder 10) können grössere Anzahlen auf einen Blick erfasst werden („quasi-simultan“ Erfassung) + Auch kleine Anzahlen können flexibel dargestellt werden. + Operationen im Zahlenraum besser möglich 	<p>Hunderterfeld mit (mit 5er-/10er Struktur), Plättchen am 20er-Feld</p>

Tabelle 3: Verschiedene Strukturierungsgrade nach Radatz et al. (zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 76f)

In dieser Arbeit werden vor allem zwei unterschiedliche Begriffe verwendet. Einerseits wird für Materialien, die den Zahlbegriff, bzw. einen bestimmten Zahlaspekt veranschaulichen sollen, den Begriff „Veranschaulichungsmittel“ verwendet. Diese Arbeit hat die Entwicklung eines solchen Veranschaulichungsmittels zum Ziel. Wie oben bereits erwähnt, wäre nach Krauthausen und Scherer (2007) aus der Sicht der Lernenden eigentlich von „Anschauungsmitteln“ zu sprechen. Da es allerdings in dieser Arbeit um die Frage der Auswahl und Herstellung von Veranschaulichungsmitteln geht, wobei die Lehrperson als Akteur im Vordergrund steht, wird der Begriff „Veranschaulichungsmittel“ verwendet. Weiter ist zu erwähnen, dass in der Literatur mit „Veranschaulichungen“ nicht nur visuelle Materialien gemeint sind (vgl. Leuders, 2012, S. 186).

Der andere, viel verwendete Begriff ist „Darstellungsform“. Dieser nimmt Bezug auf die Repräsentationsformen - enaktiv, ikonisch, symbolisch - nach Bruner (1988). Die enaktive Ebene bezieht sich auf Handlungen mit didaktischem Material oder auch auf Alltagsgegenstände, die ikonische Ebene meint die bildliche, bzw. taktile oder auditive (Zahl-)Darstellung. Die symbolische Ebene äussert sich in mathematischen Zahlsymbolen (z.B. $3 \cdot 4 = 12$) (vgl. Kuhnke, 2013, S. 29f).

Abbildung 3: Die drei Repräsentationsformen nach Bruner (1988)

Die drei Repräsentationsformen greifen ineinander über und sind nicht völlig trennscharf. Auch ist es keine didaktische Stufenfolge, denn sie entwickeln sich überlappend. Dennoch enthalten die drei Ebenen eine Abstraktionsabfolge, wobei es von der konkreten Handlung bis hin zu der Darstellung mit abstrakten Symbolen an Abstraktion zunimmt. Dabei ist die sprachliche Begleitung von Handlungen an Veranschaulichungsmitteln von grosser Bedeutung. Dadurch wird die Handlung bewusster gemacht und die Verbindung zwischen der Handlung und den Symbolen hergestellt. So hilft die Versprachlichung von Handlungen, „Übersetzungsprozesse“ vom Konkreten zum Abstrakten und umgekehrt anzuregen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 86f).

Weiter wird der Begriff „Darstellungsform“ in dieser Arbeit als eine *Form* der Zahldarstellung beschrieben. Beispielsweise werden die Stellenwerttabelle, der Zahlenstrahl und das Hunderterfeld als Darstellungsformen bezeichnet.

2.5.2 Mentale Bilder und Vorstellungen

Leuders (2012, S. 184) beschreibt, dass Begriffe aus konstruktivistischer Sicht aus Erfahrungen gebildet werden. Die Erfahrungen prägen sich als Vorstellungen ein, die dann zu kognitiven Repräsentationen von abstrakten mathematischen Begriffen werden. Bei den Vorstellungen der Schülerinnen und Schülern wie auch der Lehrperson handelt es sich um individuelle Konstruktionen, die teilweise nützlich und korrekt, teilweise aber auch fehlerhaft und ungeeignet sein können. Die Lehrperson muss die Vorstellungsbilder der Schülerinnen und Schüler erfragen und dann, falls nötig, beim Aufbau von alternati-

ven Repräsentationen unterstützen und begleiten (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 79ff). Dabei sollen die Veranschaulichungsmittel zur Konstruktion eines möglichst umfassenden Verständnisses des mathematischen Begriffs genutzt werden. Leuders (2012) geht in Bezug auf die Entwicklung tragfähiger Vorstellungen sogar noch weiter und weist der Lehrperson eine zentrale Rolle zu: „[...] durch bewusste Auswahl der Veranschaulichungen und durchdachte Verwendung im Unterricht können Lehrpersonen viel dazu beitragen, dass den Schülern die Konstruktion nützlicher Vorstellungen gelingt“ (S. 185). Ebenfalls muss sich die Lehrperson ihrer Vorstellungen bewusst sein und darauf Acht geben, dass diese das Denken und die Wahrnehmung nicht zu sehr einengen (vgl. Leuders, 2012, S. 191). Veranschaulichungsmittel sollen nicht für jede Rechenaufgabe verwendet werden müssen, sondern situationsbedingt und individuell eingesetzt werden. Ziel ist es, dass die Veranschaulichungsmittel als Stütze überflüssig werden und sich die Schülerinnen und Schüler nach und nach von dem Hilfsmittel lösen können. Um zu diesem Punkt zu gelangen ist das mentale Operieren wichtig. Schülerinnen und Schüler sollen sich die Handlungen verinnerlichen, sodass sie diese auch ohne Material in Gedanken nachvollziehen können. „So kann sich äussere Handlung allmählich hin zur inneren Handlung (mentales Operieren) entwickeln“ (Schassmann & Moser Opitz, 2008, S. 41). Andererseits ist darauf zu achten, dass man nicht zu schnell vom Veranschaulichungsmittel ablässt. Denn ohne ausreichende Erfahrungen können sich keine tragfähigen Vorstellungen aufbauen. Dies gilt besonders für lernschwache Schülerinnen und Schülern, die für den „Verinnerlichungsprozess“ genügend Zeit brauchen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S.86).

2.5.3 Funktionen von Veranschaulichungsmitteln

Arbeitsmittel und Veranschaulichungen sollen dazu dienen, die mathematische Begriffsbildung zu unterstützen und Schülerinnen und Schüler Einsicht und Verständnis in mathematische Strukturen zu geben (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S.75). Besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik oder anderen speziellen Lernvoraussetzungen wie Blindheit oder einer Sehbeeinträchtigung ist der Einsatz von Veranschaulichungsmittel als Lernhilfe und als Lernstoff besonders wichtig, da „Symbole nicht bedeutungslos bleiben, sondern inhaltliche Anbindung erhalten“ (Kuhnke, 2013, S. 17). Jedes Kind bringt seine eigenen Erfahrungen mit, auf welchen seine Vorstellung des Zahlbegriffs aufgebaut ist. Das eigene Konzept des Zahlbegriffs wird durch Handlungen mit Zahlen und Mengen erweitert und aufgebaut (vgl. Leuders, 2012, S. 163). Wie bereits in Kapitel 2.5.1 erwähnt, werden nun die Funktionen von Veranschaulichungsmitteln genauer beleuchtet (vgl. Krauthausen & Scherer 2007, S. 257ff).

Mittel zur Zahldarstellung

Die Veranschaulichungsmittel sollen dazu dienen, Zahlen darzustellen und Zahlbeziehungen aufzuzeigen. Vielseitige Übungen sollen „zu einer flexiblen und tragfähigen Orientierung im jeweiligen Zahlenraum beitragen“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 257). Je grösser der Zahlenraum ist, umso schwieriger wird die Darstellung der Zahlen. Die Stellenwerttafel eignet sich laut Krauthausen und Scherer (ebd.) dazu am besten. Mit der Stellentafel können grosse Zahlen dargestellt werden. Dazu kann man unterschiedliches Material wie Wendepfättchen, Dienes-Material etc. verwenden. Für blinde Schülerinnen und Schüler gibt es „Stellenwert-Kalender“. Jeder Stellenwert hat flexibel einstellbare

Kalenderblätter mit den Ziffern 0 – 9 (vgl. Bild 1). Diese können der Zahl entsprechend eingestellt werden. Für die Entwicklung mentaler Zahlvorstellungen ist es wichtig, dass eine Zahl mit unterschiedlichen Darstellungsformen gebildet wird. Denn „allein das Tätigsein mit verschiedenen Darstellungen macht noch kein besseres Verständnis aus“ (Kuhnke, 2013, S.19). Erst der Transfer, welcher bei einem Wechsel der Darstellungsformen stattfindet, schafft tiefere Einsicht in den Zahlenbegriff. Durch die Herstellung von Zusammenhängen zwischen den Darstellungsformen erweitert sich auch das Verständnis von Zahlbeziehungen im Allgemeinen (vgl. ebd., S. 33). Durch den Einsatz von verschiedenen Darstellungsformen kann ein flexibles Verständnis des Zahlbegriffs aufgebaut werden. Wiederum werden durch den Wechsel der Darstellungsformen verschiedene Aspekte bzw. Merkmale des mathematischen Begriffs dargestellt. Sie ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen einen Blick des grösseren Ganzen (vgl. Kuhnke, 2013, S. 34) Dies ist jedoch eine komplexe Tätigkeit und bedeutet das Zuordnen und Vergleichen der unterschiedlichen Darstellungsformen und stellt gerade für lernschwache Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung dar. Für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder ist das Vergleichen von Darstellungsformen ein hochkomplexer und zeitaufwändiger Vorgang, da sie sich visuell keinen Überblick verschaffen können. Weiter besteht beim Einsatz verschiedener Darstellungsformen die Gefahr, dass die einzelnen Veranschaulichungsmittel isoliert betrachtet werden. Kuhnke (2013, S. 31) beschreibt den Vorgang des Wechsels der Darstellungen wie folgt:

Bild 1: Zahlenkalender mit Braille Beschriftung

„Beim Wechseln von Darstellungen müssen die Lernenden zunächst erkennen, dass es für einen mathematischen Begriff verschiedenartige Darstellungen gibt. Je nach Darstellungsformen (Sprache, Bilder, mathematische Symbole oder Handlungen) haben Darstellungen, die denselben mathematischen Begriff darstellen, unterschiedliche Eigenschaften. Daher müssen die strukturelle und mathematische Gleichheit und das ineinander Überführen, die Austauschbarkeit und Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Darstellungen erkannt werden“ (ebd.).

Für lernschwache Kinder sind symbolische und anschauliche, bzw. handelnde Ebene ganz verschiedene Welten. Der Wechsel der Darstellungsform (beispielsweise vom bildlichen zur textlichen Darstellung oder korrekte Handlung) ist für sie schwierig. Gelingt der Wechsel nicht, zeigt dies, dass kein Operationsverständnis vorliegt (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 208).

Mittel zum Rechnen und Veranschaulichen von Rechenoperationen

Eine weitere Funktion von Veranschaulichungsmittel ist die Darstellung von Rechenoperationen. Das Ziel dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler eine Rechenaufgabe als mentales Bild auch ohne Material abrufen und ebenfalls die Handlung innerlich durchführen können (vgl. Krauthausen & Scherer,

2007, S. 26). Sie sollen von Anfang an erfahren, dass es unterschiedliche Lösungswege gibt und dazu unterschiedliche Darstellungen verwendet werden können. Diese sollen im Unterricht thematisiert und miteinander verglichen werden. Das Einsetzen und Vergleichen verschiedener Darstellungsformen (konkrete Handlungen, ikonische Darstellungen und symbolische Rechnungen) kann die Einsicht in Strukturen und Beziehungen von Zahlen ermöglichen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 258).

Argumentations- und Beweismittel

Diese Funktion wurde bislang unterschätzt und wird im Unterricht (noch) zu wenig realisiert. Damit diese umgesetzt werden kann, muss die Lehrperson eine entsprechende Fachkompetenz aufweisen. Veranschaulichungsmittel haben nämlich nicht nur eine Stützfunktion. Das Argumentieren und Beweisen gehört zu den fundamentalen Zielen des Mathematikunterrichts. Somit erhalten auch Veranschaulichungsmittel einen symbolischen Charakter, indem sie allgemeingültige Begründungen liefern. Dies erfordert allerdings, dass die Lehrperson selbst genügend Erfahrungen dazu gesammelt hat. Das Aufbereiten solcher Lernumgebungen ist mit gewissen Anstrengungen verbunden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 259ff).

2.5.4 Wichtige Voraussetzungen zum Einsatz von Veranschaulichungsmitteln

Gerade im Blick auf die funktionalen Beeinträchtigungen im Bereich Sehen ist das Anbieten und Schaffen von passenden Lernumgebungen bzw. Lernsituationen von grosser Bedeutung, wobei Veranschaulichungsmittel von den Lernenden aktiv zur Konstruktion mathematischen Verstehens genutzt werden können (vgl. Leuders, 2012, S.186). Die Lehrperson hat bei der Auswahl bzw. Herstellung von Veranschaulichungsmitteln eine wichtige Funktion. Sie schätzt ein, an welchen Lernvoraussetzungen sie beim Kind anknüpfen muss und wie sie die Darstellung mathematischer Begriffe so gestaltet, dass das Kind diese versteht und verinnerlichen kann. Dazu soll die Lehrperson unterschiedliche Zugänge zu mathematischen Inhalten zulassen und ermöglichen, wobei sie die Erfahrungen der Kinder berücksichtigen bzw. miteinbeziehen muss, da diese für die Begriffsbildung wesentlich sind (vgl. Leuders, 2012, S.191). In Kapitel 2.1.1 wurde bereits betont, dass sich Vorstellungen aus Handlungen und kognitivem Operieren entwickeln. Erst durch das eigenaktive Handeln und Denken können mathematische Strukturen erfasst werden. Für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder muss für das eigene Handeln genügend Zeit einberechnet werden, da taktiles Erfassen von Informationen zeitaufwändig ist (Lang, 2008, S. 186). Weil das Lernen ein sozialer Prozess ist und in Interaktion mit der Umwelt geschieht (vgl. Kap 2.1.1), ist es wichtig, dass ein Veranschaulichungsmittel nicht nur von einem einzigen Kind verwendet, sondern im Unterricht vielseitig eingesetzt werden kann. Zudem profitieren auch sehende Kinder von einem vielfältigen und durchdachten Angebot mit verschiedenen sinnlichen Zugängen (vgl. Leuders, 2012, S. 4). Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Einsatz von Veranschaulichungsmitteln ist die Versprachlichung von Handlungen. Dies hilft einerseits, dass Handlungen verinnerlicht werden können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 86) und andererseits, dass die Vorstellungen der Kinder zum Vorschein kommen. Ein Vorteil von taktilen Veranschaulichungen ist, dass Handlungen von blinden Kindern am Material beobachtet werden kann und es im Weiteren Aufschluss „über die zugrunde liegenden Vorstellungen“ gibt (Leuders, 2012, S. 192). Gaidoschik (2014, S. 75f) betont, dass die Veranschauli-

chungsmittel nicht die Funktion einer „Krücke“, sondern die einer „Leiter“ haben soll. Die Schülerinnen und Schüler müssen von der Lehrperson im Handeln mit den Veranschaulichungsmitteln durch geeignete Fragestellungen und gezielte Denkanstösse zum Handeln unterstützt werden. Dadurch gelingt es den Kindern, Gesetzmässigkeiten zu durchschauen und „die tatsächliche Handlung durch geistigen Nachvollzug zu ersetzen und überflüssig zu machen“ (ebd., S. 74). Insbesondere für lernschwache Schülerinnen und Schüler soll nur eine beschränkte Anzahl an Veranschaulichungsmitteln verwendet werden. Die Übersetzung vom Handeln mit realen Materialien in eine taktile bildhafte Darstellung stellt für blinde Kinder eine grosse Herausforderung dar. Einerseits kann auf der ikonischen Ebene eine Handlung klarer und strukturierter dargestellt werden. Andererseits gelangt man dabei in eine höhere Abstraktionsstufe. Bei der Herstellung und beim Einsatz solcher taktiler, bildhafter Darstellungen muss die nicht-visuelle Vorstellungswelt der Kinder berücksichtigt werden. Die Kinder müssen im Schritt vom Handeln mit realen Gegenständen bis hin zur Erfassung von der taktilen bildhaften Darstellung von der Lehrperson angeleitet und begleitet werden (Laufenberg & Beyer, 2011, S. 108ff).

2.5.5 Wichtige Veranschaulichungsmittel und deren Verwendung

Im heilpädagogischen Lehrerkommentar zum Schweizer Zahlenbuch (Band 3) führen Schassmann und Moser Opitz (2008, S. 40) in einer Tabelle wichtige Veranschaulichungsmittel auf, die im Mathematikunterricht eingesetzt werden. Dabei nennen sie den dargestellten Zahlaspekt sowie Möglichkeiten zur Verwendung. Die Tabelle wird hier teilweise etwas gekürzt und in zwei Teile aufgeführt. Auffällig ist, dass das Material mehrheitlich auf der ikonischen Ebene, also als bildliche Darstellung, dargeboten wird, was das konkrete Handeln besonders für blinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler erschwert.

Veranschaulichungsmittel	Zahlaspekt	Verwendung
Zwanzigerfeld <i>Bild 2: Zwanzigerfeld</i>	kardinal	Zahldarstellung und Zahlauffassung im Zahlenraum bis 20, Zahlenzeigen (Kraft der Fünf), Darstellung von Additions- und Subtraktionsstrategien.
Hunderter- und Tausenderfeld <i>Bild 3: Hunderterfeld</i>	kardinal	Zahlaufbau aus Hundertern (ganze Seiten), Zehnern (ganze Zeilen oder Spalten) und Einern (einzelne Punkte), Entwicklung der Grössenvorstellung im Zahlenraum bis 100 bzw. bis 1000, gesamthaftes Zeigen von Anzahlen, strukturierte Erfassung und Darstellung von Zahlen bzw. Anzahlen, Zählen in Schritten, Zerlegen des Hunderters bzw. Tausenders, Ergänzen auf Zehnerzahlen, Ergänzen auf 100 bzw. 1000. Eignet sich gut, um grosse Anzahlen gesamthaft darzustellen und zur Veranschaulichung des Distributivgesetzes sowie des Kommutativgesetzes beim Einmaleins.

Veranschauligungsmittel	Zahlaspekt	Verwendung						
<p>Hundertertafel und Tausenderbuch</p> <p><i>Bild 4: Hundertertafel</i></p>	positional	Gesetzmässigkeiten des Zahlaufbaus und der Zahlenschreibweise im Zehnersystem, Orientierung im Hunderter- und Tausenderraum, Entdecken von Strukturen und Zahlenmustern Die Hundertertafel und das Tausenderbuch sollen nicht als Rechenhilfsmittel eingesetzt werden, da sie zum zählenden Rechnen verleiten können.						
<p>Zahlenreihe (Zwanziger- bzw. Hunderterreihe)</p> <p><i>Bild 5: 20er-Reihe</i></p>	ordinal	Rangordnung der Zahlen, Entwicklung von Zählstrategien (Übergänge über den Zehner, Zählen in Schritten). Die Zahlenreihe soll nicht als Rechenhilfsmittel verwendet werden, da sie zum zählenden Rechnen verleiten kann.						
<p>Zahlenstrahl (Hunderter-Tausender- bzw. Millions- trahl)</p> <p><i>Bild 6: 20er-Reihe</i></p>	Ordinal	Dezimale Grössenbeziehung (z.B. ein Zehner ist zehnmal so viel wie ein Einer), genaues Platzieren und Ablesen von Zahlen, Zählen in Schritten, Erarbeiten der Übergänge über die Zehner, Hunderter usw., Bestimmen der Nachbarzehner, Nachbarhunderter. Der Zahlenstrahl soll nicht als Rechenhilfsmittel verwendet werden, da er zum zählenden Rechnen verleiten kann.						
<p>Stellentafel</p> <table border="1" data-bbox="215 1232 558 1400"> <tr> <td>H Hunderter</td> <td>Z Zehner</td> <td>E Einer</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table> <p><i>Bild 7: Stellentabelle</i></p>	H Hunderter	Z Zehner	E Einer	3	1	0	stellenge- rechte Nota- tion	Übersetzung von der (Zehner-)Bündelung mit konkreten Materialien in die formale Schreibweise im Stellenwertsystem und umgekehrt. Ausführen und Darstellen von Rechenstrategien.
H Hunderter	Z Zehner	E Einer						
3	1	0						

Tabelle 4: Im Mathematik viel verwendete Veranschaulichungen nach Schassmann & Moser Opitz (2008, S. 40)

Lang (2008, S. 73ff) nennt weitere geeignete Materialien, die sich für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern eignen. Diese werden in der folgenden Tabelle ebenfalls in zwei Teile aufgeführt. Der Abakus wird hier nicht aufgeführt, da dieser zum Gebrauch bereits eine gewisse Rechenkompetenz voraussetzt und somit meiner Meinung nach nicht als primäres Veranschauligungsmittel für den Anfangsunterricht gilt (vgl. ebd., S. 75). Hinzu werden zwei adaptierte Materialien aufgeführt, welche auf der Seite des ISaR-Projektes⁷ publiziert wurde. Diese werden ebenfalls in einer

⁷ Das ISaR-Projekt (ISaR steht für Inclusive Services and Rehabilitation) ist ein virtuelles Kompetenzzentrum zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung. Es enthält eine umfangreiche Datenbank, die eine breite Informations- und Arbeitsbasis zum Thema Sehen in inklusiven Kontexten darstellt. Insbesondere der Didaktikpool beinhaltet viele Unterrichtsideen und Adaptionen für den Unterricht in allen Schulformen.

Liste zusammengetragen und mögliche Gründe für die Abweichung von den gängigen Veranschaulichungsmitteln genannt.

Veranschaulichungsmittel	Zahlaspekt	Verwendung
<p><i>Bild 8: Würfel mit taktilen Würfelaugen</i></p>	kardinal	Würfelbilder sind leicht ins Taktile übertragbar und können von Kindern mit fehlendem Sehen ebenfalls simultan erfasst werden. Bei der Herstellung muss darauf geachtet werden, dass erhabene Punkte besser zu ertasten sind als Vertiefungen.
<p><i>Bild 9: Zählrahmen</i></p>	kardinal und ordinal	Der Rechenrahmen besitzt 20 Kugeln, jeweils 10 auf einer Stange verteilt. Durch die farbliche 5er-Strukturierung und die 10er-Strukturierung (immer 10 pro Stange) können ohne Abzählen 5 oder 10 Kugeln verschoben werden. Eine simultane Mengenerfassung ist so möglich. Für blinde Kinder kann ein zusätzlicher taktiler Kontrast hergestellt werden (Markierung der 5. oder 10. Perle). Durch eine Wäscheklammer kann eine versehentliche Verschiebung verhindert werden. Der Rechenrahmen kann für Rechenoperationen zum Ergänzen, Zerlegen, Verdoppeln und Halbieren verwendet werden.
<p><i>Bild 10: Hundertertafel mit Braille-Zahlen</i></p>	positional	Für blinde Kinder werden verschiedene Formen der Hundertertafel verwendet. Lang (2008) schlägt vor, als Hundertertafel ein stabiles Kunststoffraster zu verwenden. In den Feldern werden mit Braille-Schrift die entsprechenden Zahlen eingefügt. Die Markierung der Anfangs- bzw. Zielzahl kann dabei mit einem Spielstein erfolgen, welche in die Felder hineingelegt werden. Das links abgebildete Beispiel einer Hundertertafel stammt aus der Blindenschule. Die Zahlen können einzeln herausgenommen und „angeklettet“ werden.
<p><i>Bild 11: Hundertertafel aus Holz</i></p>	Positional, kardinal, ordinal	Die Hundertertafel besteht aus einem Holzrahmen und 10er-Stäbe, welche wiederum 10 Vertiefungen haben. In den Vertiefungen stecken Wendeplättchen aus Holz. Alle Vertiefungen sind mit den Zahlen von 1-100 in Punktschrift versehen. Die Zahlen können einzeln markiert und Anzahlen gelegt werden. (adaptiert von Ulrike Troppmann, 2003)

Veranschaulichungsmittel	Zahlaspekt	Verwendung
<p>Mehrsystemblöcke (Dienes-Material)</p> <p><i>Bild 12: farbiges Dienes-Material</i></p>	kardinal	<p>Die sicht- und fühlbare Rasterung (in der Größe von Einerwürfeln) der Stangen und Platten durch eingefräste Rillen ermöglicht ein Kontroll-Abzählen. Mit Hilfe dieses Materials lassen sich das Bündelungsprinzip und das Stellenwertsystem sinnvoll veranschaulichen. Darüber hinaus können Additions- und Subtraktionsaufgaben konkretisiert und schriftliche Rechenverfahren vorbereitet werden. Für hochgradig sehbehinderte Kinder eignen sich die Materialausführungen in farbigem Kunststoff besser als die Ausführung in Naturholz, da Würfel Stangen und Platten auch farblich eindeutig definiert sind. Für die Stellenwertdarstellung (Einer, Zehner, Hunderter etc.) ist es notwendig, nebeneinanderliegende Materialschälchen zu verwenden.</p>
<p>Rechenkette nach Csocsán</p> <p><i>Bild 13: Perlenkette</i></p>	ordinal	<ul style="list-style-type: none"> - Erfahrung einer gegebenen Anzahl einer Menge (Anzahl der Perlen) - Relation von Teilen zum Ganzen (Zahlzerlegung) - Vergleich von zwei oder drei gegebenen Mengen - Erfahrung und Lernen der Struktur einer Zahlreihe
<p>Stellenwerttafel mit Stecknägeln</p> <p><i>Bild 14: Stellenwerttafel mit Stifte zum Einstecken</i></p>	ordinal	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturen des Dezimalsystems erfahren, Anzahl Stifte in die entsprechende Spalte setzen (ikonische Darstellung)

Tabelle 5: Für blinde und sehbehinderte angepasste Veranschaulichungsmittel

2.6 Kriterien für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittel

Ausgehend von den theoretischen Erläuterungen über die Entwicklung des Zahlbegriffs sowie über die Bedeutung und den Einsatz von Veranschaulichungsmitteln werden in diesem Kapitel wichtige Kriterien aufgeführt, welche für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels wichtig sind. Das Veranschaulichungsmittel soll als Darstellung von arithmetischen Inhalten im Anfangsunterricht Verwendung finden (Zahlenraum bis 100). Daher werden die Kriterien auf diese thematischen Bereiche abgestimmt. Werden die Kriterien aus bereits aufgeführten Aspekten abgeleitet, wird auf das entsprechende Kapitel hingewiesen. Wird der Inhalt aus anderweitiger Literatur entnommen, wird auf die entsprechende Literaturangabe verwiesen. Unterhalb der Kriterien stehen jeweils die Bemerkungen der Experten, welche an

der Expertenrunde zu den einzelnen Kriterien geäußert wurden. Die vollständige Auswertung sowie die Interpretation folgen in Kapitel 5.

2.6.1 Vielfältige Einsetzbarkeit

Moser Opitz (2001) verweist darauf, dass die Veranschaulichungsmittel im Hinblick auf die mathematischen Grundideen ausgewählt und dass diese über mehrere Schuljahre verwendet werden sollten. Als Kriterium für die Auswahl nennt sie „die leichte Handhabbarkeit der Materialien und die übersichtliche Strukturierung“ (S. 109). Für die verschiedenen Zahlenräume sollen möglichst strukturgleiche Materialien gewählt werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 85). Wittmann und Müller (1990, S. 76) nennen beispielsweise das Zwanzigerfeld als zentrales Veranschaulichungsmittel für den Anfangsunterricht, welches mit dem Hunderterfeld erweitert wird. Lang (2011) hebt dieses Kriterium hervor, „weil die Durchdringung eines Materials (Aufbau, Funktionsweise, Handhabung etc.) ohne visuelle Unterstützung länger dauert und höhere kognitive Anforderungen stellt“ (S. 72). Ebenfalls soll das Veranschaulichungsmittel in unterschiedlichen Arbeits- und Sozialformen als Demonstrations- oder als Arbeitsmaterial eingesetzt werden können (vgl. Kap. 2.5.3). Auch sind bei der Wahl der Veranschaulichungsmittel die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Vorstellungen der Kinder zu berücksichtigen.

Anmerkung der Expertengruppe: Es ist sehr wichtig, dass die Erweiterung des Zahlenraums gewährleistet ist und die Struktur erhalten bleibt. Die vielfältige Einsetzbarkeit des Veranschaulichungsmittels gehört zu den Kriterien, welche die Umsetzung bzw. Herstellung des Veranschaulichungsmittels beschreibt und unterscheidet sich von den Kriterien, welche eine mathematische Voraussetzung beschreiben.

2.6.2 Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs

Mit einem einzigen Veranschaulichungsmittel kann meist nur ein Aspekt des Zahlbegriffs dargestellt werden. Beispielsweise wird mit dem Hunderterfeld eher der kardinale Zahlaspekt hervorgehoben, während beim Zahlenstrahl der ordinale Zahlaspekt im Vordergrund steht (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 85). Daher ist das Einsetzen und Vergleichen von verschiedenen Veranschaulichungsmitteln, wie bereits in Kapitel 2.5.3 angedeutet, von grosser Bedeutung. Zudem soll das Veranschaulichungsmittel zur Zahldarstellung, als Mittel zum Rechnen und Veranschaulichen von Rechenoperationen und als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden (vgl. Kap. 2.5.1).

Anmerkung der Expertengruppe: Mit einem Veranschaulichungsmittel kann nie der ganze mathematische Begriff dargestellt werden. Deshalb gibt es eine optimale Annäherung in Bezug auf Aufwand und Nutzen. Es ist sehr wichtig, dass eine umfassende Darstellung auch taktile gewährleistet ist. Damit das Kind zu mathematisieren lernt, muss man ihm diese Möglichkeit bieten. Beide Gruppen stimmen zu, dass dieses Kriterium als mathematische Voraussetzung wesentlich ist.

2.6.3 Gute Strukturierung - Kompatibilität

Das Veranschaulichungsmittel soll die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das Wesentliche, nämlich auf den arithmetischen Inhalt lenken. Daher ist die Betonung wichtiger Strukturierungen durch taktilen und

visuellen Kontrast für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder von grosser Bedeutung (vgl. Lang, 2011, S. 71). Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Damit die Zahlstrukturen von einer Darstellungsform auf eine andere übertragen, bzw. die Darstellungsformen miteinander in Beziehung gesetzt werden können, ist es dienlich, wenn die Bestandteile (Würfel, Kugeln, Stäbe etc.) der verschiedenen Darstellungsformen in ihrer Grösse, Form und Textur möglichst kompatibel sind (vgl. Kap. 2.5.3).

Anmerkung der Expertengruppe: Die gute Strukturierung ist sehr wichtig. Was eine gute und plausible Struktur ist, wird individuell wahrgenommen, denn nicht jedes Kind spricht auf die gleiche Strukturierung an. Für Alexander Wyssmann ist haptisches Erlebnis als Blinder wichtiger als die Strukturierung. Wenn etwas taktil unangenehm ist, fehlt die Lust, etwas zu erkunden und mit dem Veranschaulichungsmittel zu arbeiten. Daher ist es wichtig, dass sich das Arbeitsmaterial für den Lernenden angenehm anfühlt. Ich habe beispielsweise nicht gerne Plastik, Styropor oder die Quellkopie mit Punkten. Es gibt Kinder, die sehr auf akustische Strukturierung ansprechen. Diese Option könnte man ebenfalls beim Veranschaulichungsmittel einbauen.

2.6.4 Zahlbeziehung im Vordergrund

Leuders (2012) stellt die Thematisierung der Zahlbeziehung vor die Zahldarstellung (S. 197), da für die Entwicklung eines tragfähigen Zahlbegriffs die Beziehungen zwischen den Zahlen verstanden werden müssen. Für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels bedeutet dies, dass unterschiedliche Darstellungsformen gewählt werden, mit welchen die Zahlbeziehungen erforscht werden können (vgl. Kap. 2.5.3).

Anmerkung der Expertengruppe: Die Zahlbeziehungen können nie umfassend dargestellt werden. Sie sind nicht alle sofort ersichtlich. Die Beziehungen sind bei verschiedenen Darstellungsformen unterschiedlich gut ersichtlich. Damit die Zahlbeziehung hervorgehoben werden kann, müssen mehrere Darstellungsformen miteinander verglichen werden. Das Dienes-Material sowie das Hunderterfeld eignen sich für das Aufzeigen der Zahlbeziehungen von allen Darstellungsformen am besten. Das Erkennen von Zahlbeziehung ist für den Aufbau des Zahlenverständnisses zentral.

2.6.5 Reduktion auf das Wesentliche, substantielle Aktivitäten

Angesichts des vielseitigen Angebots an Veranschaulichungsmittel raten Krauthausen und Scherer (2007) zum sparsamen Auswählen von Veranschaulichungsmittel (S.261). Diese sollten so gestaltet sein, dass sie auf die wesentlichen mathematischen Inhalte hinweisen (vgl. Leuders, 2012, S. 197). Gerade für Blinde erweist sich das Ertasten von Objekten als zeitaufwändig und erfordert hohe kognitive Leistung. Daher wirkt zu viel Material ablenkend und überfordert den Lernenden (vgl. Lang, 2008, S. 186).

Anmerkung der Expertengruppe: Reizdosierung ist ein schwieriger Begriff. Das Empfinden von Reizen ist sehr individuell. Beispielsweise würde gewissen Kindern eine auditive Strukturierung helfen, für andere Kinder wäre es wiederum zu viel.

2.6.6 Simultane und strukturierte Erfassung von Anzahlen - Ablösung vom zählenden Rechnen

Um in grösseren Schritten denken und rechnen zu können, ist die Ablösung vom einschrittigen fehleranfälligen Zählen und Rechnen wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012 S. 95f). Allerdings weist Lang (2011) darauf hin, dass auch das zählende Rechnen eine Strategie ist, um auf die richtige Lösung zu kommen. Diese müssten die Kinder ebenfalls durchlaufen, vor allem solche, welche noch (zu) wenig Zählerfahrungen gemacht haben. Hinsichtlich der Ablösung des zählenden Rechnens soll das Veranschaulichungsmittel durch taktil und visuell gut erfassbare Strukturierungen das simultane Erfassen der Anzahlen bis 5 sowie das strukturierte Erfassen von grösseren Zahlen ermöglichen.

Anmerkung der Expertengruppe: Frau G. erzählt von einer blinden Schülerin: Der Zahlenstrahl war für sie einfacher zum Verstehen als das Dienes-Material. Aber das Rechnen mit dem Zahlenstrahl ist fehleranfälliger, da er weniger strukturiert ist. Eine simultane Wahrnehmung von Anzahlen ist nicht immer möglich. Gerade bei Blinden ist sie anders als bei Sehenden⁸. Wir haben zu diesem Kriterium folgende zwei Punkte vom Kriterium „mediale Anpassung“ hinzugenommen: taktile Handhabbarkeit und geeigneter Tastraum, da sie für das Erfassen von Strukturen eine Voraussetzung sind.

2.6.7 Dokumentierbarkeit

Die bildhafte Darstellung (ikonische Repräsentation) ist ein erster Schritt weg von der konkreten Handlung, also ein erster Abstraktionsschritt (vgl. Lang, 2011, S. 62). Die bildhafte Veranschaulichung schliesst die Lücke zwischen der handelnden und der symbolischen Ebene. Für blinde Kinder bedeutet dieser Schritt eine kognitive Herausforderung, da das Ertasten einer Reliefabbildung oder anderen grafischen Darstellungen einiges komplexer ist, als die Erschliessung eines visuellen Bildes. Für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels bedeutet dies, dass sich dieses einfach in eine ikonische bzw. grafische Darstellung übertragen lässt (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 262). „Durch die eigene Produktion solcher Ikonisierungen werden die Schüler angeregt, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und Vorstellungen zu entwickeln, die durch einen ausreichenden Abstraktionsgrad flexibel einsetzbar sind“ (Leuders, 2012, S. 200).

Anmerkung der Expertengruppe: Blinde müssen sich alles handelnd ertasten, somit ist die ikonische und enaktive Ebene nicht so trennscharf wie bei Sehenden. Die Besonderheit bei Blinden ist, dass sie beispielsweise Äpfel auch in der ikonischen Stufe abtasten und einzeln abzählen müssen. Oft bleiben wir im Unterricht für Blinde und Sehbehinderte länger auf der enaktiven Ebene und wechseln dann gleich auf die symbolische Ebene. Das Hunderterfeld und der Zahlenstrahl eignen sich für das Dokumentieren von Mengen und Operationen weniger (Übersetzung in die ikonische Ebene), da diese bei grösseren Mengen simultan oder strukturiert nicht erfasst oder differenziert werden können. Mengen und Operationen lassen sich deshalb am besten mit Dienes-Material ikonisch darstellen.

⁸ Fachlicher Kommentar: Wie bereits in Kapitel 2.3.3 erwähnt, können auch blinde Kinder Mengen, z.B. taktile Würfelbilder, simultan wahrnehmen. Ebenfalls können sie strukturierte Mengen wie beispielsweise einen Zehnerstab auf einmal ertasten. Wie in Kapitel beschrieben, bietet sich als Alternative eine Mengenerfassung über das Hören, denn über das Gehör können laut Csocsán (2000a) ebenfalls Anzahlen simultan erfasst werden.

2.6.8 Praktische und ökonomische Aspekte

Preis-Leistung: Beim Veranschaulichungsmittel muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen, bzw. das Material muss ohne zu grossen Aufwand hergestellt werden können.

Anmerkung der Expertengruppe: Das Veranschaulichungsmittel soll vor allem nützlich sein. Wenn man merkt, dass es dem Kind dient, zahlt man auch einen etwas höheren Preis.

Mediale Anpassung: Bei der Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels spielt die Handhabbarkeit für den täglichen Umgang mit dem Material eine wichtige Rolle (vgl. Lang, 2011, S. 72f; Lang, 2008, S.186f).

- Für den Einsatz von Veranschaulichungsmitteln im Anfangsunterricht sollen die einzelnen Bestandteile des Veranschaulichungsmittels den Handtastraum der Kinder nicht überschreiten, damit der Überblick beim Ertasten nicht verloren geht.
- Das ganze Veranschaulichungsmittel soll innerhalb des Armtaustraumes Platz haben.
- Weiter sollen bewegliche Teile mit Magnete, Klett etc. fixierbar sein.
- Das Material muss taktil gut differenziert werden können (Abstände von mind. 2mm).
- Formen sind taktil schwieriger zu differenzieren als Textur und Höhe von Objekten.
- Flächen sollten nicht durch Grenzlinien, sondern als ausgefüllte Flächen dargestellt werden.
- Für hochgradig sehbehinderte Kinder ist es wichtig, dass die Farben des Veranschaulichungsmittels kontrastreich sind.
- Das Veranschaulichungsmittel soll den motorischen Fähigkeiten der Lernenden entsprechen. Für feinmotorisch beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler können weitere Hilfestellungen wie z.B. Fixierungshilfen notwendig sein.
- Eine horizontale oder vertikale Anordnung der Elemente des Veranschaulichungsmittels erleichtert die Orientierung am Veranschaulichungsmittel.

Anmerkung der Expertengruppe: Für den Einsatz des Veranschaulichungsmittels macht es Sinn, auf die mediale Anpassung zu achten. Aufwand und Nutzen müssen in einer Balance sein. Handhabbarkeit: Beim Operieren mit Zahlen braucht man eher Dienes-Material, da dies einerseits strukturiert ist und andererseits flexibel handhabbar ist und die Mengen veränderbar sind. Der Zahlenstrahl oder das Hunderterfeld ist bei gewissen Aufgaben nicht mehr nötig. Der Tastraum sowie die taktile Handhabbarkeit sind sehr wichtige Kriterien und eine Voraussetzung, um mit dem Material überhaupt arbeiten zu können. Die motorische und organisatorische Fähigkeit ist bei Kindern sehr unterschiedlich entwickelt.

Ästhetik und Ökologie: Beim Herstellen des Veranschaulichungsmittels sind ebenso ökologische und ästhetische Aspekte wichtig, da die Motivation zum Gebrauch wesentlich davon abhängig ist. Die Oberflächen des Veranschaulichungsmittels sollen kontrastreiche Farben aufweisen und angenehm zum Ertasten sein. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Materialien keine giftigen Bestandteile enthalten und dass sich durch den Gebrauch des Veranschaulichungsmittels nicht die Farbe ablöst (vgl. Lang, 2011, S. 73).

Anmerkung der Expertengruppe: Die Faktoren sind sehr individuell. Wird es von der Lehrkraft aus betrachtet oder vom Kind? Alexander Wyssmann: Ich hätte lieber Holz zum Berühren.

Haltbarkeit: Das Arbeitsmaterial soll gut transportiert und aufbewahrt werden können. Zudem muss es für den alltäglichen Gebrauch stabil sein. Ist das Veranschaulichungsmittel aus mehreren Teilen zusammengesetzt, sollten diese einheitlich und systematisch aufbewahrt werden (vgl. Lang, 2011, S. 72).

Anmerkung der Expertengruppe: Dies ist bei den meisten Materialien, welche man auf dem Markt antrifft, gegeben.

3 Zielformulierung

Das Ziel der Entwicklungsarbeit ist die Herstellung eines Veranschaulichungsmittels nach theoretisch fundierten Kriterien. Das Veranschaulichungsmittel soll dazu dienen, ein Zahl- und Operationsverständnis aufzubauen und Analogien und Beziehungen zwischen Zahlen zu verdeutlichen (Strukturierungen, Kategorisierungen, bspw. die 5er- und 10er-Struktur). Weiter soll es als Arbeitsmittel zum Rechnen und zum Veranschaulichen von Rechenoperationen sowie als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden können. Beim Veranschaulichungsmittel sollen verschiedene Darstellungsformen unseres Zahlensystems zusammengeführt werden, die miteinander kompatibel sind (Grösse, Form der Darstellung). Es soll auf die besonderen Lernvoraussetzungen von blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern eingehen können. Mit dem Veranschaulichungsmittel sollen Interventionen und Fördersequenzen durchgeführt werden. Es soll im Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern Anwendung finden.

4 Projektplanung: Planung der Durchführung mit prozessbegleitender Evaluation

Für die Realisierung meiner Entwicklungsarbeit wird in diesem Kapitel meine Projektplanung skizziert. Als erstes wird der Ablauf aufgeführt. Danach beschreibe ich, wie mein Prototyp entstanden ist. Weiter formuliere ich, welche Methoden ich zur Erhebung und Auswertung der nötigen Daten für meine Produktentwicklung wähle und einsetze. Die Methodenwahl wird theoretisch begründet und untermauert. Anschliessend folgen die Darstellung der Ergebnisse sowie die Interpretation.

4.1 Vorbereitung und Durchführung des Projekts

Im Folgenden stelle ich den übergeordneten Ablauf dar, wie ich die Entwicklung plane.

Abbildung 4: Ablauf der Entwicklung und Herstellung des Veranschauligungsmittels

Die abgebildete Grafik wird im Folgenden etwas genauer ausgeführt:

1. Aufgrund der im theoretischen Bezugsrahmen erläuterten Voraussetzungen für die Entwicklung des Zahlbegriffs definiere ich Kriterien, welche für die Herstellung des Veranschauligungsmittels wesentlich sind.
2. Mittels geleiteter Expertengruppe werden diese Kriterien kritisiert, priorisiert und ergänzt.
3. Ausgehend vom Fall Felix habe ich einen Prototypen eines Veranschauligungsmittels entworfen, welche den Lernvoraussetzungen von Felix entsprechen. Dieser Prototyp wird der Expertengruppe als exemplarisches Beispiel vorgestellt. Die Experten beurteilen diesen anhand des Kriterienkataloges und bringen Änderungsvorschläge vor.

4. Die ganze Expertise wird aufgezeichnet und die wichtigsten Aussagen davon zusammengefasst. Diese werden dann schriftlich den Experten zugesendet. Aufgrund deren Rückmeldungen werden allenfalls noch Änderungen in den Aussagen vorgenommen.
5. Ich entwerfe aufgrund der Ergebnisse der Expertise eine Skizze eines Veranschaulichungsmittels.
6. Die Skizze wird mit einem Lehrmittelhersteller diskutiert und allenfalls nochmals angepasst.
7. Das Veranschaulichungsmittel wird in enger Zusammenarbeit zwischen mir und dem Lehrmittelhersteller produziert.

4.1.1 Beschreibung des Prototypen

Ausgehend vom Fall Felix habe ich ein Veranschaulichungsmittel hergestellt. Im Schweizer Zahlenbuch werden für die Zahldarstellung hauptsächlich die drei Darstellungsformen „Zahlenstrahl“, „Hunderterfeld“ und „Stellenwerttabelle“ verwendet (vgl. Kap. 2.5.5). Diese drei wurden für Felix in teilweise vergrößerten Formen (Hundertertafel in Tabelle), als loses Material (das Dienes-Material) oder wiederum eine Stellenwerttabelle als Steckbrett (vgl. S. 35f) verwendet. Das Hauptkriterium bei der Herstellung des Prototyps war, die drei Darstellungsformen (Zahlenstrahl, Hunderterfeld und Stellenwerttafel) auf einer Arbeitsfläche anzubringen und ihre Kompatibilität zu gewährleisten.

Abbildung 5: Veranschaulichungsmittel für Felix

1. Das Holzbrett hat eine Grösse von 110x60cm. Die Fläche liegt in Felix Armtaraum. Es ist alles so fixiert, dass das Brett zum Verstauen an die Wand gestellt werden kann.
2. Oberhalb des Holzbretts ist ein Magnetstreifen mit den **Ziffern 0 – 9 in Braille-Schrift** je drei Mal angebracht, damit jede Zahl bis 999 unterhalb des Stellenwertsystems gelegt werden kann. In jedem Feld hat es einen Aufnahmekleber für den AnyBook-Stift. Dort wird die Ziffer mit dem Any-

Book-Stift aufgenommen, sodass bei Unsicherheiten die Ziffer abgehört werden kann. Die Linie von einer Ziffer zur anderen ist mit Plusterfarbe gezogen.

3. Unterhalb des Holzbretts ist eine Schnur mit Plastikperlen (8mm Durchmesser) als **Zahlenkette** oder **Zahlenstrahl** aufgespannt und hinten am Brett mit einem Knoten befestigt. Die Kette besteht aus 100 Perlen, wobei nach 10 Perlen jeweils die Farbe wechselt (rot und weiss). Dadurch ist die

Abbildung 6: tastbare 5er- und 10er-Strukturierung

10er-Strukturierung gewährleistet. Jede 10. Perle hat ringsum eine tastbare Linie aus Plusterfarbe und jede 5. Perle hat Punkte ringsum, die ebenfalls mit Plusterfarbe gemacht sind.

4. Das **Hunderterfeld** besteht aus einer kompakten Styroporplatte, auf welcher eine Quellkopie eines Hunderterfeldes klebt. Mit einem Reissnagel kann eine Zahl „markiert“ werden. Ist das Papier vom Reissnagel zu stark durchlöchert, kann das Papier durch eine andere Kopie ersetzt werden. Auf dem Bild hat es bereits zwei Hunderterfelder, da der Zahlenraum bereits auf 200 erweitert wurde.
5. Die **Stellenwerttabelle** ist mit Kantholz gemacht. Das **Dienes-Material** wird für die Stellenwerte verwendet: für die Hunderter die blauen Platten, für die Zehner die grünen Stäbe, für die Einer die gelben Würfel. Da diese als loses Material nur schlecht zu strukturieren und fixieren sind, werden sie in die Tabelle hineingelegt.
6. Das konkrete Dienes-Material wird in **Braille-Ziffern** „übersetzt“. Diese werden auf den Magnetplättchen angebracht. Damit die Übersetzung gelingt, sind die Plättchen unterhalb der Stellenwerttabelle angeklebt. Schlussendlich werden die Ziffern auf den unteren drei Magnetplättchen zu einer ganzen Zahl zusammen „geschoben“.

Das Veranschaulichungsmittel ist bei Felix nun seit mehr als zwei Jahren in Gebrauch. Zu Beginn rechnete er praktisch ausschliesslich mit Hilfe des Veranschaulichungsmittels. Heute wird es vor allem zur Automatisierung von Rechenoperationen und zur Vermittlung von Rechenstrategien verwendet. Aus meiner sowie aus der Sicht der Schulbegleitung von Felix hat sich sein Zahlverständnis markant verbessert. Felix kann Zahlen und Zahloperationen mit allen drei Darstellungsformen veranschaulichen und beherrscht alle vier Grundoperationen im Zahlenraum bis 1000. Es ist jedoch nicht das Ziel dieser Arbeit, die Effektivität dieses Prototyps zu eruieren. Nicht zuletzt, weil dieses Veranschaulichungsmittel speziell auf die Lernvoraussetzungen von Felix abgestimmt wurde. Allerdings bietet es für die Expertise eine geeignete Diskussionsgrundlage, um ein Veranschaulichungsmittel zu entwickeln, welches die Zahlbegriffsentwicklung allgemein unterstützen und fördern soll.

4.2 Methoden der Produktentwicklung

Das Ziel dieses Kapitels ist, die Forschungsmethoden, welche ich zur Erhebung von Fachwissen zum erstellten Kriterienkatalogs verwende, zu beschreiben. Weiter wird das Vorgehen erläutert, welche zur Evaluation der Daten benötigt werden.

4.2.1 Begleitete Expertise und Evaluation

Die von mir ausgearbeiteten Kriterien für die Entwicklung und Herstellung eines Veranschaulichungsmittels werden mittels „geleiteter Expertengruppe“ kritisiert, ergänzt und priorisiert. Weiter wird das Veranschaulichungsmittel, welches für Felix hergestellt wurde, mittels herausgearbeiteten Kriterien beurteilt. Wichtig ist, dass ich den Prototyp nicht zu früh in die Diskussion einbinde, damit sich die ganze Diskussion nicht zu sehr um den Prototypen dreht. Die Fachexperten sollen so „frei“ wie möglich denken, damit sie auch ganz andere Ansätze für ein Veranschaulichungsmittel entwickeln können, als die, die ich bei meinem Prototyp verfolgt habe. Andererseits kann der Prototyp als Beispiel dienlich sein, damit an ihm die Kriterien für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels „veranschaulicht“ werden und so besser kritisiert werden können.

Die geleitete Expertengruppe ist eine Form der Gruppendiskussion, welches wiederum eine Methode der Sozialforschung ist. Die Gruppendiskussion wird nach Flick (2007, S. 250f) in kurzer Form wie folgt beschrieben: „Die Gruppendiskussion ist ein methodischer Weg der Befragung“. Dabei werden Lebensbereiche der Teilnehmenden intensiv geprüft, individuelle Meinungen angemessen rekonstruiert und den gemeinsamen Konsens des Themengebietes ausgehandelt. Die Gruppe nimmt bei nicht geteilten oder extremen Ansichten Korrekturen vor. Für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels brauche ich die Meinung von Fachexperten, die in einer Gruppendiskussion meine theoriefundierten Kriterien kritisieren, ergänzen und priorisieren. Gemeinsam können sie meinen Prototypen und dessen Anwendung gemeinsam kritisieren und dazu ihre Erfahrungen einbringen. Würde ich nur Einzelpersonen befragen, hätte ich nur isolierte Meinungen. Bezüglich meiner Kriterien und meines Prototyps brauche ich aber eine grösstmögliche einheitliche Meinung. Die Fachexperten ringen in einer Gruppendiskussion mit Argumentieren und Diskutieren um einen gemeinsamen Konsens. Die Gruppendiskussion ist Teil der Entwicklung des Veranschaulichungsmittels, da durch die Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern neue Einsichten entstehen. Für die Gruppendiskussion werden Fachexperten ausgewählt, welche im Setting mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern arbeiten. Flick (2007, S. 252) spricht dabei von einer homogenen Gruppe, welche im Hinblick auf die Fragestellung einen ähnlichen Hintergrund haben. Die Teilnehmenden evaluieren ausgehend von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen sowohl meine Kriterien, als auch die Umsetzung des Veranschaulichungsmittels für Felix. Aufgrund der beigezogenen Fachexperten spreche ich von der geleiteten Expertengruppe und nicht von einer Gruppendiskussion. Ich habe die Rolle des Diskussionsleiters. Diese Leitung umfasst die *formale Leitung* (Festlegen des Gesprächsbeginns, -ablaufs und -endes), die *thematische Steuerung* (Fragen stellen, Lenkung der Diskussion) sowie die *Steuerung der Dynamik* (Steuerung je nach Stimmung innerhalb der Diskussion durch provokative Fragen, durch Ausgleich von dominierenden Diskussionsteilnehmern) (vgl. Flick, 2007, S. 254).

Ablauf der geleiteten Expertise:

1. Im Vorfeld werden Fachexperten von mir angeschrieben und zur geleiteten Expertise eingeladen. Wer sich anmeldet wird von mir genauer über das Themengebiet der Expertise sowie über Ort und Zeit des Treffens informiert.

2. Ich suche einen Raum, welcher genügend Fläche zum Anordnen von zwei grossen Tischen und zwei Flipcharts hat. Die Kriterien für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels werden auf einzelne Blätter geschrieben. Im Raum, in welchem die Expertise stattfindet, werden diese Kriterien in zweifacher Ausführung je an eine Wand gehängt. Die Unterlagen zum Themengebiet werden für alle ausgedruckt und genügend Farbstifte und Papier bereitgestellt.
3. Die Gruppe wird von mir begrüsst. Ziel und Zweck der Expertise erläutere ich kurz und knapp, sowie der Ablauf der Diskussion vorgestellt.
4. Die Fachexperten stellen sich gegenseitig mit Namen und Arbeitsort vor.
5. Ich trage der Gruppe das Fallbeispiel sowie wichtige Grundbegriffe zur Zahlbegriffsentwicklung und die Kriterien für die Entwicklung des Veranschaulichungsmittels vor.
6. Es werden zwei Untergruppen von je 2-3 Expertinnen und Experten gebildet. Die beiden Gruppen haben den Auftrag, die Kriterien zu priorisieren, zu ergänzen und zu kritisieren. Die Schlussfolgerungen führen sie schriftlich auf. Sie geben den Kriterien je nach ermessener Wichtigkeit 1 bis 3 Punkte.
7. In einem zweiten Teil stelle ich den Fachexperten meinen Prototyp vor. Dieses Veranschaulichungsmittel wird bezüglich Kriterienkatalog beurteilt und Verbesserungsvorschläge dazu gesammelt.
8. Abschliessend kommen die beiden Untergruppen für eine Schlussdiskussion zusammen und tragen einander ihre Ergebnisse vor. Eine Gruppe trägt ihre Erkenntnisse vor, die andere bezieht zu den Äusserungen Stellung. Die ganze Schlussdiskussion wird aufgezeichnet. Die Ergänzungen, welche die Gruppen zu den Kriterien vorbringen, werden direkt auf die Zettel an den Wänden und wichtige Ergebnisse der Gruppe auf ein Flipchart geschrieben.

4.2.2 Auswertung der Expertise

1. Ich fasse die wichtigsten Erkenntnisse und Anmerkungen der Gruppe zusammen. Ich rekonstruiere die Daten mittels Aufzeichnung und Notizen der Gruppen.
2. Die zusammengefassten Ergebnisse lasse ich nochmals allen Experten zukommen. Diese sollen mir dann bestätigen, ob ich die Kernaussagen der Diskussion ihrer Meinung nach erfasst habe.
3. Für die weitere Entwicklung des Veranschaulichungsmittels werde ich nochmals mit einer Fachexpertin zusammensitzen und die Resultate der Expertise diskutieren und überprüfen, ob meine angefertigte Skizze den Kernaussagen der Expertise entspricht.
4. Für die weiteren Schritte wende ich mich an den Lehrmittelhersteller der Blindenschule Zollikofen, Rolf Glauser.

4.2.3 Einbezug von weiterem Fachwissen für die Herstellung des Veranschaulichungsmittels

Nach der Auswertung der Expertise sowie den nachträglichen Ergänzungen der Fachexperten entwerfe ich aufgrund der erarbeiteten Theorie und der ausgewerteten Daten eine Skizze des Veranschauli-

chungsmittels. Die Umsetzung wird danach mit unserem Relief- und Hilfsmittelbauer Rolf Glauser geplant, der das Veranschaulichungsmittel schliesslich herstellt. Er ist einerseits ein Fachmann im Herstellen von besonderen Lehrmitteln (Bearbeitung von Holz und anderen Materialien) und andererseits ein Fachexperte für die speziellen Anforderungen von hochgradig sehbehinderten und blinden Kindern (z.B. bezüglich visuellem und taktilem Kontrast, Handhabbarkeit etc.). Ein grosser Bestandteil der Zusammenarbeit ist eine immer wiederkehrende Kompromissfindung zwischen allen Anforderungen, die an die Herstellung des Veranschaulichungsmittels gestellt sind.

5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse der Schlussfolgerung zusammen und ziehe daraus Schlüsse für die Herstellung des Veranschaulichungsmittels⁹. Weiter beschreibe ich die Skizze, welche ich ausgehend von den Schlussfolgerungen der Expertise entworfen habe. Diese wird gemeinsam mit Rolf Glauser diskutiert und allfällige Änderungen für die Herstellung des Veranschaulichungsmittels notiert. In einer Tabelle werden diese Änderungen aufgeführt und wenn nötig nochmals theoretisch begründet. Zum Schluss wird das fertige Veranschaulichungsmittel fotografiert und in dieser Arbeit dokumentiert.

5.1 Gruppensetting

Die Expertengruppe bestand aus 5 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, darunter Alexander Wyssmann¹⁰ als selbstbetroffener Späterblinder und vier Frauen. Alexander Wyssmann (unterrichtet blindenspezifische Fächer, Braille und Jaws¹¹) und Frau Z. (Basisstufenlehrperson) arbeiten an der Blindenschule in Zollikofen, Frau G. an der Blindenschule in Zürich (Mittelstufenlehrperson), Frau V. an der Blindenschule in Baar (Mittelstufenlehrperson) und Frau Z. im Beratungs- und Unterstützungsdienst des Zürcher Oberlands (Kindergarten bis Berufslehre). Einige kannten sich von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und andere kannten sich von Weiterbildungen. In der Gruppe war nach meinem Empfinden niemand zu dominant, als dass ich speziell auf die Gruppenzusammensetzung hätte achten müssen. Da ich, abgesehen von einer Frau, alle kannte, bildete ich die Gruppen so, dass diejenigen miteinander in der Gruppe waren, die meiner Einschätzung nach gut als Gruppe funktionieren würden.

Die zwei Gruppen bildete ich folgendermassen:

Alexander Wyssmann bildete mit den beiden Frauen aus Zürich eine 3er-Gruppe und Frau Z. von Zollikofen bildete mit Frau V. aus Baar eine 2er-Gruppe. Im ersten Teil arbeiteten beide Gruppen separat an einem Tisch. Zur Schlussdiskussion sassen dann alle an einen Tisch.

⁹ Im Anhang befinden sich alle Dokumente, welche ich für die Expertise verwendet habe.

¹⁰ Alexander Wyssmann erklärte sich dazu bereit, dass sein Name in der Arbeit erwähnt wird.

¹¹ Jaws ist ein Screen Reader für den Computer.

5.2 Priorisierung, Bewertung des Kriterienkatalogs

Die Experten erhielten den Auftrag, die Kriterien nach Wichtigkeit in drei Stufen zu ordnen. Zudem sollten sie die Kriterien kritisch lesen und ergänzen. In der folgenden grafischen Darstellung ist die Gewichtung der Kriterien ersichtlich.

Abbildung 7: Gewichtung der Kriterien nach Farben

Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der Expertenrunde¹²: Die Expertengruppe gewichtet *Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs* sowie das Kriterium *Simultane und strukturierte Wahrnehmung* am höchsten. *Vielfältige Einsetzbarkeit*, *Gute Strukturierung*, *Zahlbeziehungen im Vordergrund* und *Mediale Anpassung* werden als zweitwichtigstes Kriterium betrachtet. Mit dem Veranschauligungsmittel soll der mathematische Begriff so umfassend wie möglich dargestellt werden können. Dazu benötigt es mehr als eine Darstellungsform (z.B. Hunderterfeld und Zahlenstrahl). Weiter ist von Bedeutung, mit dem Veranschauligungsmittel grössere Anzahlen auf einmal erfassen zu können. Dies kann dadurch gewährleistet werden, indem es elementare Zahlstrukturen (vor allem 5er und 10er-Strukturierung) aufzeigt und dadurch die Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt. Bei der Herstellung eines Veranschauligungsmittels muss auf die Handhabbarkeit für blinde und sehbehinderte Kinder geachtet werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist, dass das Material taktil lustvoll und angenehm aufgearbeitet wird. Dies ist je nach Kind verschieden. Holz fühlt sich für Alexander Wyssmann beispielsweise angenehmer an als Plastik. Damit die Übersicht über das Veranschauligungsmittel gewährleistet ist, muss ebenso darauf geachtet werden, dass das Arbeitsmaterial den Armtaustaum des Lernenden nicht überschreitet. Das Dienes-Material eignet sich für das Aufzeigen von Zahlbeziehungen gut. Der Zahlenstrahl ist aber für den Anfangsunterricht besser verständlich, da er sehr einfach aufge-

¹² Die Aufzeichnung der Schlussdiskussion kann bei mir verlangt werden.

baut und strukturiert ist. Besonders blinden Kindern hilft z.T. eine akustische Strukturierung genauso oder sogar noch mehr als ein taktiles Veranschaulichungsmittel. Die ikonische Ebene ist für Blinde oft nicht trennscharf von der enaktiven Ebene abzugrenzen, da beide taktil wahrgenommen werden. Das Dienes-Material eignet sich zum Dokumentieren von Anzahlen und Operationen von den diskutierten Darstellungsformen am besten.

Interpretation und persönliches Fazit: Die Anmerkungen sind stark auf Blinde ausgerichtet. Dabei darf man Kinder mit einer Sehbehinderung nicht ausser Acht lassen (Wichtige Aspekte sind z.B. visuell gut erkennbare Objekte und stimmiger Farbkontrast). Für die Herstellung meines Veranschaulichungsmittels werde ich besonders auf jene Kriterien achten, welche von den Fachexperten als sehr wichtig erachtet wurden und versuche möglichst alle erwähnten Aspekte miteinzubeziehen. Mir wurde bewusst, dass es *das* Veranschaulichungsmittel nicht gibt. Einerseits soll das Veranschaulichungsmittel eine möglichst grosse Zielgruppe ansprechen, andererseits muss es in Bezug auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes anpassungsfähig bzw. veränderbar sein, da sich die Voraussetzungen von Kind zu Kind unterscheiden. In erster Linie ist mir wichtig, dass das Veranschaulichungsmittel den Schülerinnen und Schülern aus meinem Praxisfeld dient. Dabei habe ich natürlich konkrete Fälle im Hinterkopf, die mich dann schlussendlich in der Auswahl des Materials und bei der Herstellung des Veranschaulichungsmittels leiten werden. Die Gestaltung des Veranschaulichungsmittels kann aber insofern gesteuert werden, dass es aus „auswechselbaren“ und veränderbaren Teilen bzw. Elementen besteht, die sich je nach Voraussetzung und Bedürfnis anpassen lassen.

5.3 Rückmeldung zum Prototyp

In einem zweiten Teil beurteilten die Experten meinen Prototyp. Sie notierten Vor- und Nachteile und evaluierten, inwiefern der Prototyp den genannten Kriterien entspricht. In der folgenden Tabelle wird ersichtlich, welche Kriterien die drei verschiedenen Darstellungsformen erfüllen.

Kriterien	Stellenwert mit Dienes-Material	Zahlenkette	Hundertertafel
a. Vielfältige Einsetzbarkeit	✓	✓	✓
b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs	✓	✓	✓
Zahldarstellung	(✓)	✓	✓
Operationsverständnis	x	x	x
Beweismittel	x	x	x
c. Gute Strukturierung	x	x	x
d. Zahlbeziehungen im Vordergrund	✓ Jedoch müssen allen Darstellungsformen einbezogen werden.		
e. Substantielle Aktivitäten	✓	✓	✓
f. Simultane und strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen	✓	✓	✓
g. Dokumentierbarkeit	✓	schwierig, für Blinde ikonisch darzustellen	schwierig, für Blinde ikonisch darzustellen

h. Preis-Leistungs-Verhältnis (1)	✓	✓	✓
h. mediale Anpassung (2) blind sehbehindert	✓	✓	> einzelne Punkte zu nah aufeinander
sehbehindert	✓	> Kontrast schlecht (weiss auf braun)	> einzelne Punkte zu nah aufeinander
h. ökologische und ästhetischer Aspekt (3)	✓	> Holz wäre angenehmer zum Tasten als Plastik.	✓
h. Haltbarkeit (4)	✓	✓	✓

Tabelle 6: Bewertung des Prototyps

Zum Prototyp wurden folgende Vor- und Nachteile sowie Verbesserungsvorschläge genannt:

Nachteile:

- ✗ Zahlbeziehungen im Vordergrund: Dieses Kriterium ist je nach dem mit einer einzigen Darstellungsform nicht erfüllbar. Zahlbeziehungen müssen immer im Zusammenhang mit einem Darstellungswechsel stehen.
- ✗ Vielfältige Einsetzbarkeit: Das Veranschaulichungsmittel hat seine Grenzen. Es ist bis zum Zahlenraum 200, bzw. für den Anfangsunterricht verwendbar.
- ✗ Das Additionsmaterial müsste zwei Tastqualitäten haben, damit der zweite Summand differenzierbar ist.
- ✗ Dokumentierbarkeit: Hier liegt die Problematik der ikonischen Stufe bei Blinden. Es stellt sich die Frage: Wo beginnt ikonisch, wo hört enaktiv auf?
- ✗ Mediale Anpassung: Bei der Perlenkette müsste die 5er- / 10er-Unterscheidung besonders für Kinder mit taktilen Wahrnehmungsschwierigkeiten, taktil besser spürbar sein. Der Kontrast Holz und Perlenkette ist für hochgradig Sehbehinderte nicht optimal. Blau und Gelb eignet sich gut. Schwarz und Weiss kann für blendempfindliche Kinder schwierig sein.
- ✗ Hunderterfeld: Der Abstand der Punkte (vertikal und horizontal) ist zu klein und für hochgradig Sehbehinderte verschwimmen sie. Für Blinde hat es zwischen den Punkten zu wenig Abstand (Abstand mind. 2mm). Ebenfalls ist die Strukturierung bei den 5er-Zahlen nicht ersichtlich.
- ✗ Das Brett wirkt störrisch und für die Handhabung nicht geeignet. Frage: Muss alles auf einem Brett sein?
- ✗ Ökologische Aspekte: Könnte man die Perlen aus Holz machen? Plastik ist zum Tasten wird eher als unangenehm empfunden.

Vorteile:

- ✓ Einsetzbarkeit: Auf einer Fläche befinden sich verschiedene Darstellungsformen.
- ✓ Einsetzbarkeit: Es bietet zu Materialien für Sehbehinderte eine gute Ergänzung.
- ✓ Mediale Anpassung: Das Veranschaulichungsmittel liegt im Armtaustaum der Kinder.
- ✓ Substantielle Anteile: Das Veranschaulichungsmittel wurde auf das Wichtigste reduziert.

- ✓ Akustische Wahrnehmung wurde berücksichtigt: Man kann die Braille-Zahlen mit AnyBook-Stift hören.
- ✓ Das Veranschaulichungsmittel ist für den Anfangsunterricht geeignet.
- ✓ Die Haltbarkeit der einzelnen Darstellungsformen ist gewährleistet.

Verbesserungsvorschläge:

- ☞ Es sollten alle drei Darstellungsformen zusammensetzbar und auch einzeln verwendbar sein.
- ☞ Die Zahlenkette aus Holz wäre taktil evtl. angenehmer.
- ☞ Man sollte die Hälfte der Zahlenkette mit einer Wäscheklammer kennzeichnen, damit man sich bezüglich Länge besser orientieren kann.
- ☞ Die 5er und 10er der Zahlenkette sollten besser markiert werden. Evtl. könnte der taktile Kontrast dadurch erreicht werden, dass die Perlen mit Sand beklebt oder mit Schleifpapier rau gemacht werden.
- ☞ Hunderterfeld: Die Abstände zwischen den schwarzen Punkten sollten grösser sein. Die Punkte (Stifte) sollte man einzeln herausnehmen können und sie sollten zwei Tastqualitäten für Addition und Subtraktion haben.
- ☞ Der Kontrast auf dem Brett sollte man verbessern. Die Leiste an welcher die Perlenkette befestigt ist, sollten mit guten Kontrastfarben bemalt werden.

Interpretation und persönliches Fazit: Die Diskussion zum Prototyp war sehr spannend. Die Experten konnten viele Hinweise liefern, welche sie in ihrem Praxisfeld in Erfahrung gebracht haben (z.B. dass der akustische Zahlenstrahl bei gewissen Kindern zum Veranschaulichen besser hilft, als ein taktiler Zahlenstrahl). Es muss überprüft werden, ob alle Verbesserungsvorschläge überhaupt umsetzbar sind. Einmal mehr wurde mir bewusst, dass wahrscheinlich bei der Herstellung einige Kompromisse eingegangen werden müssen. Anhand der Auswertung erscheint der er-scheint der Prototyp doch recht gut. Das Veranschaulichungsmittel entspricht den meisten Kriterien. Der Prototyp erfüllt bereits über 75% der Kriterien. Das bestätigt mir, dass ich viele Elemente des Prototyps als Basis für das neue Veranschaulichungsmittel verwenden kann. Natürlich werden die Kritikpunkte bei der Entwicklung des neuen Veranschaulichungsmittels miteinbezogen und so gut wie möglich umgesetzt.

5.3.1 Schlussfolgerungen für Produktion

Ausgehend von der Diskussion mit den Fachexperten ziehe ich folgendes Fazit: Der Prototyp dient als Basis für die Herstellung des neuen Veranschaulichungsmittels. Wichtig sind für die Herstellung folgende Punkte:

- Das Veranschaulichungsmittel lässt sich zu einer Einheit zusammensetzen, besteht jedoch aus Einzelteilen (jede Darstellungsform für sich).
- Das Veranschaulichungsmittel soll je nach Voraussetzungen des Kindes frei zusammenstellbar und anpassungsfähig sein.
- Für den Unterricht muss es handhabbar und organisierbar sein, d.h., es braucht ein geeignetes System, wie es aufgestellt bzw. weggeräumt werden kann.

- Die drei verwendeten Darstellungsformen (Hunderterfeld, Zahlenstrahl, Stellenwerttabelle) werde ich aufgrund der Rückmeldungen der Fachexperten sowie aufgrund meiner Schlussfolgerungen aus der Theorie wieder verwenden.
- Es ist ein Veranschaulichungsmittel für den Anfangsunterricht, darum soll der Zahlenraum bis 100 dargestellt werden können.
- Das Material soll, wenn möglich, aus Holz sein.

Aufgrund der Schlussfolgerungen habe ich folgende Skizze entworfen, um diese dann mit dem Lehrmittelhersteller zu besprechen.

Abbildung 8: Erste Skizze des Veranschaulichungsmittels

5.3.2 Herstellungsprozess des Produkts

Ich stellte dem Relief- und Hilfsmittelbauer, Rolf Glauser, meine Skizze und auch den Prototyp von Felix vor. Wir diskutierten über die von der Expertengruppe angebrachten Änderungsvorschläge. Er seinerseits brachte sein Erfahrungswissen mit ein, sodass zusätzlich viele kleine Änderungen bezüglich Materialwahl, Abstände und Funktion vorgenommen werden mussten. Diese wurden von ihm in handwerklicher Perfektion ausgeführt. Wir besprachen anhand meiner Skizze gemeinsam das Grundkonzept des Veranschaulichungsmittels. Darauf skizzierte er das Besprochene in Originalgrösse¹³. Anschliessend besprachen wir vor Ort wieder die nächsten Schritte und klärten Fragen, die bei der Herstellung auf-

¹³ Skizzen von Rolf Glauser sind im Anhang.

tauchten. Um die Masse der Abstände und Grösse der Einzelteile zu definieren, skizzierte Rolf Glauser das Veranschaulichungsmittel und deren Elemente in Originalgrösse. Erst dann konnte er feststellen, welche Wirkung die Abstände und Grösse der Elemente in Bezug auf die Zielsetzung haben. Er stellte oft Fragen wie: „Sollen die Elemente zusammen gehören (kleinere Abstände) oder voneinander unterschieden werden (grössere Abstände)?“ Weiter stellte er viele Modelle her (z.B. die Halterung der Perlenkette), um darüber zu diskutieren, wie wir es konkret machen wollen.

In der folgenden Tabelle werden die Änderungsvorschläge von Rolf Glauser aufgeführt und den Grund bzw. das Ziel der Änderung angegeben. Die Änderungsvorschläge sind in der Diskussion zwischen Rolf Glauser und mir entstanden. Bei der Spalte „Beschreibung Zahlenbrett“ sind Änderungsvorschläge der Experten bereits berücksichtigt. Einfachheitshalber verwende ich in der Tabelle den Begriff „Zahlenbrett“ anstatt „Veranschaulichungsmittel“.

Beschreibung Zahlenbrett	Änderungsvorschlag des Lehrmittelherstellers	Grund der Änderung / Ziel
<p>Arbeitsfläche</p> <p>Die Arbeitsfläche besteht aus einem Holzbrett mit einheitlicher Arbeitsfläche, welches aus mehreren Elementen zusammengesetzt werden kann. Die Elemente können auch separat verwendet werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - einzelne Platten des Zahlenbretts mit eingebauten Magnetstiften zusammensetzen - Arbeitsfläche (Untergrund) aus MDF (Mitteldichte Holzfaserverplatte) herstellen) - MDF-Platten mit einer kontrastreichen Farbe (blau) anmalen - Untergrund der Arbeitsfläche sowie alle einzelnen Elemente mit Magnetfolie bzw. Stahlfolie magnetisierbar machen 	<p>Die drei Darstellungsformen sollen je nach Zielsetzung der Unterrichtssequenz unterschiedlich kombiniert und zusammengesetzt werden können.</p> <p>Sperrholz, bzw. Massivholz verzieht sich zu stark. Daher ist MDF besser geeignet. Damit es aber trotzdem eine „hölzerne“ Wirkung hat, werden die Holzplatten mit einer Holzleiste umrahmt.</p> <p>Die Farbe blau eignet sich als Kontrastfarbe für den „Hintergrund“ gut. Ziel ist, dass durch die dunkle Farbe die Darstellungsformen (Hunderterfeld etc.) hervorgehoben werden und die Arbeitsfläche einen guten Kontrast ergibt. Die einheitliche Beschaffung der Arbeitsfläche soll helfen, die Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.</p> <p>Die Fixierbarkeit der Arbeitsfläche bzw. der einzelnen Bestandteile ist gerade für Blinde wichtig (Hofer, 2008, S. 187). Zusätzlich ermöglicht dies ein schnelles und effizientes Austauschen der Elemente (z.B. kann ein zweites Hunderterfeld auf der Platte angebracht, bzw. fixiert werden). Zudem können alle Elemente auch einzeln verwendet werden.</p>

Tabelle 7: Herstellungsprozess der Arbeitsfläche

Beschreibung Zahlenbrett	Änderungsvorschlag des Lehrmittelherstellers	Grund der Änderung / Ziel
<p>Hunderterfeld: Das Hunderterfeld besteht aus einzelnen Stiften zum Herausnehmen.</p> <p>Die Stifte haben zwei unterschiedliche Farb- und Tastkontraste.</p> <p>Die Zehnerstäbe mit 10 Stiften (als Einer) und einer 5er-Unterteilung.</p> <p>Es sollen zwei Hunderterfelder platziert werden können. Damit kann der Zahlenraum bis 200 erweitert werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grösse der Stifte: Durchmesser (8mm) und Länge (22mm) - Taktile Kontrast: oben Halbkugelkopf, unten flache Oberfläche mit kleinem runden Metallnagel; Farbe: weiss, rot - 5er-Unterteilung: aus Holz, 5mm breit, aufstehend - zwei Hunderterfelder nebeneinander mit genügend Abstand - Zehnerstäbe des Hunderterfelds mit Quellkopie herstellen, einzelne Punkte tastbar und sichtbar 	<p>Erfahrungswert: Stifte müssen beim Herausnehmen gut greifbar sein, jedoch dürfen sie nicht bei jeder Bewegung aus der Halterung fallen. Proportion Länge-Durchmesser-Loch muss so stimmen, dass der Stift gut in der Halterung sitzt.</p> <p>Der taktile Kontrast wird mittels Eigenschaften (<i>glatt</i> und <i>rund</i>, <i>flach</i> und <i>Metallkopf</i>) hergestellt. Die Problematik bei den Stiften ist, dass der taktile Kontrast auf einer nur sehr kleinen Oberfläche hergestellt werden muss. Der visuelle Kontrast wird mit den Farben <i>weiss</i> und <i>rot</i> analog zur Zahlenkette hergestellt.</p> <p>Aufstehende Leiste ist taktil besser wahrnehmbar als eine Kerbe (Hofer, 2008, S. 187). Und die Unterscheidung zwischen Loch und 5er-Unterteilung muss sich genügend stark voneinander unterscheiden. Zwischen den Löchern für die Stifte muss genügend Abstand vorhanden sein.</p> <p>Hunderterfeld soll als Einheit wahrgenommen werden. Für den Anfangsunterricht und die Einsicht in die dezimalen Strukturen genügt dieser Zahlenraum (vgl. Kap. 2.2.3).</p> <p>Erweiterung auf ikonischer Ebene: Um das Hunderterfeld als Einheit zu erfassen, wird es mit Quellkopie hergestellt. Die Bündelung zu zehn besteht weiterhin (Zehner-Stäbe).</p>

Tabelle 8: Herstellungsprozess des Hunderterfelds

Beschreibung Zahlenbrett	Änderungsvorschlag des Lehrmittelherstellers	Grund der Änderung / Ziel
<p>Zahlenkette/ Zahlenstrahl</p> <p>Die Perlenkette ist auf einer Holzleiste fixiert und kann zusammengesetzt bzw. auseinandergenommen werden.</p> <p>Zahlenkette: Zehnerstruktur durch Farbkontrast, bzw. unterschiedlicher Tastqualität bei 5er- und 10er-Kugel</p> <p>Die Länge der Schnur ergibt sich aus den 100 Perlen und einem Spielraum, damit beim Auseinanderschieben der Perlen ein genug grosser Abstand entsteht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlenkette muss an den Enden so fixiert werden, dass sie genügend gespannt ist. Dies geschieht mit einer speziellen Halterung (vgl. Kap. 6) Perlenkette muss ausgewechselt werden können. - Farbkontrast der Perlen weiss & rot, Hintergrund blau - Tastkontrast durch Höhe/Textur (Plusterfarbe) - Totale Breite der Schnur = Länge aller Perlen + Länge von 10 Klammern - unterhalb und oberhalb der Zahlenkette wird eine Stahlfolie angebracht - zehn Holzklammern für die Markierung von Zahlen 	<p>Die Kette muss je nach Bedarf ausgewählt und die Schnur neu gespannt werden können.</p> <p>Die Plastikperlen unterscheiden sich taktil nicht von lackierten Holzperlen. Zudem wurde keine Perlenkette mit besserer Reibung (Perleschnur) gefunden. Die Schnur braucht eine gewisse Breite, damit die Perlen auf ihr gut führbar sind.</p> <p>Durch die Farben weiss, rot (Zehnerstruktur) und blau entsteht genügend Kontrast, wodurch die Teile gut voneinander unterschieden werden können.</p> <p>Der taktile Kontrast wird durch die Höhe und Textur hergestellt (Hofer, 2008, S. 187). Haltbarkeit der Plusterfarbe ist nicht optimal. Plastik ist jedoch sehr schwierig zum Bearbeiten. Die Plusterfarbe eignet sich zum Auftragen am besten, bzw. ist taktil am ehesten wahrzunehmen.</p> <p>Kompromiss: Die Länge der Schnur liegt nur knapp im Armtaustaum und übersteigt die Grösse eines Pultes von 80 cm Länge. Die Perlen dürfen aber nicht kleiner sein, da die Kompatibilität sowie die Handhabbarkeit mit kleineren Perlen nicht mehr gewährleistet werden könnte.</p> <p>Auf dem Stahlfolienstreifen unterhalb oder oberhalb der Zahlenkette können Zahlenkarten angebracht werden.</p> <p>Mit den Holzklammern können verschiedene Zahlen auf der Kette markiert werden. Sie müssen für Kinder gut handhabbar sein (d.h. etwas kleinere Wäscheklammern als die Normgrösse).</p>

Tabelle 9: Herstellungsprozess der Zahlenkette

Beschreibung Zahlenbrett	Änderungsvorschlag des Lehrmittel- herstellers	Grund der Änderung / Ziel
<p>Stellenwerttabelle</p> <p>Der Rahmen der Stellenwerttabelle ist aus Kantholz angefertigt. In den Spalten der Tabelle sind die Elemente des Dienes-Materials der Grösse nach befestigt. In die erste Spalte von links kommt eine blaue Hunderterplatte, in die zweite Spalte von links einen grünen Zehnerstab und in die letzte Spalte wird ein Einer-Würfel angebracht.</p> <p>In der untersten Zeile wird Stahlfolie angebracht, damit dort die Zifferkarten platziert werden können.</p> <p>Unterhalb der Tabelle wird Stahlfolie angebracht, damit dort die ganze Zahl des Stellenwertsystems hingelegt werden kann.</p>	<p>Bei der Stellenwerttabelle können nur Zahlen bis 100 dargestellt werden.</p> <p>Der Zehnerstab für den Stellenwert „Zehner“ wird horizontal befestigt. Beim Stellenwert „Einer“ wird in der leeren Zelle zehn Vertiefungen für den Einer gemacht.</p> <p>Der Rahmen wird mit einem hellen Grau bemalen.</p>	<p>Für den Anfangsunterricht genügt die Einsicht in die Zehnerstrukturen des Dezimalsystems bis Hundert. Das Eintauschen von zehn Einheiten in den nächst grösseren Stellenwert kann bei den Einern, Zehnern und Hundertern geübt werden.</p> <p>Analog zum Hunderterfeld macht es Sinn, dass der Zehnerstab horizontal angeordnet wird.</p> <p>Für die Einsicht ins Bündelungsprinzip ist es naheliegender, dass bis zu 10 Einheiten unterhalb eines Stellenwerts eingefügt werden können und erst dann der Tausch in die grössere Einheit gemacht wird.</p> <p>Kompromiss: Für die Hervorhebung der Stellenwerttabelle muss genügend Farbkontrast vorhanden sein (dunkelblauer Hintergrund, hellgrauer Rahmen aus Kantholz). Jedoch muss aus Prinzip (einheitlich) dieselbe Farbe für den Rahmen des Hunderterfelds gewählt werden.</p>
<p>Braille-Ziffern für die Stellenwerttabelle</p> <p>Oben am Zahlenbrett wird eine Stahlfolie angebracht. Darauf können die Ziffern 0-9 auf Kartonkarten angebracht werden. Es braucht von jeder Ziffer drei Stück, damit jede Zahl auf der Stellenwerttabelle abgebildet werden kann (drei Stellenwerte).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leiste mit Zahlenkarten muss mit anderen Platten kombiniert werden können (z.B. auch mit Zahlenkette). - Leiste wird schräg eingefräst und die Zifferkarten daran angestellt. 	<p>Damit alles so nahe wie möglich beim Kind liegt (Armtraum), muss die Leiste mit den Zahlenkarten z.B. auch mit der Leiste der Zahlenkette zusammengesetzt werden können.</p> <p>Die Schräge der Leiste dient dazu, dass die Braille-Ziffer-Karten trotz eher ungünstiger Position oben am Zahlenbrett etwas hervorsteht.</p>

Tabelle 10: Herstellungsprozess der Stellenwerttabelle und des Ziffern-Bretts

6 Darstellung des Produkts

In diesem Kapitel wird das Veranschaulichungsmittel kurz beschrieben und anhand von Fotos dargestellt. Aufgrund des zeitaufwändigen Herstellungsverfahrens war das Veranschaulichungsmittel zur Zeit der Aufnahmen noch nicht in der Endversion vorhanden. Auf den Fotos sind jedoch alle wesentlichen Aspekte und Funktionen, die das Veranschaulichungsmittel hat, ersichtlich. Die einzelnen Elemente werden alle kurz beschrieben und deren Funktion genannt. Ebenfalls schreibe ich, welche Arbeitsschritte noch ausstehend sind. Die Skizze (Massplan) befindet sich im Anhang.

6.1 Arbeitsfläche

Die Arbeitsfläche besteht aus vier Teilen, zwei grossen Platten und zwei Leisten, welche in der Mitte teilbar sind. Die beiden grossen Platten werden mit einer Ahornleiste umrahmt. Der Kern besteht aus einer doppelten MDF-Platte mit Vertiefungen für die Darstellungsformen (Hunderterfelder, Stellenwerttabelle, Ablagefläche für die Zahlen-Karten unterhalb der Stellenwerttabelle). Die Farbe für die MDF-Platten ist dunkelblau, dasselbe Blau, wie beim Zahlenstrahl. Die Rahmen der Hunderterfelder, sowie der Stellenwerttabelle werden mit einem hellen Grau bestrichen. Die Ahornleisten, welche die grossen Platten umrahmen, bleiben ohne Farbe.

Abbildung 9: Ganze Arbeitsfläche ohne blauen Hintergrund

Seitlich in die Arbeitsflächen werden Magnetstifte eingesetzt, die das Zusammen setzen aller Platten möglich macht (noch nicht bei allen Platten vorhanden). Bei der Leiste für die Hunderterkette sind zusätzlich zwei Holzstifte angebracht, die beim Zusammensetzen und fixieren helfen.

Abbildung 10: System mit Magnet und Holzstift

Unter alle Platten wird eine Stahlfolie, bzw. bei den Hunderterplatten und den Stellenwerttabelle eine Magnetfolie angebracht, damit sie auf allen Arbeitsflächen gut fixiert werden können.

Abbildung 11: Beispiel für die Befestigung der Stahl- bzw. Magnetfolie. Der Zehnerstab mit einem magnetischen Rückseite (schwarz).

Bei der folgenden Abbildung wird gezeigt, wie man eine Zahl auf allen Darstellungsformen veranschaulichen kann. Auf dem Hunderterfeld wird die Zahl durch die Anzahl Stifte dargestellt und im leeren Hunderterfeld könnte man die Zahl mit einem einzigen Stift markieren. Bei der Stellenwerttabelle wird die Zahl mit Dienes-Material gelegt (9 Zehnerstäbe, 5 Eine-Würfel) und dann mit Zahlenkarten gelegt. Für die Zusammenführung der Zahl, werden die entsprechenden Ziffern auf die Holzleiste unterhalb des Stellenwertsystems gelegt. Auf dem Zahlenstrahl wird die Zahl durch eine Klammer abgetrennt. Es gibt allerdings noch mehr Möglichkeiten, wie die einzelnen Darstellungsformen zur Zahldarstellung verwendet werden können.

Abbildung 12: Zahldarstellung auf den unterschiedlichen Darstellungsformen

6.2 Hunderterfeld

Das Hunderterfeld wird ebenfalls von einer Ahornleiste umrahmt (die noch hellgrau bemalen wird) und enthält zehn Stäbe, welche je zehn Vertiefungen für die Stifte haben. Auf der weissen Seite sind die Stifte abgerundet und glatt geschliffen. Die rote Seite des Stifts ist flach geschliffen und in der Mitte steckt ein kleiner Nagel (für die taktile Unterscheidung). Sie erscheinen in derselben Farbkombination wie die Zahlenkette, können aber frei gedreht und zusammengesetzt werden. Ebenfalls lässt sich das Hunderterfeld ohne Stifte nur mit den Vertiefungen zum Zählen oder Bestimmen von Zahlen verwenden. Die Zehnerstäbe mit einer 5er-Unterteilung haben eine Holzleiste. Der Boden des Hunderterfelds ist mit einer Magnetfolie beklebt, damit es in der Vertiefung der Arbeitsfläche fixiert ist. Man kann das Hunderterfeld auch aus der Vertiefung wegnehmen und frei mit ihm arbeiten. Es lässt sich auf allen magnetischen Flächen fixieren. Ebenso sind die einzelnen Stäbe mit einer Magnetfolie behaftet, so dass auch diese auf magnetischem Grund festhalten (Bsp. Abbildung 11). Das zweite Hunderterfeld kann entweder zur Erweiterung des Zahlenraums verwendet werden oder man kann es in einer Gruppenarbeit einsetzen (Bsp.: Ein Kind legt in das eine Hunderterfeld eine Zahl, ein anderes Kind verdoppelt die Menge auf dem anderen Hunderterfeld).

Abbildung 13: Hunderterfeld (Rahmen noch ohne graue Farbe)

Abbildung 14: Zehnerstab mit zehn Stifte (Addition $7 + 3 = 10$).

Abbildung 15: Platte mit zwei Hunderterfelder und ein loser Zehnerstab

Abbildung 16: Stifte mit zwei Seiten

6.3 Zahlenkette

Die Zahlenkette wird auf einer zusammensetzbaren Leiste aufgespannt. Die Zahlenkette besteht aus Plastikperlen, welche in zwei Farben aufgeteilt sind. Die Aufmachung der Zahlenkette hat sich im Vergleich zum Prototypen nicht verändert (vgl. Kap. 4.1.1, Nr. 3). Je nach Bedürfnis kann man die Zahlenkette auswechseln. Es hat eine weitere Kette mit der 5er-Strukturierung sowie eine Schnur ohne Perlen, welche auf die Leiste aufgespannt werden kann. Zudem hat es 10 Wäscheklammern, welche als Abtrennungen von Perlen eingesetzt werden kann (z.B. Unterteilung von 100, Einmaleins).

Abbildung 17: Zahlenkette mit Unterteilung durch Holzklammer; zum Auswechseln hat es Kette mit 5er-Unterteilung und Schnur ohne Perlen.

Abbildung 18: Einzelteile der Zahlenkette

6.4 Stellenwerttabelle mit Dienes-Material

Die Stellenwerttabelle gleicht in der Umsetzung derjenigen des Prototyps (vgl. Kap. 4.1.1). Die Hunderterplatten und Zehnerstäbe werden jedoch magnetisiert, damit sie nicht innerhalb des Feldes herumrutschen. Die Einer können in die Vertiefungen hineingesteckt werden. Zudem wurde noch eine Zeile angefügt, wo die Zifferkarten hingelegt werden können. Der Untergrund der Tabelle wird mit Stahlfolie versehen.

Abbildung 19: Platte mit der Stellenwerttabelle und der Holzleiste für die Zifferkarten (noch ohne Stahlfolie)

Zur Stellenwerttabelle gehört ein Ordnungssystem (drei Kistchen aneinander), in welchen das Dienes-Material gelegt werden kann.

6.5 Ablagefläche der Zahlenkarten

Die Ablagefläche besteht aus einer schräg gefrästen Leiste, die ebenfalls mit einer Stahlfolie beklebt ist. Auf diese kommen von einer Ziffer je drei Braille- und Schwarzschriftkarten, damit alle möglichen Kombinationen in die Stellenwerttabelle gelegt werden können.

Abbildung 20: Teilbare Holzleisten, auf welchen die Ziffer-Karten (Braille und Schwarzschrift) aufgeführt sind.

Abbildung 21: Seitenprofil der Holzleiste für die Ziffernkarten (noch ohne Stahlfolie)

7 Reflexion

In diesem Kapitel wird die Zielerreichung hinsichtlich des entstandenen Produkts sowie die verwendeten Methoden kritisch diskutiert und reflektiert.

7.1 Reflexion der Zielsetzung

Meine Zielsetzung lautet wie folgt:

Das Ziel der Entwicklungsarbeit ist, ein Veranschaulichungsmittel nach theoretisch fundierten Kriterien herzustellen. Das Veranschaulichungsmittel soll dazu dienen, ein Zahl- und Operationsverständnis aufzubauen und Analogien und Beziehungen zwischen Zahlen zu verdeutlichen (Strukturierungen, Kategorisierungen, bspw. die 5er- und 10er-Struktur). Weiter soll es als Arbeitsmittel zum Rechnen und zum Veranschaulichen von Rechenoperationen sowie als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden können. Auf dem Veranschaulichungsmittel sollen verschiedene Darstellungsformen un-

seres Zahlensystems zusammengeführt werden, die miteinander kompatibel sind (Grösse, Form der Darstellung). Es soll auf die besonderen Lernvoraussetzungen von blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern Anwendung finden. Mittels Veranschaulichungsmittel sollen Interventionen und Fördersequenzen durchgeführt werden können. Es soll im Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten eingesetzt werden können.

Während des Arbeitsprozesses ist mir aufgefallen, wie komplex die Entwicklung und die Herstellung eines Veranschaulichungsmittels ist. Mir wurde bewusst, dass es das eine Veranschaulichungsmittel nicht gibt. Aus der Theorie liessen sich zwar klare Kriterien ableiten und Fachexperten bestätigten deren Wichtigkeit. Doch es war schwierig, all dies in einem Veranschaulichungsmittel zu berücksichtigen. Es war ein ständiges Finden von Kompromissen zwischen den einzelnen Kriterien und der Möglichkeit des Herstellens. Teilweise „konkurrierten“ sich die Kriterien bei der Herstellung. Ein Beispiel soll dies illustrieren: Der Lehrmittelhersteller und ich mussten bei der Wahl einer kontrastreichen Farbe einen Kompromiss eingehen. Beim Hunderterfeld sollte der Holzrahmen durch eine dunkle Farbe eher in den Hintergrund treten, damit man sich auf das Wesentliche, nämlich die Zehnerstäbe, konzentrieren kann. Bei der Stellenwerttabelle sollte aber der Rahmen hervortreten, damit die Tabelle in den Vordergrund rückt. Es war aber wegen der Einheit des Veranschaulichungsmittels wiederum wichtig, dass man die Umrahmungen einheitlich anfärbte. Also wählten wir zu Gunsten der Stellenwerttabelle für alle Rahmen ein helles anstatt ein dunkles Grau.

Das Veranschaulichungsmittel, welches ich entwickelt habe, richtet sich nach den Kriterien, welche für die Herstellung und Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels aus der Sichtweise der aktuellen Forschung sowie aus der Sichtweise von Fachexperten als wichtig erscheinen. Es kann als Mittel zum Rechnen, als Mittel zur Zahldarstellung und als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden. Auch ist es dazu geeignet, in verschiedenen Unterrichtssettings und Kombinationen eingesetzt zu werden, da die vier Elemente (Hunderterfeld, Zahlenkette, Stellenwerttafel und Zahlenkarten) des Veranschaulichungsmittels frei kombiniert werden. Eine Stärke des Veranschaulichungsmittels ist, dass es aus drei Darstellungsformen zusammengesetzt ist, die miteinander kompatibel sind und einander in den Kriterien ergänzen. Das Problem ist oft, dass im Unterricht viele unterschiedliche Lernmaterialien und Veranschaulichungsmittel mit unterschiedlichem Konzept (Farbe, Anordnung etc.) im Einsatz sind. Das einheitliche Konzept (einheitliche Struktur und Arbeitsfläche) meines Veranschaulichungsmittels erleichtert den Schülerinnen und Schülern somit die Verknüpfung und den Wechsel von Darstellungsformen und verhilft schlussendlich zu Einsicht in Zahlstrukturen und Zahlbeziehungen. Das Veranschaulichungsmittel kann von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen gebraucht werden, da die einzelnen Darstellungsformen (z.B. Zahlenstrahl in 5er-Strukturen) nach Wunsch ausgewechselt bzw. neu zusammengestellt werden können. Mit seinen taktilen und visuellen Kontrasten und seiner Einfachheit ist das Veranschaulichungsmittel besonders auf die Lernvoraussetzungen von blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern zugeschnitten. Bei der Wahl der Materialien des Veranschaulichungsmittels wurde darauf geachtet, dass die Oberfläche angenehm zum Tasten ist und ein stimmiger taktiler und visueller Kontrast aufweisen. Da die vier Elemente (drei Darstellungsformen und die Zahlenkarten) frei kombinierbar sind und Einzelteile wie das Hunderterfeld

austauschbar sind, kann das Veranschaulichungsmittel an spezielle Bedürfnisse oder Zielsetzungen der Lehrperson angepasst werden.

Wie bereits in Kapitel 6.2 erwähnt, konnte das Veranschaulichungsmittel bis zum Foto-Termin nicht ganz fertiggestellt werden. Die Entwicklung des Veranschaulichungsmittels ist jedoch abgeschlossen. Rolf Glauser und ich haben alle Aspekte zur Herstellung besprochen. Sie wurden in Kapitel 5.3.2 aufgeführt.

7.2 Reflexion der Methoden

Allgemein erachte ich das Verfahren einer „prozessgeleiteten Expertise“ als Zusammenspiel von Fachexperten und Lehrmittelherstellern für die Entwicklung von Veranschaulichungsmitteln als optimal.

7.2.1 Geleitete Expertengruppe

Um den Kriterienkatalog zu erfassen, bzw. den Prototypen zu beurteilen, wurde von mir die geleitete Expertengruppe als Methode eingesetzt. Ein klarer Vorteil war, dass sich einige Experten an einem Ort zur selben Zeit über mein Thema austauschten und diskutierten. Das erwies sich als sehr fruchtbar, denn das eingebrachte Wissen wurde von allen geprüft und entweder als gut erachtet oder korrigiert und ergänzt. Nach der Expertise fasste ich die wichtigsten Aussagen mit Hilfe meiner Notizen und der Aufzeichnung der Schlussdiskussion zusammen und sendete diese an die Experten. Damit prüfte ich, ob meine Zusammenfassung dem Gesagten entsprach. Dies ersparte mir die lange Transkription der Schlussdiskussion. Allerdings war die Organisation und Planung der geleiteten Expertengruppe mit hohem Aufwand verbunden. Da ich erahnte, dass es von den Fachexperten viel abverlangte, in ihrem Alltag als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen Tag extra für diese Expertenrunde einzuplanen, bot ich an, die Reisekosten zu übernehmen und am Ende der Diskussion ein kleines Apéro zu organisieren. Doch trotz dieser „Leckerbissen“ sagten viele von den angefragten Fachexperten ab, da sie anscheinend für den fachlichen Austausch nicht die Kapazität hatten. Wahrscheinlich hätte ich im Voraus noch mehr Zeit für das Anfragen von Fachexperten einplanen müssen. Das Einrichten für die Gruppendiskussion war ebenfalls etwas zeitaufwändig, aber die Diskussion verlief von meiner Seite her entspannt. Die Diskussion war nicht nur für die Evaluation meiner Kriterien nützlich, sondern gemäss der Rückmeldungen der Teilnehmenden konnten sie ebenfalls für ihren eigenen Unterricht profitieren. Die ganze Diskussion dauerte ca. 3 Stunden, anstelle der 1,5 Stunden, die ich dafür eingeplant hatte. Ein Glück, dass alle Fachexperten sehr begeistert waren und bis zum Schluss konzentriert mitdiskutierten.

7.2.2 Einbezug weiterer Fachpersonen

Nebst den Fachexperten hatte Rolf Glauser, der Lehrmittelhersteller, eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Herstellung des Veranschaulichungsmittels. Einerseits hatte er ein grosses Wissen über die Verwendung von passenden Materialien und andererseits das Können, die Materialien zu bearbeiten. Er brachte einen Schatz an Erfahrung im Herstellen von Lehrmitteln mit, speziell für den Unterricht mit

blinden und sehbehinderten Kindern. Ich meinerseits brachte die grundlegende Idee sowie den theoretischen Hintergrund mit. So diskutierten wir gemeinsam über die Herstellung und mussten viele Kompromisse finden. Dies erforderte eine gute Zusammenarbeit, welche uns rückblickend sehr gut gelungen ist.

8 Schlussfolgerungen

Zum Schluss blicke ich auf den Herstellungsprozess zurück und verschriftliche einige Gedanken, wie das Veranschaulichungsmittel in der Praxis eingesetzt werden kann.

8.1 Reflexion des Herstellungs- und Arbeitsprozesses

Ich war von meinem Prototyp ziemlich begeistert, da Felix im Umgang mit Zahlen und Operationen grosse Fortschritte damit erzielte. Gleichermassen fasziniert war ich vom Gedanken, dieses Produkt mittels theoretischer Kriterien und fachlicher Unterstützung (weiter) zu entwickeln. Den ersten Hänger hatte ich nach der ersten Besprechung mit Rolf Glauser. Er zeigte mir auf, wie vielschichtig und komplex mein Vorhaben war. Es tauchten immer wieder neue Fragen bezüglich der Herstellung, aber auch bezüglich des Konzepts allgemein auf. Beispielsweise war die Frage, ob der Zehner-Stab in der Stellenwerttabelle vertikal oder horizontal angebracht werden soll. Ich bemerkte, dass ich mir die Frage im Voraus gar nicht gestellt hatte. Ich realisierte dann, dass es analog zum Hunderterfeld Sinn machen würde, den Zehnerstab horizontal anzubringen. Da ich die meisten Materialien, welche ich für das Veranschaulichungsmittel einbaute, in meinem Unterricht bereits verwendete, konnte ich beobachten, dass ein blinder Schüler die Zehnerstäbe von sich aus bereits horizontal anordnete. Oft wurde ich erst beim Herstellungsprozess mit gewissen Fragen konfrontiert, die ich mir im Voraus nicht gestellt hatte. Bezüglich der Zeitplanung war ich viel zu optimistisch eingestellt und dachte, das Veranschaulichungsmittel würde sich an einem Stück, während drei Wochen Herbstferien, von mir herstellen lassen. Ich wurde jedoch eines Besseren belehrt. Der Herstellungsprozess war langwierig. Bei einigen Fragen dauerte es ein paar Tage, bis Rolf Glauser und ich eine Antwort darauf fanden. Ein Beispiel dazu war die Montage der Hunderterkette. Wir überlegten uns verschiedene Systeme und hatten eigentlich bereits entschieden, dass wir für das Einspannen der Kette oben auf das Brett eine Vorrichtung anbringen würden, bis Rolf Glauser schlussendlich mit der zündenden Idee des quer gebohrten Lochs mit der gefrästen Einführung kam (vgl. Abbildung 17 und 18). Der Austausch mit Rolf Glauser bildete eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung des Veranschaulichungsmittels. Wir entwickelten während des Herstellungsprozesses unterschiedliche Ideen zur Umsetzung. So mussten wir immer wieder übereinkommen, wie weitergefahren wird, welche Schritte anstehen und welche Änderungen mit welchem Ziel vorgenommen werden. Leider konnte das Veranschaulichungsmittel bis zum Zeitpunkt der Fotoaufnahmen nicht ganz fertiggestellt werden. Zum Zeitpunkt, als ich mein Veranschaulichungsmittel mit Rolf Glauser zu entwickeln begann, bekam er aussergewöhnlich viele Aufträge. So zögerte sich die Fertigstellung meines Veranschaulichungsmittels hinaus. Es sind aber alle Schritte zur Vollendung des Veranschaulichungsmittels festgelegt und in der Arbeit beschrieben. Das fertiggestellte Veranschaulichungsmittel wird dann an der Masterpräsentation vorgestellt.

Eigentlich wollte ich dem Veranschaulichungsmittel noch einen Namen geben. Dies ist aber ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Es gibt bereits viele Veranschaulichungsmittel im Bereich Zahlbegriffsentwicklung und dazugehörige Namen. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Rolf Glauser und ich sprachen einfachheitshalber vom Zahlenbrett, da das Veranschaulichungsmittel Zahlen repräsentiert und die Materialien auf einem Brett angebracht sind. Sucht man im Internet nach dem Begriff „Zahlenbrett“, findet man verschiedene Arten von Hundertertafeln. Schlussendlich bin ich auf den Begriff „Multifunktionales Zahlenbrett für den Anfangsunterricht“ gekommen, da dies kurz etwas darüber sagt, wie es verwendet wird, wie es aussieht (Brett) und für welchen Zahlenraum es genutzt werden kann.

8.2 Ausblick und Dank

Die Entwicklung dieses Veranschaulichungsmittels war ein langwieriger und vielschichtiger, aber für mich total spannender Prozess. Es wurde mir bewusst, dass das entstandene Produkt weiterentwickelt bzw. weiter ausgebaut werden kann und darf ☺. Ich denke aber, dass es bereits im jetzigen Entwicklungsstand einige Schülerinnen und Schüler im Aufbau des Zahl- und Operationsverständnis unterstützen und fördern kann. Weiter bietet das Veranschaulichungsmittel einen Ansatz, wie Darstellungsformen im Unterricht einheitlicher eingesetzt werden können und es somit zur Vernetzung der unterschiedlichen Darstellungsformen beiträgt. Eines ist klar: Ein solches Produkt kann nur in Zusammenarbeit mit anderen Fachexperten und Fachpersonen entstehen. So wäre es nicht Recht, von meinem Veranschaulichungsmittel zu sprechen. Aus diesem Grund soll das Konzept bzw. die Idee auch allen zugänglich sein. Das bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit zur weiteren Entwicklung des Veranschaulichungsmittels.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf der Reise der Masterarbeit begleitet und zum Entstehen dieser Arbeit beigetragen haben. Zuerst danke ich meinem Ehemann, Silvan Hollenstein, der mich die ganze Zeit hindurch liebevoll unterstützt, ermutigt und viele Korrekturen vorgenommen hat. Weiter danke ich Rolf Glauser für seine hervorragende Umsetzung des Veranschaulichungsmittels. Ich danke meiner Schulleitung und meinem Team, welches mich während des Schreibens der Masterarbeit entlastete und mir gewisse Aufgaben abnahm. Weiter danke ich allen herzlich, die meine Arbeit lektoriert haben.

Ein spezieller Dank geht an meine Mentorin, Ursula Hofer, die mich in allen Situationen und Fragen kompetent beraten und unterstützt hat.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel einer operativ strukturierten Übung	9
Abbildung 2: Modell der Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski & Ennemoser, 2013, S. 43).....	13
Abbildung 3: Die drei Repräsentationsformen nach Bruner (1988)	28
Abbildung 4: Ablauf der Entwicklung und Herstellung des Veranschaulichungsmittels	41
Abbildung 5: Veranschaulichungsmittel für Felix	42
Abbildung 6: tastbare 5er- und 10er-Strukturierung.....	43
Abbildung 7: Gewichtung der Kriterien nach Farben	47
Abbildung 8: Erste Skizze des Veranschaulichungsmittels.....	51
Abbildung 9: Ganze Arbeitsfläche ohne blauen Hintergrund	56
Abbildung 10: System mit Magnet und Holzstift.....	56
Abbildung 11: Beispiel für die Befestigung der Stahl- bzw. Magnetfolie. Der Zehnerstab mit einem magnetischen Rückseite (schwarz).....	57
Abbildung 12: Zahldarstellung auf den unterschiedlichen Darstellungsformen	57
Abbildung 13: Hunderterfeld (Rahmen noch ohne graue Farbe).....	58
Abbildung 14: Zehnerstab	58
Abbildung 15: Platte mit zwei Hunderterfelder und ein loser Zehnerstab	59
Abbildung 16: Stifte mit zwei Seiten	59
Abbildung 17: Zahlenkette mit Unterteilung durch Holzklammer; zum Auswechseln hat es Kette mit 5er-Unterteilung und Schnur ohne Perlen.	60
Abbildung 18: Einzelteile der Zahlenkette.....	60
Abbildung 19: Platte mit der Stellenwerttabelle und der Holzleiste für die Zifferkarten (noch ohne Stahlfolie).....	60
Abbildung 20: Teilbare Holzleisten, auf welchen die Ziffer-Karten (Braille und Schwarzschrift) aufgeführt sind.	61
Abbildung 21: Seitenprofil der Holzleiste für die Ziffernkarten (noch ohne Stahlfolie).....	61

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aspekte des Zahlbegriffs (nach Padberg 2005 in: Leuders 2012, S. 107, Bildquelle: ClipArt Windows	12
Tabelle 2: Drei Funktionen von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen nach Krauthausen und Scherer (2007, S. 257ff).....	26
Tabelle 3: Verschiedene Strukturierungsgrade nach Radatz et al. (zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 76f)	27
Tabelle 4: Im Mathematik viel verwendete Veranschaulichungen nach Schassmann & Moser Opitz (2008, S. 40).....	33
Tabelle 5: Für blinde und sehbehinderte angepasste Veranschaulichungsmittel.....	35
Tabelle 6: Bewertung des Prototyps	49
Tabelle 7: Herstellungsprozess der Arbeitsfläche	52

<i>Tabelle 8: Herstellungsprozess des Hunderterfelds</i>	53
<i>Tabelle 9: Herstellungsprozess der Zahlenkette</i>	54
<i>Tabelle 10: Herstellungsprozess der Stellenwerttabelle und des Ziffern-Bretts</i>	55

Quellennachweis von Bildern:

<i>Bild 1: Zahlenkalender mit Braille Beschriftung</i>	30
<i>Quelle: Eigenes Foto</i>	
<i>Bild 2: Zwanzigerfeld</i>	32
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter http://www.lernsoftware-mathematik.de/?p=779</i>	
<i>Bild 3: Hunderterfeld</i>	32
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter https://www.phzh.ch/MAPortrait_Data/119356/6/artikel_2014.pdf</i>	
<i>Bild 4: Hunderter-tafel</i>	33
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter http://www.mathe-projekt.ch/downloads/word_files/kopiervorlagen_doc.pdf</i>	
<i>Bild 5: 20er-Reihe</i>	33
<i>Bild 6: 20er-Reihe</i>	33
<i>Quelle: Eigenes Foto</i>	
<i>Bild 7: Stellentabelle</i>	33
<i>Quelle: Eigene Darstellung</i>	
<i>Bild 8: Würfel mit taktilen Würfelaugen</i>	34
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter http://www.seh Helfer.de/Fuer-Blinde/Spiele/Blindenwuerfel-mit-taktilen-Augen.html</i>	
<i>Bild 9: Zählrahmen</i>	34
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 http://www.hh.schule.de/metalltechnik-didaktik/museum/abakus/sonstige-eigene/elementar-mathe.htm</i>	
<i>Bild 10: Hundertertafel mit Braille-Zahlen</i>	34
<i>Quelle: Eigenes Foto</i>	
<i>Bild 11: Hundertertafel aus Holz</i>	34
<i>Quelle: Eigenes Foto</i>	
<i>Bild 12: farbiges Dienes-Material</i>	35
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter http://www.amazon.co.uk/Base-Ten-Dienes-Blocks-Group/dp/B002W6TFO2</i>	
<i>Bild 13: Perlenkette</i>	35
<i>Quelle: Zugriff am 11.11.2015 unter http://www.isar-projekt.de/didaktikpool/mathematik--adaptierte-materi-alien-m3,30.html</i>	
<i>Bild 14: Stellenwerttafel mit Stifte zum Einstecken</i>	35
<i>Quelle: Eigenes Foto</i>	

Literaturverzeichnis

Bruner, J. S., (1988). Über kognitive Entwicklung (I und II). In Bruner, J. S., Olver, R. R., Freenfield, P. M., Rigny, J., Aebli, H., Studien zur kognitiven Entwicklung. Stuttgart: Klett-Cotta.

Csocsán, E. (2000a). Entstehung mathematischer Kompetenzen bei Kindern mit Blindheit. Vortrag im Rahmen der ICEVI 2000 Kraków. Zugriff am 15.09.2015 unter: http://www.isar-projekt.de/portal/1/uploads/didaktikpool_40_1.pdf.

Csocsán, E. (2000b). Zahlerfahrung und Grundrechnen bei blinden Kindern. Vortrag im Rahmen der ICEVI 2000 Kraków. Zugriff am 10.10.2015 unter: http://www.isar-projekt.de/portal/1/uploads/didaktikpool_42_1.pdf.

Csocsán, E. (2000c). Zahlerfahrung und Grundrechnen bei sehbehinderten Kindern. Vortrag im Rahmen der ICEVI 2000 Kraków. Zugriff am 10.10.2015 unter: http://www.isar-projekt.de/portal/1/uploads/didaktikpool_43_1.pdf.

Csocsán, E. (2003). *Rechenkette*. Vortrag im Rahmen der ICEVI 2000 Kraków. Zugriff am 03.10.2015 unter: http://www.isar-projekt.de/portal/1/uploads/didaktikpool_41_1.pdf.

Hamer-de Jong, M., Lagerweij, P. & Strietman-te Roller, M. (2009). *Kinder mit Sehschädigung und Autismus*. Eine praktische Handreichung für die Begleitung von Kindern mit Sehschädigung und Autismus-Spektrum-Störung. Würzburg: Johann Wilhelm Klein-Akademie.

Hollenstein, A. (1999). Kognitive Aspekte Sozialen Lernens. In *Pädagogisches Handeln*, 3. Jahrgang, 1999, Heft ½.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Berlin: Springer Spektrum.

Kaufmann, S. & Wessolowski (2006). *Rechenstörungen*. Diagnose und Förderbausteine. Seelze.

Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2013). Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. In M. Hasselhorn, A. Heinze, W. Schneider & U. Trautwein (Hrsg.), *Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Tests & Trends N.F. 11 (S. 41-65). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Kuhnke, K. (2013). *Vorgehensweisen von Grundschulkindern beim Darstellungswechsel*. Eine Untersuchung am Beispiel der Multiplikation im 2. Schuljahr. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Landerl, K.; Kaufmann, L. (2008). *Dyskalkulie*. Basel: Ernst Reinhard München.

Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.). (2011). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken*. Stuttgart: Kohlhammer.

Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2008). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Leuders, J. (2012). *Förderung der Zahlbegriffsentwicklung bei sehenden und blinden Kindern*. Empirische Grundlagen und didaktische Konzepte. Wiesbaden: Vieweg+Reubner Verlag.

Moser Opitz, E. (2008). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen*. Bern: Haupt.

Moser Opitz, E. & Schassmann, M. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 1 - 3*. Zug: Klett und Balmer.

Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie*. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern. Bern: Haupt.

Moser Opitz, E., Schmassmann, M. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar 1*. Zug: Klett und Balmer.

Scherer, P. & Moser Opitz E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch*. 3. Zug: Klett und Balmer AG.

Selter, Ch., Prediger, S., Nührenböcker, M. & Hußmann, St. (Hrsg.) (2014): *Mathe sicher können*. Handreichungen für ein Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. Natürliche Zahlen. Berlin: Cornelsen.

Spitzer, M. (2004). *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk*. Stuttgart, New York: Schattauer.

Volker F. Hahn (2006). *Mathematische Bildung in der Blindenpädagogik: Probleme und Veranschaulichungsmedien beim Mathematiklernen Blinder mit einem Lösungskonzept im Bereich geometrischer Grundbildung*. Norderstedt: Books on Demand.

Wittmann, E. & Müller, G (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen*. Band 1. Vom Einspluseins zum Einmaleins. Stuttgart: Klett Schulbuchverlag.

Wittmann, E. (1992). *Üben im Lernprozess*. In: Wittmann, E. & Müller, G (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen*. Band 2. Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen. Stuttgart: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Witzel, Andreas (1989). *Das problemzentrierte Interview*. In Gerd Jüttemann (Hrsg.), *Qualitative Forschung in der Psychologie. Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder* (S.227-256). Heidelberg: Asanger.

Werner, B. (2009). *Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten*. Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen. Stuttgart: Kohlhammer.

Anhang

1. Programm für die Expertise
2. Dokumentation Expertise
3. Ausführliche Auswertung der Expertise

Expertenrunde, 19.09.2015

Programm:

14.00 Uhr	Begrüssung, kurze Vorstellungsrunde
14.10 Uhr	Grundsätzliche Begriffe Vorstellung meiner Fragestellung - Fall „Felix“ - Erarbeitete Kriterien
14.30 Uhr	2 Gruppen: Elisabeth, Annelies, Regula // Alex, Annemarie a) Kriterien nach Wichtigkeit gewichten b) Kriterien ergänzen, kritisieren c) Mein Entwurf „Zahlenbrett“ nach Kriterien beurteilen: - Handhabung, Wahl der Darstellungsformen (Vor- und Nachteile bei deren Gebrauch)
15.10 Uhr	Schlussdiskussion: Gruppen tragen ihre Schlussfolgerungen den anderen vor.
15.30 Uhr	Schluss: Apéro
ab 15.45 Uhr	Ausstellung „anders sehen“, spätestens bis 16.25 Uhr!!

Begriffe:

Veranschaulichungen = Arbeitsmittel: Konkretes didaktisches Material für den Erwerb und Aufbau mathematischer Kompetenzen (z.B. Dienes-Material, 20er-Feld)

Zahlbegriff = Zahlvorstellung: Umfasst alle Aspekte und Beziehungen von Zahlen.

Zahlaspekte:

Kardinalaspekt: Anzahl Elemente einer Menge
Ordinalaspekt: Rangplatz einer geordneten Menge (Aufgabe z.B. Nenne die Nachbarzahlen)
Massaspekt: Angaben von Grössenwerten
Operatoraspekt: Beschreibung einer Vielfachheit eines Vorgangs oder einer Handlung
Rechenzahlaspekt: algebraische Gesetzmässigkeiten
Kodierungsaspekt: Ziffern als Symbol (Zahl ohne mathematische Bedeutung)

Ausgangslage für die Masterarbeit // Fall Felix

Felix, 11jährig, 5. Klasse, ASS und blind

- Arbeitet mit Inhalten der 3. Klasse (bis 1000)
- Sehr gute auditive Wahrnehmung & Gehör
- Grosser auditiver Arbeitsspeicher

F. hat Mühe im flexiblen Denken, Anwenden von Strategien, im Verknüpfen von Lerninhalten

Mathematik: Zahlenraum 100, 1x1 auswendig, Schwierigkeiten beim Ausrechnen einfacher Plusrechnungen / Minusrechnungen, zählendes Rechnen (mit Fingern, Kopfnicken)

Bei neuen Arbeitsmitteln/Veranschaulichungen lernt er neue Regeln auswendig, ohne dass er es mit seinem Zahlbegriff verknüpft. Es fällt Felix schwer, verschiedene Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen (z.B. Hunderterhaus oder Zahlenstrahl).

Fazit: Auswendiglernen der Regeln, anstatt Begreifen und Verstehen; kein Verknüpfen verschiedenen Darstellungsformen;

Ziel: Felix braucht eine Veranschaulichung, mit Hilfe dessen er sein Verständnis und die Vorstellung von Zahlen durch aktiv-entdeckendes Lernen erweitern kann. Durch das Handeln mit den verschiedenen Darstellungsformen und deren Vernetzung kann Felix sein Vorstellungsvermögen des Zahlenraums aufbauen und erweitern.

Weg: Um die Verknüpfung der unterschiedlichen Darstellungsformen zu gewährleisten, müssen sie alle in ihrer kleinsten Einheit kompatibel sein (z.B. Einer-Würfel gleich gross, wie Kugeln des Zahlenstrahls).

Weiter müssen die verschiedenen Darstellungsformen in einem Veranschaulichungsmittel vereint werden und der Grösse seiner Arbeitsfläche am Pult entsprechen, bzw. mit seinen Händen in Reichweite liegen. Felix muss das Material des Veranschaulichungsmittels so selbstständig wie möglich handhaben können. Es muss also strukturiert und in irgendeiner Weise fixierbar sein. Ausserdem muss die Veranschaulichung aufbauend sein, so dass Felix kontinuierlich den Zahlenraum erweitern.

Zielsetzung für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels:

- Zahl- und Operationsvorstellung aufbauen
- Analogien und Beziehungen zwischen Zahlen verdeutlichen (Strukturierungen, Kategorisierungen > z.B. 5er./10er Struktur)
- Mittel zum Rechnen und zum Veranschaulichen von Rechenoperationen
- Argumentations- und Beweismittel

Bedeutung von Arbeitsmitteln / Veranschaulichungen für den mathematischen Lernprozess

- Handlungen mit verschiedenen Darstellungsformen und das Vergleichen derer ermöglicht die Entwicklung der eigenen Zahl- und Operationsvorstellung.

Jedes Kind bringt seine eigenen Erfahrungen mit, auf welchen seine Vorstellung des Zahlbegriffs aufgebaut ist. Das eigene Konzept des Zahlbegriffs wird durch Handlungen mit Zahlen und Mengen erweitert und aufgebaut.

Bruner (1974) nennt drei Repräsentationsebenen: enaktiv (Handlung mit didaktischem Material), ikonisch (bild. Darstellung > Zeichnung), symbolisch (mathematisches Symbol, z.B. $3 \cdot 4$). Diese sind für das Verstehen der verschiedenen Zahlaspekte wichtig. Sie greifen in einander über und sind keine didaktische Stufenfolge, denn sie entwickeln sich überlappend.

Durch den Einsatz von verschiedenen Darstellungsformen kann ein flexibles Verständnis vom Zahlbegriff ermöglicht werden. Wiederum werden durch den Wechsel der Darstellungsformen verschiedene Aspekte / Merkmale des mathematischen Begriffs dargestellt. Sie ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen einen Blick des „grösseres Ganzes“. Piaget: „Vorstellungen sind Träger von Bedeutung, nicht Bedeutung selbst.“ Gaidoschik (2014): Veranschaulichungsmittel soll nicht als Krücke sondern als Leiter eingesetzt werden. Darstellungsformen werden als Lernhilfe und Lernstoff verwendet.

Voraussetzung für den Einsatz eines Veranschaulichungsmittels

Allein das Handeln mit Arbeitsmaterialien führt nicht zur Einsicht und Verständnis von mathematische Beziehungen und Strukturen. Diese müssen von den Lernenden aktiv konstruiert werden.

Voraussetzungen sind:

- aktiv-entdeckender, prozessorientierter Unterricht, positive Fehlerkultur, produktive Übungsformen (strukturierte Übungen),
- Beschränkung auf wenige Arbeitsmaterialien (Veranschaulichungsmittel)
- sorgfältige Auswahl der Darstellungsform
- Einführung in das Arbeiten mit Veranschaulichungsmittel
- Austausch zwischen Lernenden, über individuelle Deutungen und Lösungswege im Arbeiten mit dem Veranschaulichungsmittel
- sprachliche Begleitung von mathematischen Handlungen
- Reflexion der unterschiedlichen Herangehensweisen, Deutungen des Veranschaulichungsmittels
- Wechsel der versch. Veranschaulichungsmittel (Darstellungswechsel)
- Veranschaulichungen müssen die Kommunikation mathematischer Inhalte fördern

- Zehnerübergang (ZÜ) erst erarbeiten, wenn: Zerlegen von Zahlen, Ergänzen auf 10, Beziehung Zehner / Einer

Kriterien Veranschaulichungsmittel:

a. Vielfältige Einsetzbarkeit

Das Veranschaulichungsmittel muss für unterschiedliche mathematische Lerninhalte und zur Erweiterung des Zahlenraums verwendet werden können, wobei die Struktur erhalten bleiben soll. Das Veranschaulichungsmittel muss in unterschiedlichen Situationen (Arbeits- und Sozialformen) einsetzbar sein. Einerseits soll es als Demonstrationsmaterial dienen, andererseits als Arbeitsmaterial für Gruppen oder Einzelarbeiten.

b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs

Das Arbeitsmittel muss zur Zahldarstellung, für Rechenoperationen und als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden können. Es muss berücksichtigt werden, dass jedes Veranschaulichungsmittel als Modell begrenzt ist und immer nur einen bestimmten Aspekt des abstrakt-mathematischen Begriffs darstellen kann.

c. Gute Strukturierung - Kompatibilität

Das Veranschaulichungsmittel soll die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das Wesentliche, nämlich den arithmetischen Inhalt lenken. Daher ist die haptische Betonung wichtiger Strukturierungen beim Veranschaulichungsmittel für blinde wie auch hochgradig sehbehinderte Kinder von grosser Bedeutung. Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Die Bestandteile des Veranschaulichungsmittels müssen bezüglich der Grösse, der Form und der Textur möglichst kompatibel sein, damit es den Lernenden möglich ist, die verschiedenen Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.

d. Zahlbeziehungen im Vordergrund

Für die Entwicklung eines tragfähigen Zahlbegriffs müssen Zahlbeziehungen erforscht und verstanden werden. Die Zahldarstellung alleine hilft dabei nicht weiter. Für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels bedeutet dies, dass Darstellungsformen gewählt werden, mit welchen die Zahlbeziehung erforscht werden kann.

e. Reduktion auf das Wesentliche - substantielle Aktivitäten

Das Handeln mit einem Veranschaulichungsmittel soll den mathematischen Beziehungen und Strukturen entsprechen. Die Arbeitsmaterialien sollen deshalb nicht übertrieben reichhaltig sein, sondern auf die wesentlichen mathematischen Strukturen hinweisen. Für Blinde erweist sich das Ertasten von Objekten als zeitaufwändig und erfordert hohe kognitive Leistung. Zu viel Material wirkt ablenkend und überfordert den Lernenden. Umso wichtiger ist es, dass sich das Veranschaulichungsmittel auf das Wesentliche beschränkt.

f. Simultane und strukturierte Erfassung von Anzahlen - Ablösung vom zählenden Rechnen

Um auf dem mentalen Zahlenstrahl in grösseren Schritten zählen und rechnen zu können, ist die Ablösung vom einschränkenden fehleranfälligen Zählen und Rechnen wichtig. Deswegen soll das Veranschaulichungsmittel durch gute Strukturierung das simultane Erfassen der Anzahlen bis 5 sowie das strukturierte Erfassen von grösseren Zahlen ermöglichen.

g. Dokumentierbarkeit

Die bildhaften Darstellungen (ikonische Repräsentationen) schliessen die Lücke zwischen der handelnden Ebene und der symbolischen Ebene. Der Wechsel zwischen der enaktiven zur ikonischen Repräsentation ist ein entscheidender Schritt. Daher ist es von grosser Bedeutung, dass sich Veranschaulichungsmittel einfach in eine ikonische Darstellung übertragen lassen.

h. praktische und ökonomische Aspekte 1 – Preis-Leistung

- Beim Veranschaulichungsmittel muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen, bzw. das Material muss ohne zu grossen Aufwand hergestellt werden können.

h. praktische und ökonomische Aspekte 2 – Mediale Anpassung

- Für den Einsatz von Veranschaulichungsmitteln im Anfangsunterricht sollen die einzelnen Bestandteile des Veranschaulichungsmittels den Handtastraum der Kinder nicht überschreiten, damit der Überblick beim Ertasten nicht verloren geht.
- Das ganze Veranschaulichungsmittel soll innerhalb des Armtastrumes Platz haben.
- Weiter sollen bewegliche Teile mit Magnete, Klett etc. fixierbar sein.
- Das Material muss taktil gut differenziert werden können (Abstände von mind. 2mm).
- Formen sind taktil schwieriger zu differenzieren als Textur und Höhe von Objekten.
- Flächen sollten nicht durch Grenzlinien, sondern als ausgefüllte Flächen dargestellt werden.
- Für hochgradig sehbehinderte Kinder ist es wichtig, dass die Farben des Veranschaulichungsmittels kontrastreich sind.
- Das Veranschaulichungsmittel soll den motorischen Fähigkeiten der Lernenden entsprechen. Für feinmotorisch beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler können weitere Hilfestellungen wie z.B. Fixierungshilfen notwendig sein.
- Eine horizontale oder vertikale Anordnung der Elemente des Veranschaulichungsmittels erleichtert die Orientierung am Veranschaulichungsmittel.

h. praktische und ökonomische Aspekte 3 – Ästhetik und Ökologie

Beim Herstellen des Veranschaulichungsmittels sind ebenfalls ökologische und ästhetische Aspekte zu berücksichtigen, da die Lernmotivation wesentlich davon abhängig ist.

- Die Oberflächen des Veranschaulichungsmittels sollen kontrastreiche Farben aufweisen und angenehm zum Ertasten sein.
- Es soll auch darauf geachtet werden, dass die Materialien keine giftigen Bestandteile enthalten und sich die Farbe durch den Gebrauch des Veranschaulichungsmittels nicht ablöst.

h. praktische und ökonomische Aspekte 4 - Haltbarkeit

- Das Arbeitsmaterial soll gut transportiert und aufbewahrt werden können. Zudem muss es für den alltäglichen Gebrauch stabil sein.
- Ist das Veranschaulichungsmittel aus mehreren Teilen zusammengesetzt, sollten diese einheitlich und systematisch aufbewahrt werden können.

Auswahlkriterien für das Zahlenbrett:

> Zahlenraum bis 100 erweitern:

Ermöglicht Einblick in dezimale Strukturen, Bündelung zu 10, Zahlbeziehungen (12, 22, 32...), Erwerb von Rechenstrategien, Einsicht in Zahlbeziehungen, Wechsel von Repräsentationen
 Darstellungsformen: 1) Stellenwert mit Dienesmaterial, Braillezahlen; 2) Zahlenkette bis 100, taktile Struktur bei 5er und 10er Zahlen; 3) Hundertertafel, taktile Punkten

Beurteilung nach Kriterien:

	Stellenwert mit Dienes	Zahlenkette	Hundertertafel
a. Vielfältige Einsetzbarkeit			
b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs			
c. Gute Strukturierung			
d. Zahlbeziehungen im Vordergrund			
e. Substantielle Aktivitäten			
f. Simultane und strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen / Ablösung vom zählenden Rechnen			
g. Dokumentierbarkeit			
h. Preis-Leistungs-Verhältnis (1)			
h. Handhabbarkeit (2)			
h. organisatorische und motorische Voraussetzungen (3)			
h. ökologische und ästhetischer Aspekt (4)			
h. Haltbarkeit (5)			

Entwicklung eines Veranschauligungsmittels zum Aufbau des Zahlbegriffs

Evaluation der Kriterien (1. Bild: Gruppe blau, 2. Bild: Gruppe rot)

Sehr wichtig

Wichtig ..

Weniger wichtig

b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs
Das Arbeitsmittel muss zur Zahlherkunft, für Rechenoperationen wie die Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden können. Es muss bedient werden, dass jedes Veranschauligungsmittel als Modell begrenzt ist und immer nur einen bestimmten Aspekt des abstrakt mathematischen Begriffs darstellen können.

d. Zahlbeziehungen im Vordergrund
Für die Entwicklung eines tragfähigen Zahlbegriffs müssen die Beziehungen zwischen den Zahlen verstanden werden. Die Zahlherkunft alleine hilft nicht weiter. Für die Entwicklung eines Veranschauligungsmittels bedeutet dies, dass Darstellungsformen gewählt werden, mit welchen die Zahlbeziehung erforscht werden kann.

f. Sinnvoll und strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen / Abbildung vom zählenden Rechnen
Um in größeren Schritten denken und rechnen zu können, ist die Abbildung vom einschrittigen fehleranfälligen Zählen und Rechnen wichtig. Deswegen soll das Veranschauligungsmittel durch **Strukturierung** das strukturierte Erfassen von größeren Zahlen ermöglichen.
• Die Größe des Arbeitsmittels soll den Anzahlen nicht übersteigen.
• Handhabbarkeit spielt eine wichtige Rolle.

a. Vielfältige Einsetzbarkeit
Das Lernmaterial muss für unterschiedliche mathematische Lerninhalte und zur Erweiterung des Zahlenraums verwendet werden können, indem die Struktur erhalten bleiben soll. Das Veranschauligungsmittel muss in ganz unterschiedlichen Situationen (Arbeits- und Sozialformen) einsetzbar sein. Ebenfalls soll es als Demonstrationmaterial dienen, andererseits als Arbeitsmaterial für Gruppen oder Einzelarbeiten.

c. Gute Strukturierung - Kompatibilität
Das Veranschauligungsmittel soll die Arbeitsinhalte der Lernenden auf das Wesentliche, nämlich den zentralen Inhalt lenken. Dabei ist die inhaltliche Beziehung wichtiger. Druckvermögen der Materialien, für Blinde Kinder wie auch für Kinder mit ASS, von großer Bedeutung. Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Zudem muss es auch Veranschauligungsmittel eine strukturelle Fortsetzung geben (Erweiterung des Zahlenraums). Die Objekte des Veranschauligungsmittels müssen von der Größe Form, Texter möglichst kompatibel sein, damit es den Lernenden möglich ist, die verschiedenen Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.

e. Reduktion auf das Relevante / Substantielle Aktivitäten
Das Handeln mit einem Veranschauligungsmittel soll den mathematische Beziehungen und Strukturen entsprechen. Die Arbeitsmaterialien sollen deshalb nicht überflüssig reichhaltig sein, sondern auf die wesentlichen mathematischen Strukturen hinweisen. Für Blinde erweist sich das Erlesen von Objekten als zeitaufwändig und erfordert hohe kognitive Leistung. Folglich mit ASS ist die Reduzierung ebenfalls wichtig. Zu viel Material wird ablenkend und überfordert den Lernenden. Umso wichtiger, dass sich das Veranschauligungsmittel auf das Wesentliche beschränkt.

g. Dokumentierbarkeit
Die bildhaften Darstellungen (ikonische Repräsentationen) sollen in der handlungsreichen Ebene und der symbolischen Ebene (Pfeile, 2004). Der Wechsel zwischen der symbolischen zur ikonischen Repräsentation ist ein entscheidender Schritt. Daher ist es von großer Bedeutung, dass das Veranschauligungsmittel einfach in eine ikonische Darstellung übertragen lassen.

h. praktische und ökonomische Aspekte 1 - Aesthetik und Output
Bietet Material das Veranschauligungsmittel können für Ausgabungen und die ästhetische Ausprägung von wie eine gute Gestaltung, in der Handhabung der Objekte.

h. praktische und ökonomische Aspekte 2 - Haltbarkeit
Material soll gut transportiert, aufbewahrt werden können und muss stabil sein.

h. praktische und ökonomische Aspekte 3 - Preis Leistung
Bietet Veranschauligungsmittel muss die Preis-Leistungs-Verhältnis verbessern. Das Preis- das Material muss zu einem Aufwand herangezogen werden können.

h. praktische und ökonomische Aspekte 2 - Medien
Angewandte
(Bietet tragfähige Aspekte zur Entwicklung der Zahlbeziehung werden können, sind die Möglichkeiten der Nutzung für die Kinder mit ASS, von großer Bedeutung. Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Zudem muss es auch Veranschauligungsmittel eine strukturelle Fortsetzung geben (Erweiterung des Zahlenraums). Die Objekte des Veranschauligungsmittels müssen von der Größe Form, Texter möglichst kompatibel sein, damit es den Lernenden möglich ist, die verschiedenen Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.)

Sehr wichtig

Wichtig ..

Weniger wichtig

b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs
Das Arbeitsmittel muss zur Zahlherkunft, für Rechenoperationen und als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden können. Es muss bedient werden, dass jedes Veranschauligungsmittel als Modell begrenzt ist und immer nur einen bestimmten Aspekt des abstrakt mathematischen Begriffs darstellen können.

d. Zahlbeziehungen im Vordergrund
Für die Entwicklung eines tragfähigen Zahlbegriffs müssen die Beziehungen zwischen den Zahlen verstanden werden. Die Zahlherkunft alleine hilft nicht weiter. Für die Entwicklung eines Veranschauligungsmittels bedeutet dies, dass Darstellungsformen gewählt werden, mit welchen die Zahlbeziehung erforscht werden kann.

f. Sinnvoll und strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen / Abbildung vom zählenden Rechnen
Um in größeren Schritten denken und rechnen zu können, ist die Abbildung vom einschrittigen fehleranfälligen Zählen und Rechnen wichtig. Deswegen soll das Veranschauligungsmittel durch **Strukturierung** das strukturierte Erfassen von größeren Zahlen ermöglichen.
• Die Größe des Arbeitsmittels soll den Anzahlen nicht übersteigen.
• Handhabbarkeit spielt eine wichtige Rolle.

a. Vielfältige Einsetzbarkeit
Das Lernmaterial muss für unterschiedliche mathematische Lerninhalte und zur Erweiterung des Zahlenraums verwendet werden können, indem die Struktur erhalten bleiben soll. Das Veranschauligungsmittel muss in ganz unterschiedlichen Situationen (Arbeits- und Sozialformen) einsetzbar sein. Ebenfalls soll es als Demonstrationmaterial dienen, andererseits als Arbeitsmaterial für Gruppen oder Einzelarbeiten.

c. Gute Strukturierung - Kompatibilität
Das Veranschauligungsmittel soll die Arbeitsinhalte der Lernenden auf das Wesentliche, nämlich den zentralen Inhalt lenken. Dabei ist die inhaltliche Beziehung wichtiger. Druckvermögen der Materialien, für Blinde Kinder wie auch für Kinder mit ASS, von großer Bedeutung. Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Zudem muss es auch Veranschauligungsmittel eine strukturelle Fortsetzung geben (Erweiterung des Zahlenraums). Die Objekte des Veranschauligungsmittels müssen von der Größe Form, Texter möglichst kompatibel sein, damit es den Lernenden möglich ist, die verschiedenen Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.

e. Reduktion auf das Relevante / Substantielle Aktivitäten
Das Handeln mit einem Veranschauligungsmittel soll den mathematische Beziehungen und Strukturen entsprechen. Die Arbeitsmaterialien sollen deshalb nicht überflüssig reichhaltig sein, sondern auf die wesentlichen mathematischen Strukturen hinweisen. Für Blinde erweist sich das Erlesen von Objekten als zeitaufwändig und erfordert hohe kognitive Leistung. Folglich mit ASS ist die Reduzierung ebenfalls wichtig. Zu viel Material wird ablenkend und überfordert den Lernenden. Umso wichtiger, dass sich das Veranschauligungsmittel auf das Wesentliche beschränkt.

g. Dokumentierbarkeit
Die bildhaften Darstellungen (ikonische Repräsentationen) sollen in der handlungsreichen Ebene und der symbolischen Ebene (Pfeile, 2004). Der Wechsel zwischen der symbolischen zur ikonischen Repräsentation ist ein entscheidender Schritt. Daher ist es von großer Bedeutung, dass das Veranschauligungsmittel einfach in eine ikonische Darstellung übertragen lassen.

h. praktische und ökonomische Aspekte 1 - Aesthetik und Output
Bietet Material das Veranschauligungsmittel können für Ausgabungen und die ästhetische Ausprägung von wie eine gute Gestaltung, in der Handhabung der Objekte.

h. praktische und ökonomische Aspekte 2 - Haltbarkeit
Material soll gut transportiert, aufbewahrt werden können und muss stabil sein.

h. praktische und ökonomische Aspekte 3 - Preis Leistung
Bietet Veranschauligungsmittel muss die Preis-Leistungs-Verhältnis verbessern. Das Preis- das Material muss zu einem Aufwand herangezogen werden können.

h. praktische und ökonomische Aspekte 2 - Medien
Angewandte
(Bietet tragfähige Aspekte zur Entwicklung der Zahlbeziehung werden können, sind die Möglichkeiten der Nutzung für die Kinder mit ASS, von großer Bedeutung. Gute Strukturierung bietet zudem Übersicht und Ordnung. Zudem muss es auch Veranschauligungsmittel eine strukturelle Fortsetzung geben (Erweiterung des Zahlenraums). Die Objekte des Veranschauligungsmittels müssen von der Größe Form, Texter möglichst kompatibel sein, damit es den Lernenden möglich ist, die verschiedenen Darstellungsformen miteinander zu verknüpfen.)

Evaluation des Prototyps:

Vor- / Nachteile bzgl Handhabung / Wahl der Darstellung

(a) (d) Zahlbeziehungen mit gleichem Darstellungsmaterial nicht möglich. (Beweismaterial)

- Grenzen des Darstellungsmaterials → erwähnen
- Additionsmaterial müsste 2 Tactqualitäten haben

(a) Problematik der ikonischen Stufe

(h2) Achtung: Perlenkette → Kinder mit taktilen Wahrnehmungsschwierigk.

Vorteile

(a) Auf einer Fläche befinden sich die versch. Darstellungsarten.

(a) Analoges Material zu Material für Sehbehinderte

(h2) Armtraum / Handhabbarkeit

(e) Reduktion aufs Relevante

• Einsetzen von Anybook

GRUPPE BLAU

Beurteilung nach Kriterien:

	Stellenwert mit Dienes	Zahlenkette	Hundertertafel
a. Vielfältige Einsetzbarkeit	X	X	X
b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs	X	X	X
c. Gute Strukturierung	X	X	X
d. Zahlbeziehungen im Vordergrund	X	X	X
e. Substantielle Aktivitäten	X	X	X
f. Strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen / Ablösung vom zählenden Rechnen	X	X	X
g. Dokumentierbarkeit	X		
h. Preis-Leistungs-Verhältnis (1)			

Zahldarst. Operat. Beweism.

v. d. mit 1:1-Betreuung

Auswertung Expertenrunde 22., 14.31 Uhr

Ablauf:

Eintreffen der Experten, kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Experten (10');

- (A) Ausgangslage meiner Masterarbeit, Fall Felix: Schwierigkeiten im Bereich mathematisches Lernen, Zielsetzung für die Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels; Theoretische Grundlagen: Bedeutung von Arbeitsmitteln/Veranschaulichungen für den mathematischen Lernprozess, Voraussetzungen für den Einsatz eines Veranschaulichungsmittels, Benennung der Kriterien für ein Veranschaulichungsmittels >> Alle erhalten ausgedruckte Unterlagen. Diese beinhalten theoretische Grundlagen sowie Kriterien (20');
- (B) Arbeit in zwei Gruppen: Teil 1 - Priorisierung/Gewichtung der Kriterien nach: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, Kriterien ergänzen und kritisieren. Teil 2 - Vorstellung meines Veranschaulichungsmittels, welche für die Ausgangslage hergestellt wurde. Benennen von Vor- und Nachteilen des Veranschaulichungsmittels betreffend Handhabbarkeit und Wahl der Darstellungsformen. Beurteilung nach den oben genannten Kriterien (60');
- (C) Schlussdiskussion: Zusammentragen wichtiger Schlussfolgerungen als Gruppe. Gemeinsame Beurteilung der Kriterien und des Veranschaulichungsmittels (30').

Inhalte der Schlussdiskussion:

Gruppe rot: Al., An., R.

Gruppe blau: El., An.

Kriterien	sehr wichtig 3 Punkte <i>mathematische Voraussetzung / Lerninhalte</i>	wichtig 2 Punkte <i>Umsetzungsmöglichkeiten</i>	weniger wichtig 1 Punkte	Kommentare der beiden Gruppen
a. Vielfältige Einsetzbarkeit	a	a		a: Es ist sehr wichtig, dass die Erweiterung vom Zahlenraum gewährleistet ist / Struktur erhalten bleibt a: Wir haben unterschieden zwischen „sehr wichtig“ > mathematische Voraussetzungen, „wichtig“ > Umsetzungsmöglichkeiten. Deshalb ist für uns die Vielfältige Einsetzbarkeit „wichtig“.
b. Umfassende Darstellung des mathematischen Begriffs	b b			b: Wir waren etwas geteilter Meinung. Mit dem Veranschaulichungsmittel kann nie der ganze math. Begriff dargestellt werden. Deshalb gibt eine optimale Annäherung (Aufwand-Nutzen). b: Sehr wichtig, dass diese umfassende Darstellung gewährleistet ist, auch taktil. Damit das Kind lernt zu mathematisieren, muss man ihm diese Möglichkeit bieten. Beide Gruppen stimmen zu, dass dieses Kriterium für die mathematische Voraussetzung wesentlich ist.

c. Gute Strukturierung	c	c		<p>c: sehr wichtig, aber auch sehr individuell. Nicht jedes Kind spricht auf die gleiche Strukturierung an. Alex: Haptisches Erlebnis ist für ihn als Blinder wichtiger als die Strukturierung. Taktill unangenehm ist für ihn schlimmer, als wenn Strukturierung nicht optimal ist. Lust zu berühren ist sehr wichtig. Ich habe nicht gerne Plastikfolie mit Braille, Sagex, Quellkopie mit Punkten.</p> <p>Akustische Strukturierung: Man könnte dort für Kinder, die auf akustische Strukturierung gut ansprechen, dies im Veranschaulichungsmittel einbauen.</p> <p>c: Wir haben diesen Punkt bei Kriterium vier auch mit einbezogen. Dazu haben wir zwei Punkte der medialen Anpassung zum Kriterium f hinzugenommen (taktile Handhabbarkeit und Tastraum muss stimmen).</p>
d. Zahlbeziehungen im Vordergrund	d	d		<p>d: Die Zahlbeziehungen können sind nie umfassend dargestellt werden. Sie sind nicht alle sofort ersichtlich. Die Beziehungen sind bei verschiedenen Darstellungsformen unterschiedlich gut ersichtlich. Hunderterfeld ist besser ersichtlich.</p> <p>Bedingung für die Zahlbeziehung wären wieder mehrere Darstellungsformen im Vergleich.</p> <p>d: Das Dienes Material eignet sich für das Aufzeigen der Zahlbeziehungen am besten aller Darstellungsformen. Sehr wichtig, um Zahlenverständnis zu erlangen.</p>
e. Substantielle Aktivitäten		e e individuell ver- schieden		<p>e: Was heisst Reizdosierung? Das ist sehr individuell. Gewissen Kindern würde der auditive Reiz helfen, für gewisse Kinder wäre es zu viel.</p>
f. Simultane und strukturierte Wahrnehmung von Anzahlen / Ablösung vom zählenden Rechnen	f f + h(2): mediale Anpassung: Tastraum, Handhabbarkeit Blinde: Simultan erfassen nicht möglich (rot/blau)			<p>f: R. erzählt von blinder Schülerin: Zahlenstrahl war für sie einfacher zum Verstehen als Dienes-Material. Aber: Zahlenstrahl ist Fehler anfälliger.</p> <p>f: Simultane Wahrnehmung ist nicht immer möglich, darum haben wir es aus dem Kriterium gestrichen. Zusätzlich haben wir von der medialen Anpassung die Punkte „taktile Handhabbarkeit“ und „Tastraum“ dazugenommen.</p>
g. Dokumentierbarkeit		g g		<p>g: Was ist bildhaft für einen Blinden? Unterschied von enaktiv und ikonisch. Blinde müssen sich alles handelnd ertasten.</p> <p>g: Problematik von der ikonischen Stufe. Äpfel müssen, auch wenn sie ikonisch dargestellt werden, abgetastet und abgezählt werden. Simultanes erfassen ist nicht möglich. Oft bleiben wir länger auf der enaktiven Ebene und wechseln dann gerade in die symbolische Ebene. Als Blinder musst du bereits auch reale Materialien in eine Rechnung abstrahieren, auch wenn es handelnd ist. Das Hunderterfeld und der Zahlenstrahl eignen sich für das Dokumentieren von Mengen und Operationen weniger, da diese bei grösseren Menge nicht simultan erfasst oder differenziert werden können. Ikonisch darstellen lassen sich Mengen und Operationen am besten mit Dienes Material.</p>
h. ökologisch / praktische Aspekte: Preis-Leistungs-Verhältnis (1)			h(1) h(1)	<p>h1: Es soll vor allem nützlich sein. Wenn man merkt, dass es dem Kind dient, zahlt man auch einen etwas höheren Preis.</p> <p>h1: eher unwichtig</p>

Entwicklung eines Veranschaulichungsmittels zum Aufbau des Zahlbegriffs

h. ökologisch / praktische Aspekte: mediale Anpassung (2)	h(2)	h(2) // Tasträum, Handhabbarkeit > zu f		<p>h2: Für den Einsatz des Veranschaulichungsmittels macht es Sinn auf die mediale Anpassung zu achten. Aufwand-Nutzen muss in der Balance sein. Muss alles auf ein Brett? Handhabbarkeit: Mit Zahlen operieren > braucht man evtl. eher Dienes-Material. Zahlenstrahl oder Hunderterfeld ist dann bei gewissen Aufgaben nicht mehr nötig. Das Zahlenbrett ist etwas gross und unhandlich.</p> <p>h2: Nutzen-Aufwand muss stimmen. (Tasträum, taktile Handhabbarkeit > sehr wichtig). Ist auch individuell, z.B. bei motorischen Schwierigkeiten</p>
h. ökologisch / praktische Aspekte: ökologische und ästhetischer Aspekt (3)			<p>h(3) h(3) Vom Kind / vom Erwachsenen aus?</p>	<p>h3: Alex: Ich hätte lieber Holz zum Berühren.</p> <p>h3: Ist sehr individuell. Vom Erwachsenen aus gesehen oder vom Kind?</p>
h. ökologisch / praktische Aspekte: Haltbarkeit (4)		<p>h(4) > für B&U wichtig</p>	<p>h(4)</p>	

Skizze des Veranschaulichungsmittels von Rolf Glauser in Originalgröße:

Skizze des Hunderterfelds von Rolf Glauser:

